

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 16, septembre 2022

**Gouvernance Publique
et Développement en Afrique**

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG

Contacts
Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur
IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

- Prof. Stephan Stetter**
Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)
- Prof. Nadine Machikou**
Université Yaoundé II
- Prof. Paul Ghils**
(Prof. Emérite) UL Bruxelles
- Prof. Roch Yao Gnabeli**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Paul Anoh**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Séraphin Nene Bi**
Université Alassane Ouattara de Bouaké
- Prof. Abraham Gadji**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Yédoh Sébastien Lath**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Issoufou Yahaya**
Université Abdou Moumouni de Niamey
- Prof. Ezéchiel Akobrou**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Martin N'guettia Kouadio**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Téré Gogbe**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Stéphane Koffi-Yéboué**
Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo
- Prof. Djama Ignace Allaba**
Université Alassane Ouattara de Bouaké
- Prof. Jean-Louis Lognon**
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
- Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi**
Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	5
Arnaud Noel Voula Envoutou <i>Néonatalité des accords militaires contemporains entre la France et le Cameroun : Printemps stratégique d'une ex-colonie en débat</i>	7
Abraham Gbogbou <i>Plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire</i>	30
Venance Le Bi Koffi <i>La démilitarisation des conflits armés : une option réalisable à partir de la pensée politique de Gene Sharp</i>	46
Fato Patrice Kacou <i>Faits d'âgisme dans les sociétés africaines : un renversement de perspective</i>	75
Traoré Moustapha <i>La transversalité comme caractéristique principale des études migratoires : le cas de la migration africaine en Allemagne. Quel atout pour la germanistique en Côte d'Ivoire ?</i>	93

Éditorial

Avec pour thématique générique « gouvernance publique et développement en Afrique », le présent numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** vise à faire percevoir la corrélation entre deux variables que sont la gouvernance publique, d'une part, et le développement, d'autre part. La première étant la variable indépendante et la dernière la variable dépendante, la thèse ici défendue est que le développement en Afrique reste tributaire de la qualité de la gouvernance publique.

En termes d'opérationnalisation, cette thèse requiert un effort de conceptualisation autour de ses deux variables structurantes. Ainsi peut retenir, en ce qui concerne le développement, les dimensions pertinentes suivantes : le développement économique, le développement humain et le développement durable. Quant à la gouvernance publique, elle s'entend d'une modalité de gestion de la *res publica* faisant intervenir aussi bien les acteurs citoyens que les entreprises et reposant sur l'exigence de performativité.

Plus spécifiquement, la prise en compte de l'exigence de performativité est la condition à la réalisation du développement économique. Ceci passe, tout naturellement, par une gouvernance publique transparente et performante, des entreprises privées performantes, et des organisations de la société civile efficaces et intègres au regard de leurs idéaux. S'agissant de l'objectif du développement humain, il reste assujéti au respect des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'au respect de l'État de droit. Par ailleurs, un tel objectifs appelle, de la part des entreprises, l'observance des exigences inhérentes à leur responsabilité sociale (RSE). Il en va ainsi des organisations de la société civile (OSC) qui, elles, devront impérativement faire preuve d'efficacité dans la défense des droits civiques et économiques. Quant à l'objectif du développement durable, il passe par une bonne gouvernance environnementale de la part des pouvoirs publics, une rigoureuse observance de la RSE par les entreprises, ainsi que par un engagement résolu des OSC dans la promotion du civisme écologique dans les États africains.

Le présent numéro de la RIGES a enregistré les contributions qui touchent à la problématique du développement en ses trois dimensions structurantes. Ainsi, la contribution d'**Arnaud Noel Voula Emvoutou** analyse la corrélation entre souveraineté militaire et développement économique en mobilisant la coopération franco-camerounaise en la matière. Pour sa part, **Abraham Gbogbou** analyse le discours politique comme levier de développement holistique dans une société pluriethnique telle que la Côte d'Ivoire. Quant à la contribution de **Venance Le Bi Koffi**, elle positionne la « démilitarisation des conflits armés » comme gage de développement holistique. Et ce, à la lumière de la pensée politique de Gene Sharp. La problématique du développement humain est prise en compte par **Fato Patrice Kacou** qui question la place des seniors dans les sociétés africaines. Il en va ainsi de la contribution de **Moustapha Traoré**

qui positionne l'offre d'enseignement dans le cadre des Études germaniques comme ressource à même d'aider au développement humain en Afrique.

Contributeurs	intitulés
Arnaud Noel Voula Emvoutou	Néonatalité des accords militaires contemporains entre la France et le Cameroun : Printemps stratégique d'une ex-colonie en débat
Abraham Gbogbou	Plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire
Venance Le Bi Koffi	La démilitarisation des conflits armés : une option réalisable à partir de la pensée politique de Gene Sharp
Fato Patrice Kacou	Faits d'âgisme dans les sociétés africaines : un renversement de perspective
Traoré Moustapha	La transversalité comme caractéristique principale des études migratoires : le cas de la migration africaine en Allemagne. Quel atout pour la germanistique en Côte d'Ivoire ?

Il reste donc à souhaiter qu'un très bon accueil soit réservé à ce numéro de la RIGES.

Abidjan, le 23 septembre 2022

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

Néonatalité des accords militaires contemporains entre la France et le Cameroun : printemps stratégique d'une ex-colonie en débat

Arnaud Noel Voula Emvoutou
arnaud_noel1@yahoo.fr
Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

Le présent article est une analyse de la révolution stratégique du Cameroun en termes d'accords militaires avec son ancienne métropole la France. Il s'investit à questionner la reviviscence de l'appareil de sécurité et de défense du Cameroun au lendemain du 26 décembre 2020. Une date qui marque la fin des accords provisoires du 26 décembre 1959, entérinés le 13 novembre 1960. L'auteur pose comme axiome la circonspection du printemps stratégique du Cameroun. Il aboutit au résultat selon lequel le défi de voir ce dernier pays se constituer lui-même comme hégémon stabilisateur et protecteur national est désormais substantiel. Ce qui exige de lui une certaine autosuffisance stratégique. La systématisation de sa pensée est construite autour de l'approche stratégique.

Mots clés : Néonatalité ; indépendance stratégique ; autosuffisance stratégique ; accords de défense, printemps stratégique

Abstract

This article is an analysis of Cameroon's strategic revolution in terms of military agreements with its former metropolis, France. It sets out to question the revival of Cameroon's security and defence apparatus in the aftermath of 26 December 2020. This date marks the end of the provision agreements of 26 December 1959, ratified on 13 November 1960. The author poses as an axiom the circumspection of Cameroon's strategic spring. He concludes that the challenge of seeing the latter country constitute itself as a stabilizing and protective national hegemonies now substantial. This requires some strategic self-sufficiency. The systematization of his thinking is built around the strategic approach.

Key Words: Neonatesness ; strategic independence ; strategic self-sufficiency ; defence agreements ; strategic spring

INTRODUCTION

Le printemps stratégique d'un Etat est la traduction de sa révolution souveraine en matière de politique de défense, de sécurité et de diplomatie militaire. Elle est ontique à l'autosuffisance stratégique définie comme étant la capacité d'un Etat à pouvoir gérer, en bonne proportion, ses problèmes de défense et de sécurité. Remarquablement donc, l'autosuffisance stratégique a partie liée avec « *les voies de la puissance* » (Encel 2022), même s'il est avéré que les nouvelles menaces induisent une « *impuissance de la puissance* » (Badie 2013). Toujours est-il qu'aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud, la quête de l'autosuffisance stratégique est permanente. Mais, comme elle n'est qu'asymptotiquement attingible, les Etats se mobilisent souvent dans le cadre des accords militaires pour un partage d'expérience. Ceux-ci peuvent être signés entre des pays du Nord (Aboville 2017), ou entre un pays du Nord et un pays du Sud. Ils ont des objectifs précis selon les cas et occupent depuis toujours une place importante dans la société internationale (Vignes 1959). C'est à tous égards ce qui sous-tend les accords militaires signés entre la France et le Cameroun.

Au juste, ces derniers accords militaires ont une histoire qui remonte à la période proto-indépendance du Cameroun. En effet, le 26 décembre 1959, la France a signé avec le Cameroun des accords militaires provisoires qui ont été entérinés le 13 novembre 1960, c'est-à-dire au lendemain de l'indépendance politique du Cameroun intervenue le 1^{er} janvier 1960. Aux termes desdits accords, une durée de vie était arrêtée, ouvrant droit à des éventuels renouvellements. Dans cette perspective, nombre de ces accords ont été renouvelés. Cependant, la date butoir était fixée au 26 décembre 2020. Concrètement, si le Cameroun ne renouvelait pas les accords qu'il avait signés avec la France au titre des accords provisoires du 26 décembre 1959, ces derniers prenaient fin. Ainsi, ils ouvraient la voie à d'autres accords sans aucun lien avec les premiers accords d'essence coloniale.

Visiblement donc, le 26 décembre 2020, le Cameroun n'a pas renouvelé les accords d'essence coloniale qu'il avait signés avec la France. Par cet acte, l'imaginaire populaire en est arrivé à des conclusions hâtives de liesse, proclament une victoire du Cameroun sur la France, notamment dans le domaine stratégique. Et pourtant, le Cameroun entrait dans une période nouvelle de ses accords militaires avec la France.

C'est ce qui donne sens à cette réflexion dont l'état de la question ou la revue de la littérature favorise la subjectivité. Autant relever que la doctrine ne s'est pas fondamentalement prononcée sur la question des accords militaires entre la France et le Cameroun. Elle aborde

globalement la diplomatie militaire camerounaise (Messia 2019) tout en mettant un encrage sur la présence militaire de la France au Cameroun depuis 1914 à 1964 (Duval 2004). Cependant, il existe des travaux holistiques qui rendent compte des accords militaires signés entre la France et les pays africains de son pré-carré (Séminakpon 2021). *Grosso modo*, il ressort desdits travaux que l'emphase est mise sur leur caractère secret (Luckham 1982 : 98). Aussi, mettent-ils en relief la coopération franco-africaine en matière de sécurité et de défense (Vaissière 2003) sous l'empire du néocolonialisme (Séminakpon 2021). Somme toute, l'essentiel de ces travaux abordent, de façon générale, les accords de défense signés entre ces deux catégories en revenant sur leur historiographie et leurs reconfigurations à l'aune d'une « réinvention complexe » (Colomba-Petteng 2020).

Le présent article, qui a pour objectif de susciter une dynamique d'autosuffisance stratégique du Cameroun, se distance des précédents travaux. Son argumentaire est inspiré des éléments factuels, notamment la liesse populaire induite par la fin des accords militaires d'essence coloniale.

En effet, la mémoire collective du Cameroun retient que le 26 décembre 2020 est une date significative de l'histoire des accords militaires de ce pays avec son ancienne métropole la France. De manière prosaïque, cette date est remarquablement la manifestation symbolique de l'extase d'un peuple affranchi, sur le plan stratégique, de « l'assistanat paternaliste » de l'ancienne métropole. Du reste, il s'agit, à proprement parler, d'une date qui ne traduit que « *la fin de l'histoire* » (Fukuyama 2009) des Accords de Défense et d'Assistance militaire technique d'essence coloniale entre la France et le Cameroun.

Bien entendu, le contenu et la portée desdits Accords, marqués autrefois du « *sceau du secret officiel* » (Luckham 1982 : 98), ont activement interpellé nombre d'idéologues. Aux rangs de ceux-ci, figurent, entre autres, les journalistes, les politiques et les intellectuels panafricanistes (Mutation 2021). Dans cette perspective, passion, subjectivité, politisation, ires et invectives vont s'y mêler. Toutes choses qui entraînent une cacophonie dans la « *diplomatie de défense* » (Charillon et al. 2018) du Cameroun. C'est, entre autres, ce qui transparait de la sortie du quotidien camerounais *Mutations* dans son édition du 06 janvier 2021 qui a donné lieu, le 11 du même mois, à un « *droit de réponse* » de la part de Christophe Guilhou, Ambassadeur de France au Cameroun. Au juste, le quotidien susmentionné faisait état de ce que la France avait signé avec le Cameroun des Accords de Défense et d'Assistance militaire technique dolosifs et secrets. Ces propos ont été jugés excessifs, voire

non fondés, par l'Ambassadeur ci-dessus nommé, lequel s'est d'ailleurs prononcé au travers d'une correspondance.

Ainsi, la « *diplomatie militaire camerounaise* » (Messia 2019) était dans la rue, sans pour autant d'ailleurs que la tête de l'Etat de ce pays n'en fasse cas, encore moins l'Etat Major des Armées. Du reste, l'« *intelligence stratégique* » (Delbos 2021) caractéristique de ce pays l'y oblige, étant entendu que la légèreté verbale ne s'accommode pas du milieu très sensible de la stratégie. Ici, les détails les moins audibles ont un retentissement assourdissant en termes de revers et, partant, de répercussions diplomatiques.

En tout état de cause, la saillance de la controverse sur les Accords de Défense et d'Assistance militaire technique signés à l'aube des indépendances entre la France et le Cameroun est remarquée. Il apparaît que les accords en question étaient pour la France des instruments de contrôle de leurs anciennes possessions territoriales africaines (Luckham 1982 : 98). Parlant du Cameroun, certains auteurs arrivent même à opiner qu'ils y structurent une véritable « *main basse* » (Mongo Beti 2010). Ceci s'explique, pour eux, par la consubstantialité établie entre les accords en référence et les ressources stratégiques dont la France devait être bénéficiaire. D'ailleurs, il n'aurait pu en être autrement, car les accords du 13 novembre 1960 ont été signés par des Conseillers français, notamment Jacques Rousseau et Georges Becquey, en lieux et places de la partie camerounaise représentée par le Président Amadou Ahidjo (Tchatchoua 2012 : 159).

Cependant, il est tout aussi observable que lesdits Accords de Défense et d'Assistance militaire technique ont œuvré pour la sécurité et la défense des pays africains (Clayton 1994), y compris du Cameroun (Deltombe 2019). Malgré tout, le rejet reste constant, en l'occurrence celui porté contre les hégémons mondiaux et, pis encore, les anciennes métropoles, eu égard à la subjectivité émotionnelle des idéologues hantés par l'histoire de la colonisation de l'Afrique (Ferro 2003).

A tous égards, le changement de paradigme est oculaire, surtout dans le domaine stratégique c'est-à-dire de la coopération et de la diplomatie militaire. En l'espèce, les variables néocolonialistes du lendemain des indépendances cèdent le tablier à la dynamique synallagmatique des accords militaires. C'est justement le cas concernant les accords contemporains signés entre la France et le Cameroun depuis 2009.

Au demeurant, et notamment pour dépasser la dialectique axiologique du manichéisme probabiliste des Accords de Défense et d'Assistance militaire technique entre la France et le Cameroun, une interrogation

s'impose. Celle-ci se décline ainsi qu'il suit : Au regard des dynamiques néonatales des Accords militaires contemporains signés entre la France et le Cameroun, suite à la fin de l'esprit des accords du 26 décembre 1959 entérinés le 13 novembre 1960, est-il permis de conclure à l'avènement du printemps stratégique du Cameroun ?

L'hypothèse qui se dégage est que la fin des accords militaires d'essence coloniale advenue le 26 décembre 2020 ne traduit pas *ipso facto* le printemps stratégique du Cameroun. A ce titre, la dynamique de l'autosuffisance stratégique de ce pays, élément déclencheur de son printemps stratégique, est plus que jamais un défi à surmonter. Celui-ci ne saurait être l'œuvre passive d'un changement de paradigme stratégique entre la France et le Cameroun, du fait de l'inhumation des anciens Accords de Défense et d'Assistance militaire technique comme cela semble populairement perçu.

C'est dire le double intérêt heuristique et pratique qui se dégage de ces développements structurés autour de deux articulations portées, sur le plan théorique, par l'approche stratégique. La première rend compte de l'involution des Accords de Défense et d'Assistance militaire technique de première génération signés entre la France et le Cameroun, où est fait état du construit de la préface d'une indépendance stratégique du Cameroun en action. La seconde, en revanche, aborde l'évolution desdits Accords à l'aune de la postface d'une autosuffisance stratégique du Cameroun en question. Une variable portée par les logiques de la « *déconstruction* » derridienne (Ceppas et al. 2020).

Involution de la première génération des accords : Préface d'une indépendance stratégique du Cameroun en action

L'analyse menée sur les accords militaires contemporains entre la France et le Cameroun, à l'aune du paradigme de la néonatalité, ne présage pas *ipso facto* un printemps stratégique avéré du Cameroun. Elle met en exergue l'observance d'une véritable préface de l'indépendance stratégique contractuelle de cette ex-possession coloniale française. En effet, dérivés de l'esprit des accords provisoires camerounais signés le 26 décembre 1959, les Accords de Défense et d'Assistance militaire technique liant la France et le Cameroun ont connu des mutations substantielles des indépendances politiques à nos jours. Celles-ci ont été rendues possibles par le fait de deux événements majeurs. Le premier a trait aux dénonciations néocoloniales des accords militaires de première génération c'est-à-dire ceux signés au lendemain des indépendances. Le second, quant à lui, tient à la dynamique du « *retournement du monde* » (Badie, Smouts 1999), notamment le changement de l'environnement

mondial en termes de politique et d'échanges globalisés. De manière prosaïque, les premiers accords militaires entre la France et le Cameroun sont aujourd'hui marqués par une réelle involution. C'est dire qu'ils ont structurellement été remplacés par de nouveaux accords. Cet état des faits permet de comprendre que la physionomie desdits accords a fondamentalement mué de la dépendance stratégique du Cameroun à son indépendance stratégique.

Rétrospective sur la dépendance stratégique du Cameroun

L'indépendance politique *immaculée* du Cameroun dont parle François Xavier Verschave, c'est-à-dire octroyée gracieusement par De Gaulle, certes à la suite de la poussée indépendantiste, a produit un effet systémique dans ses rapports avec son ancienne métropole la France. En effet, le Cameroun sera mis sous prothèse stratégique, eu égard à sa fébrilité stratégique d'alors. A tous égards, ce pays n'a pas eu le temps de se constituer comme entité politique prête à policer soi-même la violence à l'intérieur de son territoire national. Aussi, n'a-t-il pas pensé à mettre sur pied un appareillage de défense et de sécurité à même de faire face à d'éventuelles agressions extérieures. A ce titre, les Accords de Défense et d'Assistance militaire technique signés au lendemain des indépendances seront pour le Cameroun une véritable prothèse stratégique. Autrement dit, ces accords constitueront une *assurance-vie sécuritaire* pour ce pays. Par ailleurs, les accords en question seront perçus comme des marqueurs du paternalisme stratégique de la France vis-à-vis du Cameroun.

Des accords d'assurance-vie sécuritaire

Le 13 novembre 1960, notamment au lendemain de l'entérinement des accords provisoires du 26 décembre 1959, la France formalisera avec le Cameroun leur tout premier accord militaire. A la lecture du Rapport d'information n°2334 de la Commission de Défense Nationale et des forces armées de l'Assemblée Nationale française, publié le 25 avril 2000, il ressort qu'entre le précédent accord et 1974, quatre autres accords ont été signés. Il s'agit du « *Protocole relatif à la sécurité des vols des aéronefs militaires* », signé le 18 juillet 1966, et des accords du 21 février 1974 dont l'« *Accord Spécial de Défense* », avec mention « *secret* » ; l'« *Accord de Coopération militaire* », paru au journal officiel français le 17 décembre 1975 ; et la « *Convention fixant les règles et modalités du soutien logistique aux forces armées* », non publié au journal officiel français.

En tout état de cause, les précédents accords seront marqués par un arrangement spécifique en termes de sécurité et de défense. Concrètement, ils seront structurés autour de la dynamique de la

« *coopération de substitution* » (Vaissière 2003 : 14). Autrement dit, ces accords rendent la France garante de la sécurité et de la défense du Cameroun tout en éclipsant ce dernier. Fondamentalement, ils feront de la France le gendarme, le policier, et le militaire du Cameroun. Concrètement donc, la France devait, à travers ces accords, assurer la sécurité interne et la défense de son ex-possession coloniale. C'est dire, en cela, que la France devenait la gardienne absolue de la sécurité et de la défense du Cameroun.

Vraisemblablement, cette posture attentiste et infantile d'un pays indépendant, sur le plan politique, pourrait susciter moult interrogations. Importe-il de souligner que la dynamique d'octroi de l'indépendance politique du Cameroun, le 1^{er} janvier 1960, justifie, à plusieurs égards, la présence confortée de l'ancienne métropole dans ce pays comme *sécurocrate* (Eyinga 1978). En effet, la France a préféré au Cameroun un Président de la République qui lui restera reconnaissant (Eyinga 1978). Le Président Amadou Ahidjo semblait présenter le meilleur profil à cet effet (Eyinga 1978). Ainsi, tous les leaders indépendantistes actifs, voire nationalistes du Cameroun, pour l'essentiel Membres de l'Union des Populations du Cameroun (UPC), seront mis à l'écart (Eyinga 1978). Or, dans une certaine mesure, ces derniers ont remarquablement été à l'origine du désengagement colonial de la France au Cameroun. Concrètement, ils ont mené des revendications fermes à l'égard de la politique coloniale de la France au Cameroun. Le point culminant des dites revendications fut l'organisation du maquis (Eyinga 1978). Il s'agissait, en l'espèce, d'une guerre révolutionnaire indépendantiste menée contre l'administration coloniale par des nationalistes de l'UPC (Mbembe 1996).

Du reste, la fermeté de l'opposition des Membres de l'UPC contre la France, à travers le maquis, sera à l'origine d'une répression remarquée de l'ancienne métropole. Il s'agira d'une contre-révolution substantiellement sanglante. L'histoire des mouvements indépendantistes du Cameroun, (Meyomesse 2016) tient cette révolution du maquis comme étant l'événement le plus enclin à la « *brutalisation* » (Laroche 2011). Elle donnera même lieu à l'exécution de Ruben Um Nyobé, Secrétaire Général de l'UPC, le 13 septembre 1958. Au juste, débutée en 1955, la lutte contre le maquis au Cameroun se poursuivra jusqu'en 1964, c'est-à-dire quatre années après l'indépendance politique de ce pays.

Ceci signifie que la nouvelle élite dirigeante du Cameroun a hérité de la contre-révolution du maquis engagée par l'ancienne métropole. Et pourtant, cette nouvelle élite devait surmonter deux épreuves, en

l'occurrence, l'assise d'une légitimité « *légale rationnelle* » au sens wébérien, et la construction des institutions de sécurité. En tout état de cause, la priorité sera accordée à la variable de la légitimité politique de la nouvelle élite dirigeante.

C'est dans cette perspective que l'assistanat sécuritaire du Cameroun sera assuré par l'ancienne métropole. Du reste, la nouvelle Armée nationale du Cameroun, née en 1959, n'était pas à même de faire face au maquis. Fort opportunément, la France se positionnait comme le seul rempart, car ayant maté le maquis depuis son début, même si les maquisards ne lâchaient pas prise. Toujours est-il que les forces militaires françaises, venues de Centrafrique et des autres bases militaires françaises installées dans leur pré-carré, ont réussi à policer le maquis au Cameroun. Visiblement, la nouvelle Armée camerounaise et ses forces de sécurité ne pouvaient pas venir à bout du maquis en surchauffe dans ce pays. Seule l'Armée française en était capable en cette circonstance. A ce titre, il fallait en référer à elle. C'est donc dans cette optique que les Accords de Défense et d'Assistance militaire techniques vont intervenir (Oyono 1991).

Ainsi, ces Accords de Défense et d'Assistance militaire technique seront considérés comme des accords d'*assurance-vie* (Giquel 2017) sécuritaire du Cameroun au lendemain de son indépendance politique.

A tous égards, la dynamique conceptuelle d'*assurance-vie sécuritaire* en question subodore que le Cameroun devait consentir un ensemble de sacrifices pour que la France lui accorde son concours en matière de sécurité nationale. Assurément, ces sacrifices dérivent de la matrice des accords provisoires du 26 décembre 1959. Ici, des faveurs importantes en termes de patrimonialisation des ressources stratégiques du Cameroun étaient accordées à la France. Par cette *assurance-vie sécuritaire*, c'est-à-dire le *ce-sans-quoi* le Cameroun sombrerait dans le chaos de l'insécurité, la France s'assumait comme « pater-stratégique » du Cameroun, mieux encore comme son tuteur stratégique.

Des accords de tutorat stratégique

L'émancipation stratégique du Cameroun n'a pas été un projet prioritaire pour ce pays au lendemain de son indépendance politique. Structurellement, il n'eût été autrement, car son appareil de défense et de sécurité était totalement en friche. A la vérité, il n'était qu'en début de chantier. Conjoncturellement, le Cameroun a reçu un legs d'insécurité structuré autour du maquis indépendantiste. En l'espèce, le rejet scandé de l'Administration coloniale par les nationalistes disqualifiés de la *res politica*, s'est irradié à la nouvelle élite dirigeante.

Alors, le duopole complexe de la *fébrilité sécurocratique* du Cameroun et le maquis diffusionniste trans-indépendantiste de ce pays l'amènera à en référer à l'ancienne métropole. De ce point de vue, il sera formalisé, entre les deux pays, une relation à hiérarchie verticale. Celle-ci se représente sous la figure du diptyque *paternalisme-infantilisme*. En clair, le diptyque en question fera naître un tutorat stratégique de la France sur le Cameroun. Autrement dit, l'aumône sécuritaire demandée par le Cameroun à son ancienne métropole fera de lui un assujetti stratégique, et de la France son « pater-stratégique ».

En tout état de cause, l'*aumône sécuritaire* dont il s'agit, c'est-à-dire la main tendue du Cameroun à la France pour se voir assurer sa sécurité, sera formalisée autour des Accords de Défense et d'Assistance militaire technique. Corrélativement, la France instituera son paternalisme tutorial stratégique sur le Cameroun. Ce dernier se magnifiera à travers la mécanique structurante des Accords en question. En effet, c'est au travers de ceux-ci que le tutorat stratégique opérationnel de la France s'exercera sur ses anciennes possessions territoriales d'Afrique. Autant comprendre que la France en avait fait un instrument phare de son hégémonisme dans son pré-carré (Bruyère-Ostells 2016).

Importe-t-il de souligner que la dynamique des Accords de Défenses, notamment sur le plan conceptuel, est différente de celle des Accords d'Assistance militaire technique (Chaigneau 1984 : 10), mais également des Accords de coopération militaire. Alors que les Accords de Défense sont davantage d'essence politique, c'est-à-dire dynamique et plastique, les Accords d'Assistance militaire technique, quant à eux, sont éminemment opérationnels et statiques dans leur stature. A ce titre, ces derniers sont véritablement l'outil de reconnaissance de la tutelle sécuritaire des cocontractants passifs c'est-à-dire des pays assistés. Dès lors, ces assistés stratégiques se doivent obéissance, soumission et reconnaissance en termes de retours sur investissement stratégique du tuteur. Et comme le souligne à suffisance Pierre Dabezies, « *si le concept de défense, par nature politique, se révèle évolutif et mouvant, il n'en va pas de même pour celui d'Assistance militaire technique* » (Dabezies 1980). L'auteur rappelle, à tous égards que l'Accord d'Assistance militaire technique est, sur le plan diplomatique, structurellement source de lien étroit et permanent de l'assisté au tuteur. Il se traduit, sur le plan militaire, en termes de lien d'assujettissement au tuteur devenu son bouclier stratégique. C'est dire, *in fine*, que les Accords d'Assistance militaire technique signés par la France avec les pays de son pré-carré sont incontestablement un instrument de sa politique de pérennisation stratégique dans ses anciennes possessions (Chaigneau 1984 : 9-10). Comment comprendre

autrement les propos de Pierre Dabazies qui argue que « *la personne du général de Gaulle, l'attachement culturel des élites et la spécificité militaire (...)* (notamment les Accords d'Assistance militaire technique) *constituent depuis l'indépendance, les trois fondements majeurs de (la) réussite (...)* de (la France) (et de sa) *pérennité en Afrique* » (Dabazies 1980 : 241).

En effet, les Accords d'Assistance militaire technique signés entre la France et le Cameroun ont maintenu ce dernier sous la dépendance stratégique du premier. Une dépendance qui s'étant à l'intendance voire à toute la logistique militaire (Dumoulin 1999 : 30-31). D'ailleurs, la titrairie de l'accord du 21 février 1974, signé entre les deux précédents pays et relatif à la logistique est expressive : « *Convention fixant les règles et modalités du soutien logistique aux forces armées* » camerounaises.

Somme toute, et le temps aidant, les accords militaires entre la France et le Cameroun ont connus une révolution significative. C'est dans ce contexte qu'une reconsidération desdits accords a donné lieu à une physionomie égalitaire entre les deux parties. C'est justement cet état des faits qui structure la dynamique d'une perspective de l'indépendance stratégique contractuelle du Cameroun au regard de nouveaux accords militaires signés avec son ancienne métropole.

Perspective de l'indépendance stratégique du Cameroun

Plus que l'indépendance politique, l'indépendance stratégique du Cameroun s'est construite de manière processuelle et dynamique. Cette dernière a fait son lit dans la maturation, l'épreuve et l'intelligence stratégique. L'observation du *cosmos-stratégique*, c'est-à-dire de la *sphère-monde* des puissances militaires dans leur dynamique de « *sécuritisation* » (Balzaq 2018), a été le socle de son inspiration en termes d'indépendance stratégique. Plus encore, la gestion en solitaire, mais aussi en sécurité collective, d'un certain nombre de menaces à sa sécurité, notamment le phénomène des coupeurs de route, le terrorisme de Boko Haram, les émeutes de la faim de 2008, le sécessionnisme insurrectionnel du NOSO et l'insécurité transfrontalière sont autant d'éléments de sa dynamique d'autonomisation stratégique. Dès lors, le Cameroun pouvait désormais s'investir dans une nouvelle version des accords militaires avec son ancienne métropole qui aura autrefois été son bouclier stratégique. Ceux-ci prendront corps avec les accords militaires du 21 mai 2009. Ainsi, ces accords militaires *new look* sonneront le glas de l'assistanat et du paternalisme tutorial stratégique que la France exerçait sur le Cameroun. De manière prosaïque, les nouveaux accords militaires signés depuis le 21 mai 2009 entre le

Cameroun et la France deviendront des accords de partenariat stratégique, et partant, des accords de coopération stratégique.

Des accords de partenariat stratégique

Les dynamiques néonatales des accords militaires contemporains signés entre le Cameroun et la France font état d'un changement de paradigme dans leurs rapports contractuels stratégiques. Celui-ci structure, plus que jamais, une collaboration stratégique égalitaire entre l'ancienne métropole et son ex possession coloniale. Elle construit la dynamique du « *donnant donnant* » (Axelrod 1992), structuré autour d'un « *comportement coopératif* » (Axelrod 1992). C'est dire que les nouveaux accords en référence sont de plus en plus travaillés par les logiques de « *déconnexion* », au sens de Jacques Derrida, avec les accords anachroniques d'assistanat sécuritaire. Ainsi, sera levé le verrou patronal stratégique assuré par la France sur le Cameroun.

A tous égards, la levée du visage paternaliste des Accords d'Assistance militaire technique dans les traités militaires contemporains signés entre le Cameroun et la France depuis le 21 mai 2009 est véritablement le point d'inflexion de l'ancienne ère de leurs rapports stratégiques. Ici, la place est donnée à la logique de partenariat. A n'en point douter, le partenariat susmentionné structure l'autonomie cocontractante du Cameroun en matière stratégique. En clair, les nouveaux traités militaires en référence se sont desquamés de la logique de « *contrat d'adhésion* » (Berlioz 1976) qui a présidé aux accords du 13 novembre 1960, renouvelés le 21 février 1974, pour s'inscrire dans la logique des « *contrats synallagmatiques* » (Willon 2018). C'est dire, en l'espèce, que le Cameroun et la France discutent désormais de façon équitable des termes du contrat dans le domaine militaire. Toute chose qui traduit assurément l'indépendance stratégique contractuelle du Cameroun, même si les rapports de force arrivent souvent à rompre l'équilibre et l'équité principiels en référence dans les négociations.

En tout état de cause, la dynamique de partenariat introduite dans les nouveaux traités militaires signés entre le Cameroun et la France depuis le 21 mai 2009 reconfigure leurs rapports dans le domaine stratégique. Le hiatus remarqué de la titraillie desdits nouveaux traités militaires est symptomatique de cet état des faits.

En effet, les accords militaires des années 1960, renouvelés en 1974, rendaient compte des « *Accords de Défense et d'Assistance militaire technique* », entre autres, l'accord du 18 juillet 1966 relatif à la sécurité des vols des aéronefs militaires, l'Accord de Défense spécial du 21 février 1974, et la convention du 21 février 1974 fixant les règles et

modalités du soutien logistique aux forces armées (Rapport d'Information 2000). Ceci signifie que lesdits accords faisaient du bénéficiaire qu'est le Cameroun, le filleul stratégique de la France. A ce titre, cette dernière avait un contrôle circonférentiel du champ stratégique du Cameroun notamment en termes de logistique et d'opérations militaires. Concrètement, la France s'arrogeait le droit exclusif d'alliée stratégique du Cameroun. En revanche, les traités militaires du 21 mai 2009, renouvelés par ailleurs en 2012 et en 2017, rendent compte des « *Accords de Partenariat de Défense* ». Sémiotiquement parlant, ces derniers traduisent un relèvement du statut stratégique du Cameroun. Le partenariat désormais mis en lumière structure l'idée d'un multilatéralisme mobilisable par le Cameroun dans le domaine stratégique. En d'autres termes, la dynamique de partenariat formalisé dans les nouveaux accords militaires entre le Cameroun et la France rompt avec l'exclusivisme du bilatéralisme pour s'ouvrir au multilatéralisme, même s'il faut reconnaître que le Cameroun était minimalement en partenariat militaire avec certains autres pays, notamment, Israël, la Russie, la Chine et la Turquie, entre autres. Toujours est-il que ces nouveaux accords militaires traduisent la dynamique de réveil stratégique du Cameroun.

Des accords de réveil stratégique

L'involution des Accords de Défense et d'Assistance militaire technique signés au lendemain des indépendances politiques du Cameroun entre la France et son ex-possession coloniale est significative du réveil stratégique du Cameroun. C'est ce dernier réveil qui imprime la reviviscence de la néonatalité des accords militaires contemporains entre les deux pays. Autrement dit, c'est le fait pour le Cameroun de s'être émancipé stratégiquement qui a donné lieu à la mutation de la contexture des traités militaires signés désormais avec la France. Autant souligner toutefois que le changement observé ici est plutôt la conséquence de la réforme de 1998 relative à la coopération internationale française en matière militaire (Vassière 2003 : 13). Au sens de la réforme susmentionnée, « *la coopération de substitution doit céder la place au partenariat, de manière progressive mais avec détermination* » (Vassière 2003 : 15). Par ailleurs, son « *l'objectif est de responsabiliser (les) partenaires (de la France) et de leur faire acquérir leur autonomie, chacun à son rythme et en fonction de ses possibilités* » (Vassière 2003 : 15).

A tous égards donc, c'est la conscience de l'impensée de l'indépendance stratégique du Cameroun qui a amené ce dernier pays à envisager prospectivement son autonomie stratégique. La magnificence de ce projet n'est pas arrivée comme une météorite. Il apparaît que le

Cameroun a d'abord commencé par mûrir sa pensée d'émancipation stratégique. Ceci a été rendu possible grâce aux victoires enregistrées dans la lutte contre les menaces à la sécurité de ce pays. Parce que cette lutte s'est menée avec dextérité et intelligence militaire, le Cameroun s'est résolu à reconsidérer son statut de pays assisté sur le plan stratégique. Il a donc œuvré pour un détachement de la tutelle stratégique qu'exerçait la France sur lui. De manière prosaïque, le Cameroun a cru devoir rompre le cordon ombilical de son assujettissement stratégique à la France qui, remarquablement, a aseptisé son territoire au lendemain de son indépendance politique. A ce titre, le Cameroun a pu obtenir de signer de nouveaux accords militaires avec son ancienne métropole la France. Toute chose qui pourrait traduire la réalité de la dynamique du passage migratoire de l'« assistance militaire au partenariat » (Vassière 2003 :15).

Au demeurant, le réveil stratégique du Cameroun, qui est le corolaire de l'émancipation stratégique de ce pays, induit son indépendance stratégique vis-à-vis de la France. Ceci se manifeste à travers les nouveaux accords de coopération militaire entre le Cameroun et la France dont une évolution perceptible crée un autre schéma épistémique. Ce dernier porte sur la question de l'autosuffisance stratégique du Cameroun, notamment au regard du fort spectre des menaces à la sécurité de ce pays.

Evolution de la deuxième génération des accords : postface d'une autosuffisance stratégique du Cameroun en question

La cure de jouvence de la pensée stratégique du Cameroun et sa maturation observée depuis la gestion activement remarquée des menaces à la sécurité de ce pays l'ont amené à reconsidérer ses accords militaires avec son ancienne métropole la France. Autant relever que la France s'inscrivait déjà dans cette dynamique d'évolution de sa coopération militaire en Afrique (Passo 2007), même si celle-ci est considérée comme étant une « réinvention complexe » (Colomba-Petteng 2020). Toujours est-il que, s'étant senti désormais à même d'assurer en solitaire sa sécurité et sa défense, le Cameroun a pensé devoir réduire la charge protectorale stratégique assurée autrefois sur elle par la France. C'est donc dans ces conditions que les lignes vont bouger quant aux engagements de la France sur le territoire camerounais en termes d'Assistance militaire technique. De manière simple, une deuxième vague d'accords militaires sera implémentée. Celle-ci traduit bien évidemment une évolution perceptible aussi bien dans les termes desdits accords que dans leurs négociations. Fondamentalement, le Cameroun ne sera plus assisté, sur le plan sécuritaire par son ancienne métropole, notamment comme cela s'est observé à l'orée de

l'indépendance politique du Cameroun acquise le 1^{er} janvier 1960. Ainsi, le Cameroun voguait vers son indépendance stratégique. Toutefois, l'épineuse question de *l'autosuffisance stratégique* de ce dernier pays se pose avec acuité. Du reste, le Cameroun fait face à une rémanence de deux phénomènes majeurs. Le premier porte sur la certitude du stress stratégique de ce pays. Le second, quant à lui, repose sur l'incertitude de son dé-stress stratégique. Des faits qui traduisent des heurts de son autosuffisance stratégique et, partant, des leurres de son printemps stratégique.

Certitude du stress stratégique du Cameroun

Ce qui se fait observer de nos jours au Cameroun, c'est que ce pays est fortement sujet à des menaces substantielles à sa sécurité. Cette dynamique y crée, à tous égards, une conjoncture de stress stratégique. En effet, le Cameroun est, aujourd'hui, enclin à des incursions endémiques de la secte terroriste Boko Haram à l'intérieur de ses frontières nationales. Il est, par ailleurs, secoué par l'insurrection sécessionniste de ses deux régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest (NOSO). Déjà, à la fin des années 1990, ce pays a été engagé dans un différend frontalier contre son voisin le Nigéria, dont la résurgence des revendications présage un nouvel affrontement dans le futur. Plus encore, sa stabilité est empestée par l'odeur âcre d'une opposition politique *pan-chaotique* et apôtre d'une *apoptose institutionnelle*. Aussi, même si cette hypothèse est fondamentalement théorique, la probabilité d'une « *coalition de cause* » est plus que jamais envisageable entre les terroristes insurrectionnels sécessionnistes et une certaine opposition politique au Cameroun. C'est dire, en tout état de cause, que les problèmes de sécurité au Cameroun sont exponentiellement avérés et nécessitent dès lors une réponse conséquente. De ce point de vue, l'urgence de l'émancipation de la pensée stratégique camerounaise contemporaine s'impose. Celle-ci doit déboucher sur une autosuffisance stratégique et sécuritaire. Toute chose visiblement hypothétique. Le défi est alors remarquablement important, étant entendu que les nouveaux accords militaires signés entre le Cameroun et la France ont sonné le glas de l'assistanat stratégique. Ce sont des accords d'indifférence stratégique et de non ingérence sécuritaire.

Des accords d'indifférence stratégique

La majorité stratégique révolue du Cameroun, intervenue le 26 décembre 2020 notamment avec la fin de l'esprit des accords militaires d'essence coloniale, amène la France à ne plus jouer le rôle de tuteur stratégique du précédent pays. C'est dire que la France ne va plus s'investir à avoir un regard attentif sur les politiques publiques de

sécurité (Dieu 1999) du Cameroun. Ceci se traduit évidemment dans les nouveaux accords militaires signés entre ces deux pays. Ainsi, ces derniers accords militaires sont des accords consacrant l'indifférence stratégique de la France par rapport à la pensée stratégique du Cameroun. Autrement dit, le Cameroun devient le maître absolu de sa doctrine de défense et de sécurité. C'est désormais du génie stratégique propre du Cameroun que dépendra sa sécurité.

En effet, les nouveaux accords militaires liant le Cameroun et la France font effectivement remarquer que cette dernière a levé l'ancre concernant sa tutelle stratégique sur le premier. C'est dans cet ordre d'idées que seront retirés des Ecoles militaires camerounaises, en l'occurrence de l'Ecole Militaire Inter-Armées, de l'Ecole d'Etat Major et de l'Ecole Supérieure Internationale de Guerre, des conseillers techniques français, même si dans le dernier cas certains personnels français y sont encore. Toute chose qui permet d'arguer que désormais, le Cameroun décide en solitaire des politiques publiques de sécurité, de la doctrine et de la pensée stratégique qu'il estime à mêmes de faire face aux menaces à sa sécurité. L'indifférence stratégique dont il est question, loin d'être assimilable aux « *stratégies de l'indifférence* » (Mugnier 1998), montre bien que la France reste un partenaire stratégique « passif » du Cameroun c'est-à-dire qu'elle ne coopère avec ce dernier pays, dans le domaine militaire, que quand celui-ci en crée le besoin. Conséquemment, les nouveaux accords militaires signés entre le Cameroun et la France renforcent l'idée d'une indépendance stratégique certaine du Cameroun. De ce point de vue, cette indépendance stratégique du Cameroun induit une non-ingérence sécuritaire de la France sur le territoire de son ex-possession coloniale.

Des accords de non-ingérence sécuritaire

Corolaire de l'indépendance stratégique du Cameroun, les nouveaux accords militaires signés entre ce pays et la France sont dorénavant des accords de non ingérence sécuritaire. Autant signifier d'ores et déjà que la construction conceptuelle d'accords de non ingérence sécuritaire dont il est question crée un écart-type avec le principe de non ingérence consacré en droit international (Kamara 2015). Du reste, la dynamique des accords de non ingérence sécuritaire dont il s'agit ici signifie que la France, qui autrefois a assuré la sécurité interne du Cameroun, notamment avec le maquis postindépendance, ne le fera plus. Il revient maintenant au Cameroun de faire face personnellement aux menaces à sa sécurité interne. Autrement dit, tous les problèmes de soulèvements politiques, de terrorisme interne, de brigandage maritime, d'insurrection, bref de toutes les formes de crises sécuritaires internes devront être gérées par le Cameroun lui-même, sans intervention aucune

de la France. Nulle justification, certainement pas des nouveaux accords militaires, ne pourra amener la France à s'ingérer dans les affaires sécuritaires internes du Cameroun.

Il faut faire constater en effet que la France, pour magnifier cette non ingérence sécuritaire au Cameroun, a mis fin à la dynamique des camps militaires français sur le territoire camerounais. Au juste, les coopérants militaires français restent, plus que jamais, un souvenir historique au Cameroun, même si d'autres catégories de militaires y sont observées. Du reste, les coopérants en référence ont été démobilisés. Leurs quartiers ont été restitués à l'Etat Camerounais. Cette réalité factuelle témoigne à suffisance que la France s'est résolue, au nom des nouveaux accords militaires avec le Cameroun, à magnifier sa politique de non ingérence sécuritaire dans ce pays. Les propos de Nicolas Sarkozy en Afrique du Sud, en 2008 au Parlement en étaient prémonitoires. Il soulignait, parlant des accords militaires que : « (...) *ce qui a été fait en 1960 n'a plus le même sens aujourd'hui. La rédaction est obsolète et il n'est plus convenable, par exemple, que l'armée française soit entraînée dans des conflits internes. L'Afrique de 2008 n'est pas l'Afrique de 1960 ! La France en tirera toutes les conséquences avec ses partenaires africains* ».

En tout état de cause, la non-ingérence sécuritaire de la France sur le territoire camerounais, produit de l'indépendance stratégique du Cameroun, induit un défi permanent de l'autosuffisance stratégique du Cameroun. Et pourtant, le Cameroun est bien en proie aux menaces à sa sécurité. Ces menaces à la sécurité du Cameroun formalisent visiblement une conjoncture du stress stratégique. Celle-ci est remarquablement le porte-étendard d'une incertitude de dé-stress sécuritaire de ce pays.

Incertitude du dé-stress stratégique du Cameroun

Les menaces à la sécurité du Cameroun ne sont pas du ressort des leurres fantasmagoriques. Leur réalité est bien plus perceptible qu'illusoirement théorique. Ainsi, il est mal fondé de postuler hâtivement que le fait pour le Cameroun d'avoir maîtrisé jusqu'ici toute velléité d'atteinte à la sécurité de ce pays traduit *ipso facto* une dynamique de dé-stress stratégique. En effet, la forte prégnance du stress stratégique du Cameroun, structurée autour des menaces constantes et davantage potentielles à sa sécurité, formalise l'idée d'une incertitude de son dé-stress stratégique. Ceci s'illustre par le fait que le Cameroun connaît, plus que jamais, une véritable turgescence des menaces complexes à sa sécurité. Toute chose qui nécessite une réelle résilience de son autosuffisance stratégique, toujours en question.

Turgescence des menaces complexes à la sécurité du Cameroun

La ventripotence obèse des menaces à la sécurité du Cameroun structure l'idée d'une véritable turgescence sécuritaire, c'est-à-dire d'un gonflement exponentiel potentiellement chaotique de l'insécurité dans ce pays. Une vue panoramique desdites menaces amène à déduire que celles-ci sont construites autour d'une typologie duale. Prosaiquement parlant, le Cameroun connaît aujourd'hui deux types de menaces à sa sécurité. Il s'agit des menaces dites naturelles et celles dites artificielles. Les menaces naturelles, loin d'être celles qui sont le fait de la nature, sont appréhendées comme étant des menaces classiquement connues en l'occurrence les menaces terroristes, les insurrections sécessionnistes, les violences politiques et la criminalité transfrontalière. En revanche, les menaces artificielles sont celles qui sont le fait d'une construction artistique des acteurs aussi bien internes qu'externes.

Autant souligner avec force que si le premier type de menaces est aujourd'hui, dans une certaine mesure, maîtrisé par le Cameroun, le second type semble difficilement maîtrisable, car ontologiquement porteur des germes de destruction globale. Deux raisons expliquent cet état des faits. La première est que ces menaces artificielles créent des identités antipodales fondamentalement ennemies. C'est le cas du diaphragme identitaire structuré autour des identités néo-anthropologiquement ennemies que sont les « *sardinards* » et les « *tontinards* ». Les premiers sont considérés comme étant des groupes de populations acquis au régime de Paul Biya, président du Cameroun. Les seconds, par contre, sont constitutifs des groupes des populations pourfendeurs du régime en question. En tout état de cause, il importe de souligner que si le Cameroun a longtemps échappé au chaos, notamment en termes d'embrasement dans la guerre civile, c'est certainement grâce à la multitude de ses groupes ethniques insusceptibles d'instrumentalisation identitaire. Or, la construction de ces nouvelles identités fantasmagoriques, dont la Brigade Anti *Sardinards* (BAS) se fait l'ennemie des *sardinards*, structure potentiellement une déchirure entre elles. La seconde raison est que certains partis politiques de l'opposition politique camerounaise semblent entrer en intelligence avec les groupes insurrectionnels sécessionnistes des Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest (NOSO).

Dès lors, les menaces artificielles à la sécurité du Cameroun deviennent remarquablement un problème important de sécurité. Couplées aux menaces naturelles dont le spectre des turbulences sécuritaires est oculaire, les deux types de menaces à la sécurité qui pèsent sur le Cameroun y présagent un chaos sécuritaire profond. A ce titre, l'urgence

est désormais celle d'une pensée stratégique d'anticipation portant sur l'autosuffisance stratégique emprunte de résilience.

Autosuffisance stratégique du Cameroun en question

Il est désormais avéré que le Cameroun s'autodétermine sur le plan stratégique. Mais, cette autodétermination stratégique ne subodore pas que ce pays a affiné son autosuffisance stratégique. En effet, l'autosuffisance stratégique du Cameroun reste en construction. Elle n'est donc pas construite de manière fondamentale. Et pourtant, l'urgence s'impose, notamment celle d'anticiper les menaces complexes à la sécurité de ce pays. Ceci passe par la dynamique de la résilience de son appareil stratégique. Autant dire que cette résilience stratégique s'illustre à travers la maîtrise des préceptes stratégiques de Sun Bin relatifs à la pratique de la défense et de l'attaque (Bin 1996), voire ceux de Frédéric Chamaud portant sur la maîtrise de la bataille en ville (Chamaud 2019).

En définitive, l'indépendance stratégique acquise du Cameroun s'est démontrée par sa capacité à annihiler les efforts manifestes de rupture de sa sécurité nationale. Les multiples exemples de lutte contre le terrorisme de Boko Haram, de contre-insurrection sécessionniste au NOSO, entre autres, illustrent à suffisance cet état des faits. Cependant, il ressort que cette indépendance stratégique ne prédispose pas ce pays à s'affirmer comme un héros manifestement disposé à faire face à toutes les formes d'agression à sa sécurité. Ceci s'explique par le fait que les menaces potentielles à la sécurité du Cameroun semblent dépasser le cadre des menaces qu'il a connu jusqu'ici. L'escalade analytique faite sur les menaces dites artificielles montre bien qu'au-delà de l'autosuffisance stratégique du Cameroun en question, s'impose en plus la dynamique de sa résilience.

Au demeurant, la résilience stratégique du Cameroun passe par la précondition de son autosuffisance stratégique. C'est donc ce couple, notamment la résilience stratégique et l'autosuffisance stratégique qui, possiblement, permettra au Cameroun d'anticiper les nouvelles menaces à sa sécurité. C'est aussi ce couple qui conduira le Cameroun vers la construction de sa puissance stratégique. C'est enfin lui qui est de nature à mener le Cameroun vers son printemps stratégique.

CONCLUSION

Le renouveau de la diplomatie militaire bilatérale construite autour de la néonatalité des accords militaires contemporains entre la France et le

Cameroun n'est pas synonymique du printemps stratégique de ce dernier pays. Il met en saillance deux marqueurs ontiques à savoir la fin du *protectorat stratégique* de la France sur le Cameroun et, par ricochet, l'indépendance stratégique contractuelle de ce dernier pays. Certes, l'opinion populaire y voit une victoire symbolique de l'ex-possession coloniale sur son ancienne métropole. Soit ! Mais, aussi défendable que puisse être celle-ci, il reste que les nouveaux accords militaires liant les deux précédents pays restructurent leurs rapports dans ce domaine et, surtout, interpellent le Cameroun.

En effet, il a été permis de constater que la France, au travers des accords dont l'obsolescence est aujourd'hui avérée, a structurellement assuré la sécurité interne et la défense du Cameroun au nom des Accords de Défense et d'Assistance militaire technique. La contre-révolution du maquis au lendemain des indépendances en est fortement illustrative. Ceci a été rendu possible grâce à l'expérience remarquée de la France en matière de stratégie militaire.

Par ailleurs, il s'est laissé observer que le Cameroun gère depuis plusieurs années aujourd'hui les crises sécuritaires internes auxquelles elle fait face, y compris les agressions extérieures. Il semble que ce pays a domestiqué le « *triangle tactique* » (Santoni 2019). La lutte contre Boko Haram, la contre-insurrection sécessionniste des Régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-Ouest (NOSO), - vétilleuse, quoi que balbutiante -, les émeutes de la faim de 2008, et le brigandage maritime, pour ne citer que ces exemples, en sont une illustration remarquée. Toutes choses qui témoignent de son autodétermination stratégique, même si son autosuffisance stratégique reste un impératif catégorique à construire.

Toutefois, il apparaît que le Cameroun, en dehors des multiples menaces classiques auxquelles il a fait face jusqu'ici, reste sous l'empire d'autres menaces potentielles artificiellement construites. L'exemple de la politisation des identités inventées notamment celles de « *sardinards* » et de « *tontinards* », est fortement audible. Aussi, le *paraterrorisme de casino*, formalisé autour de l'affairisme terroriste du NOSO, entre en imbrication avec une certaine opposition politique camerounaise. Un cocktail qui est fondamentalement symptomatique d'un chaos sécuritaire potentiel au Cameroun.

Somme toute, la dynamique néonatale des accords militaires contemporains entre la France et le Cameroun en appelle à la vigilance stratégique du Cameroun quant aux menaces très remarquées qui pèsent sur lui. En effet, l'heure n'est pas ici à la « clameur » d'une indépendance stratégique, tout à fait avérée, mais plutôt à une forte

quête de l'autosuffisance stratégique. Cette dernière doit pouvoir être résiliente c'est-à-dire adaptée aux menaces aussi bien classique que celles qui ont été qualifiées d'artificielles. Il faut noter ici que ces dernières semblent véritablement redoutables.

Du reste, si ce challenge est surmonté, le Cameroun sera élevé au rang de puissance stratégique tropicale. C'est cette élévation qui sera considérée comme le point d'achèvement de son autosuffisance stratégique. Ce qui magnifiera alors son printemps stratégique.

C'est dire que le printemps stratégique du Cameroun ne peut s'affiner que si ce pays fait montre d'intelligence stratégique. Un état des faits qui suggère une interrogation substantielle. Celle-ci est de savoir si le printemps stratégique du Cameroun peut se construire au travers de la signature des accords militaires avec la Russie nouvelle, l'une des plus grandes puissances militaires au monde et redoutable adversaire des puissances militaires occidentales ? Est-il besoin, d'ailleurs, de rappeler que ces deux pays viennent de signer, le 12 avril 2022, un accord de coopération militaire.

Références bibliographiques

Aboville B. (2017) : Préambule - La coopération militaire franco-américaine : de Yorktown à Trump, passé, présent et avenir d'une relation, Revue Défense Nationale, n° 797, 2017/2, pp. 5 - 11

Assemblée Nationale Française. (2000) Rapport d'information n°2334 de la Commission de Défense Nationale et des forces armées de l'Assemblée Nationale

Axelrod R. (1992): Donnant donnant, théorie du comportement coopératif, Odile Jacob, Paris

Badie B. (2013) : L'impuissance de la puissance : Essai sur les nouvelles relations internationales, CNRS, Paris

Badie B. Smouts M-C (1999) : Le retournement du monde : Sociologie de la scène internationale, Dalloz, Paris

Bangoura D. (1992) : Les armées africaines : 1960-1990, CHEAM, Paris

Berlioz G (1976) : Le contrat d'adhésion, LGDJ, Paris

Bin S. (1996) : Le traité militaire, Economica, Paris

Bruyere-Ostells W. (2016) : Outil militaire et politique africaine de la France depuis 1960 : Tableau historiographique et perspectives de recherche, Relations Internationales, 2016/1, pp. 3 - 22

Ceppas F. Chataignier G. Ferte L. (dir), (2020 : 50 ans de déconstruction : vitalité et pertinence de l'œuvre de Derrida, L'Harmattan, Paris

Chaigneau P. (1984) : La politique militaire de la France en Afrique, CHEAM, Paris

Chamaud F. (2019) : L'ultime champ de bataille : combattre et vaincre en ville, De Taillac, Paris

Charillon F. Balzacq T. Ramel F.(2018) : La diplomatie de défense, Manuel de diplomatie, 2018, pp. 307- 319

Clayton A. (1994) : Histoire de l'armée française en Afrique, 1830-1962, Paris, Albin Michel, Paris

Colomba-Petteng L. (2020) : La coopération militaire franco-africaine : une réinvention complexe, L'Harmattan, Paris

Dabazies P. (1980) : La politique militaire de la France en Afrique sous le Général De Gaulle, La politique africaine du Général De Gaulle : 1958-1969, Actes du Colloque de Bordeaux, 19 et 20 octobre 1979, Pédone, Paris, 1980, pp. 229 - 262

Deltombe T. Domergue M. Tatsitsa J. (2019) : Kamerun : une guerre cachée aux origines de la françafrique 1948 - 1971, La Découverte, Paris

Deltombe T. Domergue M. Tatsitsa J, (2016) : La Guerre du Cameroun. L'invention de la Françafrique, La Découverte, Paris

Dumoulin A. (1999) : La France militaire et l'Afrique : coopération et interventions : un état des lieux, Edition Complexes, Paris

Duval E-J. (2004) : Le sillage militaire de la France au Cameroun : 1914 - 1964, L'Harmattan, Paris

Encel F. (2022) : Les voies de la puissance : Penser la géopolitique au XXIe siècle, Odile Jacob, Paris

Eyinga A. (1978) : Introduction à la politique camerounaise, Editions Anthropos, Paris

Ferro M. (2003) : Le livre noir du colonialisme : XVIe-XXIe siècle : De l'extermination à la repentance, Robert Laffont, Paris

Fukuyama F. (2009) : La fin de l'histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris

Giquel F. (2017) : Assurance vie : Le meilleur placement pour tous, Eyrolles

Kamara M. (2015) : Le principe de non ingérence en droit international, Universités Européennes

Laroche J. (2011) : La brutalisation du monde : Du retrait des Etats à la décivilisation, Liber, 2011

Lentremy R. (2006) : Pourquoi Pas ? Incluant contrat synallagmatique et Ok Opération, Ste Ecrivain

Luckham R. (1982) : Le militarisme français en Afrique, Politique Africaine

Mbembe A. (1996) : La naissance du maquis au Sud Cameroun, 1920-1960 : Usages de la raison en colonie, Karthala, 1996, Paris

Messia L. (2019) : La diplomatie militaire camerounaise, L'Harmattan

Meyomesse E. (2016) : Histoire du Cameroun, de 1940 à nos jours - Tome : De la première proclamation de l'indépendance le 15 juillet 1940 par Robert Coron au discours d'Um Nyobè à l'ONU le 17 décembre 1952, Create Space Independent publishing Platform

Mongo Beti. (2010) : Main Basse sur le Cameroun, Autopsie d'une décolonisation, La Découverte, Paris

Mugnier J-P. (1998) Stratégie de l'indifférence, ESF, Paris

Oyono D. (1991) : Avec ou sans la France ? La politique africaine du Cameroun depuis 1960, L'Harmattan, Paris

Possio T. S (2007) : Les évolutions récentes de la coopération militaire française en Afrique, Publibook

Santoni P. (2019) : Triangle tactique : décrypter la bataille terrestre, De Taillac

Seminakpon H A. (2021) : Les accords de défense et de coopération militaire : instruments d'une politique dédiée à l'influence de la France en Afrique, Lamko K et al, De Brazzaville à Montpellier. Regards critiques sur le néocolonialisme français. Collectif pour le Renouveau Africain, Dakar, pp. 128 - 139

Tchatchoua T. (2013) : Les Bamiléké au Cameroun: Ostracisme et sous-développement, L'Harmattan, Paris

Vaissiere F. (2003) : La coopération entre la France et l'Afrique en matière de sécurité et de défense : Quelles perspectives pour l'avenir ?, *Revue Internationale et Stratégique*, janvier 2003/1, pp. 13 - 16

Willon R. (2018) : De la cause des obligations dans les contrats synallagmatiques, Paris, Hachette, Paris

Plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire

Abraham Gbogbou

abraham82gbogbou@gmail.com

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

Le langage se manifeste sous diverses formes ; sous sa forme ontologique universelle, il se matérialise à travers une multiplicité de langues qui à leur tour, donne sens à la diversité linguistique qui, à l'échelle des nations devient le plurilinguisme. Le plurilinguisme joue un rôle déterminant dans les rapports entre Etats mais aussi dans la gestion interne des Etats eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, compte sociologiquement une soixantaine de langues locales. Cette diversité linguistique constitue à la fois un avantage et un désavantage dans la gouvernance de ce pays. Tout dépend de la manière dont on oriente le plurilinguisme ou le multilinguisme. Le sujet tel qu'énoncé pose le problème du rôle joué par le plurilinguisme dans la construction du discours politique en Côte d'Ivoire. La pragmatique linguistique ou intégrée de Oswald Ducrot est la méthode d'analyse du corpus diversifié. Il est constitué de déclarations politiques extraites de la presse écrite, la presse parlée et autres déclarations politiques qui ont fait tache d'huile dans le paysage politique en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Plurilinguisme, énonciation cohésion sociale, gouvernance, pragmatique.

Abstract

Language manifests its self in various forms, in its universal ontological form it materializes through a multiplicity of languages, which forms in turn gives meaning to the linguistic diversity that at the level of nations becomes plurilinguism or multilinguism. The plurilinguism plays a decisive role in relations between states but also in the internal management of the states themselves, by their different leaders. Côte d'Ivoire, as far as is concerned, sociologically counts about sixty local languages. This linguistic diversity is both advantage and a disadvantage in the governance of this country. It all depends of how we orient plurilinguism or multilinguism. The subject as stated poses the problem of the role played by multilinguism or plurilinguism in the construction political discourse in Côte d'Ivoire. The linguistic or integrated pragmatics of Oswald Ducrot is the method of analysis of diverse corpus. It consists of political statements extracted in the print media, the

press and other political statements that have spread the political landscape in Côte d'Ivoire.

Key Words: Plurilinguism, enunciation, social cohesion, governance, pragmatics

INTRODUCTION

Une langue, selon (Saussure 1985) est un système de signes conventionnel et doublement articulé qui sert de moyen de communication et d'échange. Une langue est propre à une culture, ou une nation, avec une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire spécifique. Si communiquer permet d'établir des liens, la diversité des langues semble créer des barrières. Mais le problème de la division ne se ramène pas à celui de la diversité des langues ; de même, l'union ne serait pas garantie par l'existence d'une langue universelle.

En Côte d'Ivoire, l'on compte sociologiquement une soixantaine de langues. Il y a, entre autres langues, le dida, l'èga, l'avikam, le baoulé, le wobé, l'agni, le gouro, le guéré, le tangbana, le malinké, le bété, le koulango, l'adjoukrou, etc. hormis la langue française qui officiellement ou institutionnellement fait office de langue nationale. Cette diversité linguistique que nous appelons ici plurilinguisme ou multilinguisme est un élément d'importance dans la construction du discours politique en Côte d'Ivoire. Plus exactement, entendons par plurilinguisme, du point de vue linguistique, un ensemble de langues qui se rencontrent dans un même espace géographique ou dans un échange communicationnel entre des personnes ayant ces langues en partage.

Le plurilinguisme est l'objet de cette étude qui s'énonce comme suit: « Plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire ». Qu'entendons-nous par plurilinguisme ? Qu'est-ce qui a motivé le choix d'un tel sujet ?

Le plurilinguisme est une notion polysémique. L'on ne saurait donc pas se limiter à une seule de ses définitions pour réaliser un travail comme celui-ci. Il importe donc de partir de la définition étymologique du mot, en vue de sa conceptualisation.

En effet, Gbogbou (2018 : 29) dit que « morphologiquement, le mot multilinguisme présente trois parties : le préfixe « multi », le radical « lingue » et le suffixe « isme » ». Convoquant le grand Grand Robert, il indique que « le préfixe multi est un mot latin qui signifie « multus, beaucoup, nombreux ». » Le plurilinguisme, au regard de cette approche étymologique, signifie plusieurs langues, beaucoup de langues, ou

plusieurs parlars. Et comme ce sont les hommes qui parlent les langues, le plurilinguisme peut donc être défini comme le fait pour un individu d'avoir la capacité ou l'aptitude à s'exprimer dans plusieurs langues. Le plurilinguisme est par conséquent un fait de langue au service de l'homme. De là naît le mot de polyglotte pour désigner une personne capable de s'exprimer dans plusieurs langues.

Par ailleurs, le plurilinguisme, sur le plan grammatical et linguistique, notamment en linguistique géographique¹, c'est la coexistence de plusieurs langues, de diverses langues, sur un territoire, dans une seule société. Ce sont toutes les langues qui sont en coexistence qui cohabitent les unes les autres dans un seul pays ; dans un seul lieu. Ainsi, un pays peut être plurilingue ; une grande entreprise peut être plurilingue ; une chaîne de télévision peut être plurilingue si elle offre des programmes dans diverses langues comme c'est le cas de la Télévision première chaîne de Côte d'Ivoire dans son programme « Nouvelles régionales ». Dans ce programme, les informations sont données dans les langues du substrat.

Le plurilinguisme est l'expérience de l'individu dans sa situation culturelle en dehors du contexte familial et dans le groupe social. Dans le contexte de la présente analyse, le plurilinguisme est conçu comme l'incarnation d'un individu de la voix de plusieurs ou d'une multitude de personnes. Lorsqu'un leader de parti politique ou un leader d'opinion parle, c'est plusieurs voix qui parlent au travers de sa personne en même temps. Car il est un symbole pour la communauté ou le groupement politique pour lequel il parle.

Quand on sait que la Côte d'Ivoire compte sociologiquement au moins 60 langues, et que la politique ivoirienne est très régionalisée, quand un leader politique parle, ce n'est donc pas lui en réalité qui parle, mais c'est une multitude de voix constituée de sa communauté d'origine et ses partisans qui parlent au travers de lui. Et ce, contre son ou ses adversaires politiques qui, eux aussi, bénéficient des mêmes dispositions. Le multilinguisme à ce niveau, dans le champ politique, prend une connotation très complexe qui par voie de conséquence, nécessite un usage avec perspicacité. C'est surtout cette dernière approche de la notion du multilinguisme qui constitue le soubassement de cette réflexion.

¹ Cette expression est de Dominique MAINGUENEAU (2014), *Discours et analyse du discours*, Paris Armand Colin, p.76.

En effet, en Côte d'Ivoire, les élections locales, régionales et nationales déchaînent toujours des passions. A ces périodes, l'on fait usage du plurilinguisme (le langage de façon diversifié) à des fins électoralistes avec son cortège de violence verbales, mais aussi (et il faut le reconnaître) de discours d'apaisement d'autre part. L'usage qui en est fait est consécutif aux intentions et intérêts défendus par les protagonistes. Les opposants tancent violemment les tenants du pouvoir, tandis que le pouvoir se défend aussi avec la même verve. L'analyse d'un tel phénomène langagier dans le champ politique s'avère une entreprise d'intérêt. Il se dégage du sujet ci-haut présenté la problématique suivante : Quel est le rôle joué par le plurilinguisme dans le discours politique en Côte d'Ivoire ? Est-il un procédé argumentatif efficace à l'usage des hommes politiques en Côte d'Ivoire ? Cette réflexion vise à terme à attirer l'attention du sens commun sur les conséquences du plurilinguisme dans le discours politique.

La pragmatique linguistique ou intégrée développée par Oswald Ducrot et Anscombe est la méthode d'analyse du corpus choisi. C'est une approche linguistique qui se propose d'intégrer à l'étude du langage, le rôle des utilisateurs de celui-ci, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est utilisé. La pragmatique étudie les présuppositions, les sous-entendus, les implications, les conventions du discours. « La pragmatique intégrée telle que l'ont développée Anscombe et Ducrot permet de revenir à la matérialité du discours dans la mesure où elle reprend la notion aristotélicienne de *topos* en l'intégrant dans une approche susceptible de prendre en compte l'agencement d'une suite d'énoncés », précise (Amossy 2016 : 133).

Deux axes constituent la trame de l'étude. Le premier analyse le plurilinguisme comme facteur influençant négativement le discours politique ivoirien ; d'où la source d'un certain nombre de conflits que le pays a soufferts. Le deuxième quant à lui s'oriente vers une analyse du plurilinguisme comme facteur de cohésion sociale ou efforts consentis pour une bonne gouvernance.

Effets négatifs du plurilinguisme dans le discours politique ivoirien

Plurilinguisme : Du judiciaire et de l'ad populum

La caractéristique essentielle du judiciaire est la dénonciation. Il prospère dans le discours politique ivoirien. Les opposants dénoncent les injustices auxquelles ils sont soumis par les tenants du pouvoir, lorsque les derniers dénoncent chez les premiers des comportements non républicains visant à perturber l'ordre public. Le plurilinguisme connaît

donc une sorte de triomphalisme dans le discours politique en Côte d'Ivoire.

Faut-il le rappeler pour les besoins de l'analyse, la vie politique en Côte d'Ivoire a connu plusieurs phases, selon les régimes qui se sont succédé à la tête du pays. Sous le régime de M. Henri Konan Bédié, l'on a été témoin de violentes joutes oratoires entre l'opposition et le pouvoir. On se souvient encore de la farouche lutte qui a eu lieu entre M. Alassane Ouattara et M. Bédié relativement à la candidature à la magistrature suprême du premier cité. Ce dernier dénonçait un code électoral et une constitution fabriqués sur mesure. L'on se souviendra encore longtemps en Côte d'Ivoire du fameux article 35 de la constitution de 2000 et sa fameuse conjonction de coordination « et ». Cet article disposait que le candidat à l'élection présidentielle « doit être ivoirien de naissance né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne... » L'emploi de la conjonction de coordination « et » a été la pomme de discorde, voire l'origine du déchaînement des passions. M. Alassane Ouattara se sentant injustement écarté de la course présidentielle par le régime de M. Bédié, déclarait ce qui suit:

1) « On ne veut pas que je sois candidat, parce que je suis musulman et du Nord » (in *Le Temps*, publié en ligne sur Abidjan. net le mardi 11 janvier 2011)

Soutenant M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo, président du Front Républicain, déclare :

2) « Cette loi est liberticide, raciste, xénophobe et dangereuse. » (Publié en ligne sur RFI AFRIQUE le 26 novembre 2010).

En 01, M. Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Républicains (RDR) d'alors, Justifie le refus de sa candidature à l'élection présidentielle par le fait qu'il est « Musulman » et du « Nord ». Le connecteur « parce que » joue une fonction de justification ou de causalité. Mais là où le plurilinguisme apparaît fortement dans cet énoncé, c'est l'allusion que fait le locuteur de son appartenance religieuse et de ses origines. En tenant un tel discours, M. Alassane Ouattara rend le débat politique communautaire et régional. Par conséquent, tous ses coreligionnaires et frères de région (la région du Nord de la Côte d'Ivoire) se sentiront tous concernés et s'engageront à lutter pour sa cause. Usant de la rhétorique politique, il se présente comme une victime afin de susciter l'indignation de son auditoire immédiat, c'est-à-dire à ceux qu'il parlait et son auditoire lointain, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans son environnement quand il

parlait, mais à qui la déclaration parviendrait à travers les medias. Il faut préciser que cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse à Paris. Cette déclaration n'est donc pas fortuite.

En effet, en plus de la dénonciation, le locuteur fait aussi usage de l'argument *ad populum*. C'est un paralogisme, c'est-à-dire un argument qui flatte l'amour-propre, éveille la pitié en vue d'emporter l'adhésion populaire. En argumentant ainsi la passion, M. Alassane Ouattara entend susciter la colère de tous les musulmans et de ses partisans. C'est à ce niveau que se situe l'enjeu de son discours. (Cassin 2018 : 43) appelle cela « un mensonge d'autorité », c'est-à-dire que le locuteur fait croire que ce qu'il dit est vrai, alors qu'intérieurement, il sait que c'est faux. C'est de la manipulation de l'opinion, pour parvenir à ses fins politiques.

En 02, M. Laurent Gbagbo, soutenant son allié du Front Républicain, affirme-lui aussi que « Cette loi est liberticide, raciste, xénophobe et dangereuse. ». Il fait une juxtaposition de quatre qualificatifs, pour marquer son ras-le-bol contre la loi en question. Ces qualificatifs ont ici une valeur axiologique. Leur emploi sous-entend que ceux qui défendent l'article 35, en l'occurrence le régime Bédié sont liberticides, racistes, xénophobes et dangereux. Il s'opère dans l'interprétation de cet énoncé un transfert de sens. Le contenu sémantique des mots conduit, ici, à la qualification péjorative de leurs référents, ceux qu'ils désignent. Ce n'est donc pas la loi elle-même qui est visée par le locuteur, mais c'est implicitement ceux qui l'on fabriquée. Il apparaît donc clairement à travers cet énoncé comment les hommes politiques se servent de l'éthique comme alibi pour atteindre leur but argumentatif.

En effet, dans le langage, l'utilisation des axiologiques comme celle des non-axiologiques implique une double norme liée à l'objet support de la propriété et à l'énonciateur. Les qualificatifs axiologiques que l'on emploie dans un contexte donné peuvent témoigner d'une certaine valeur éthique ou esthétique tels dans le cas des adjectifs bien/mal, beau/laid. Les évaluatifs axiologiques portent donc, sur l'objet dénoté par le substantif qu'ils qualifient, un jugement de valeur positif ou négatif. Par ailleurs, pour identifier la valeur axiologique d'un terme, il faut prendre en compte le contexte verbal et ce que l'on sait de l'idéologie du locuteur. C'est ce que pense également (Charaudeau 1983: 9) puisqu'il affirme que « *l'acte de langage n'épuise pas sa signification dans sa forme explicite [...]. Ce qui nous amène à le considérer comme un objet double, constitué d'un Explicite (ce qui est manifeste) et d'un Implicite (lieu de sens multiples) qui dépendent des circonstances de communication.* »

Autrement dit, un discours ne peut être compris que s'il est pris en considération dans son contexte de production. Les propos suivants de (Korkut 2003 : 23) vont dans le même sens : « *Nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments informationnels sur le locuteur pour interpréter son discours, tels que son statut, sa prise de position, le contexte et le cotexte (le contenu verbal).* »

En clair, l'identification de la valeur axiologique d'un terme ressortit aux idées défendues par le locuteur qui ne sont pas souvent explicites. En effet, parler de xénophobie et de racisme dans le contexte politique ivoirien, c'est dire qu'une partie de la population ivoirienne discrimine une autre partie de cette même population. C'est là un autre argument *ad populum*. C'est là « un [autre] mensonge d'autorité », (Cassin *Ibidem* : 35)

Avec les théoriciens des actes de langage, notamment John Austin et Searl, mais aussi Aristote, il est de notoriété que le langage fait des choses et construit la réalité, le monde. On le voit donc, la mauvaise utilisation du multilinguisme a conduit la Côte d'Ivoire dans une crise sans précédent de 1999 à 2011. Par ailleurs, L'argument *ad hominem* s'avère l'emporter sur le politiquement correct.

Plurilinguisme et l'argument ad hominem

En Côte d'Ivoire, le discours politique a souvent dépassé les bornes du raisonnable, du politiquement correct. Les injures publiques ont fini par être la base du vocabulaire des hommes politiques ivoiriens. Ainsi, l'argument *ad hominem* laisse de côté le sujet de discussion pour s'apprendre à la personne même de son adversaire. En disent long les extraits suivants :

3) « Enlève ta bouche dans affaire d'Abobo » (Ahmed Bakayoko, in *Le Patriote*, lundi 24 juin 2019, N° 5852, p.3) ;

4) « Konan Bédié est un monarque. » (Komenan Adjoumani, in *Le Mandat* n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019, p.3) ;

5) « Il fait la politique du passé » (Mamadou Touré, *Le Mandat* n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019, p.3) ;

6) « Je constate que ce régime est sans cœur. Ce régime n'a pas de respect pour les biens des personnes privées. En Côte d'Ivoire, la dictature a été érigée en projet de société. Alassane Ouattara s'est arrogé le pouvoir d'état en Côte d'Ivoire pour s'installer dans l'anarchie. » (Abou Cissé, in *Le Quotidien d'Abidjan* n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2).

Au regard des extraits ci-dessus présentés, il ressort que les différents locuteurs ne ménagent pas du tout leurs adversaires. Le discours est virulent, il emprunte volontairement la voie du brutalisme relevant originellement de la politique selon que Pierre Merle cité par (Bohui 2004 : 103) dans un article parue dans la revue *En-Quête* N° 12. Selon lui, Pierre Merle décrit le brutalisme comme « [Une] aptitude, instinctive et, pour tout un peu suspecte à dire les choses telles qu'elles sont (du moins aux yeux du *politically correct* patenté ».

En 3, le ministre de la défense et maire de la commune d'Abobo s'attaque avec virulence à son adversaire politique Henri Konan qui a dénoncé dans cette commune une fraude massive sur la nationalité ivoirienne. Dans cette déclaration métonymique, Ahmed Bakayoko s'érige en avocat de la commune d'Abobo. Du coup, il s'attire la sympathie des habitants de cette commune en les dressant contre M. Henri Konan Bédié. Par ailleurs, la force de cette énonciation paraît injurieuse et donc licencieuse. L'autorité administrative et politique emprunte volontairement un niveau de langue populaire, c'est-à-dire qu'il parle la langue française comme on la parle dans la rue de la commune dont il est maire pour porter l'estocade linguistique à son adversaire.

Il en est de même des extraits suivants, c'est-à-dire en 4 et 5. Le même M. Henri Konan Bédié est victime d'un tir groupé par messieurs Touré Mamadou et Komenan Adjoumani, tous deux ministres et militants du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et pour la Paix). L'un le qualifie de « monarque » en affirmant que « Konan Bédié est un monarque » et l'autre le qualifie de passéiste ; « Il fait la politique du passé. » Ces déclarations sont injurieuses et, à la limite, désobligeantes quand on connaît l'âge et le statut socio-politique de celui dont on parle et de ceux qui en parlent. Ces derniers visent de façon ostensible à détruire l'image de l'adversaire politique qu'est M. Henri Konan Bédié. S'il est un monarque, qualificatif qui s'oppose au démocrate au 21^{ème} siècle, et qu'il « fait la politique du passé », cela sous-entend qu'il n'est plus crédible et qu'il doit être éjecté des affaires politiques du pays.

Quand M. Adjoumani dit : « Konan Bédié est un monarque », il ne donne que la majeure d'un syllogisme qu'on peut reconstruire comme suit : Tous les monarques sont dictateurs (majeure fondée sur un lieu non formulé). Bédié est un monarque (mineure formulée). Donc Konan Bédié est un dictateur (conclusion non formulée).

Ces deux déclarations enthymémiques sont les stratégies argumentatives des locuteurs pour atteindre leur but : noircir l'image de leur adversaire politique.

En 6, le locuteur dénonce la mauvaise gouvernance du chef de l'Etat ivoirien en le traitant de méchant, c'est-à-dire « sans cœur », dictateur « dictature », méprisant « aucun respect pour les biens et personnes » et anarchique « s'installer dans l'anarchie. » Le locuteur assume son discours en employant en position frontale de sa phrase « je ». La suite de son discours s'apparente à une dénonciation au goût très amer. L'expression « ce régime » traduit toute sa colère, voire son indignation face à la méchanceté du tenant du pouvoir politique, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara qu'il n'hésite pas à nommer. Abou Cissé emploie deux fois « Côte d'Ivoire ». C'est encore là une autre forme de métonymie pour parler de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Le plurilinguisme ne fait pas de sélection de personnes ni de partis politiques. Abou Cissé se dresse contre sa cible et se fait passer pour l'avocat de toute la population ivoirienne en la dressant contre Alassane Ouattara. La forme du discours de Abou Cissé donne l'impression qu'il s'adresse à un citoyen lambda ; or il s'agit du chef de l'Etat ; Etat dont il se fait le défenseur. En la matière, le protocole ou le respect des symboles de l'Etat impose un discours spécial ; tel que Monsieur le président Alassane Ouattara, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le Président de la République Alassane Ouattara. Mais contre toute attente, le locuteur emploie un discours qu'on pourrait qualifier de discourtois, vu l'importance sociale et politique de Ouattara.

Quid du plurilinguisme dont *l'ad bocalum* est la substance ?

Plurilinguisme et l'argument ad bocalum

Le discours politique ivoirien n'est pas fait que de dénonciation et d'injures. Il est aussi caractéristique de la menace de mort. Les politiques ivoiriens qui font usage de cette forme de discours font valoir la force physique plutôt que la force des idées, de l'argumentation. Comme le précise (Amossy 2016: 219), « l'argument *ad bocalum* [...] est traditionnellement appel à la force, à la menace et à la peur. Il [...] a recours à la coercition et tente d'amener l'auditeur à accepter une thèse non en lui présentant des preuves et des raisons, mais en l'effrayant. »

Il transparaît dans les énoncés ainsi qu'il suit :

7) « Tous ceux qui s'apprennent à Ouattara vont au cimetière » (Amadou Soumahoro, in Notre Voie, no 2167 du 24 novembre 2015, p.4)

8) « Si j'étais Ouattara, je tuerais Gbagbo. » (Amadou Soumahoro, *ibidem*)

Dans les extraits ci-dessus mentionnés, il est sans doute que ce sont des menaces de mort. En 7 le locuteur emploie sans circonlocutions le mot « cimetière » qui relève du paradigme de la mort, ainsi qu'en 8 ou le locuteur, Amadou Soumahoro emploie le verbe « tuer ». L'argument *ad bocalum* tel que définit ci-haut est célébré dans le discours d'Amadou Soumahoro. La politique en Côte d'Ivoire est devenue un jeu dangereux, une affaire d'extrémiste.

La déclaration en 7 s'adresse certainement aux adversaires et autres opposants coriaces de Ouattara. Cette déclaration pourrait avoir deux motivations. Soit Amadou Soumahoro est sans arguments face à la fronde contre son mentor, soit qu'il menace pour faire peur aux adversaires politiques de Ouattara pour les faire reculer. Quoi qu'il en soit, l'argument *ad bocalum* vise à semer la peur et la terreur chez l'interlocuteur en vue d'emporter son adhésion.

On l'a vu. Le plurilinguisme, dans cette partie de l'étude, est négativement utilisé par les différents locuteurs. La politique s'apparente à un champ d'affrontements verbaux. Le brutalisme et la discourtoisie y sont de mise. Cependant, si tant est qu'on peut faire le monde avec le langage et les mots, il faut donc réorienter l'usage du plurilinguisme pour en faire un facteur de bonne gouvernance.

Plurilinguisme et cohésion sociale en Côte d'Ivoire

Le plurilinguisme est un puissant instrument de cohésion sociale pourvu qu'il soit utilisé à bon escient. Car, en tant que moyen de communication, le langage humain permet l'intersubjectivité. (Descartes 1966 : 26) voit même dans le langage la seule façon de sortir de l'isolement de la conscience de soi : « je sais que je ne suis pas le seul être pensant au monde parce que les autres hommes, contrairement aux animaux, parlent comme moi pour exprimer leurs pensées. » De cette affirmation de Descartes il ressort que le langage est un moyen de communication entre les hommes.

Le plurilinguisme permet la communication des consciences

Le caractère abstrait et conventionnel du langage humain permet la relation contractuelle. De la simple promesse au Code civil en passant par le contrat juridique, le langage lie les contractants par la parole engagée ou le texte signé qui remplacent les mécanismes innés et les simples rapports de force naturels. Le langage, par l'intermédiaire du

droit, règle les relations humaines sur la base d'un consensus (accord volontaire).

Ainsi, ce que le plurilinguisme permet d'élaborer, c'est un monde commun qui n'est pas seulement un monde de choses, mais un ensemble de valeurs. Le plurilinguisme unit non seulement parce qu'il favorise la communication, mais aussi parce qu'il favorise la « communion », c'est-à-dire l'instauration des règles communes morales, juridiques ou esthétiques. Les notions de Bien/Mal, Juste/Injuste, Beau/Laid comme d'ailleurs celles de Vrai/Faux n'existent que dans et par le langage. Elles supposent le jugement.

Le langage en ce sens n'est pas seulement un outil qui permet de communiquer les valeurs communes, il contribue à les créer. La linguistique a bien montré que la langue modèle et construit notre rapport au monde : on pense comme on parle. Une communauté linguistique est une communauté culturelle. En témoignent les énoncés suivants :

9) « Tournez le dos aux démons de la division [...] nous devons donner l'exemple de la rencontre des peuples, condition essentielle d'une coexistence paisible et réussie. » (Kandia Camara, in *L'Expression*, lundi 24 juin 2019, N°2803, p.4) ;

10) « Je voudrais, pour le musulman que je suis et en ce moment de carême, me féliciter de l'acte posé par le président Laurent Gbagbo en recevant son frère Henri Konan Bédié. (...) Gbagbo est chrétien, Bédié est chrétien. Mais en choisissant ce moment de carême qui est un moment de communion d'une bonne partie de la communauté religieuse ivoirienne, les deux personnalités démontrent que seul le pardon vivifie. » (Abou Cissé, in *Le Quotidien d'Abidjan* n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2) ;

11) « Je me souviens encore du discours de Guillaume Soro qui disait ceci : « Monsieur le Président, je ne suis pas venu lire un discours. Je suis venu porter un témoignage. Monsieur le Président, je pense que nous sommes là pour célébrer des retrouvailles entre nos militaires. Je pense que c'est important. C'est pourquoi, je voudrais féliciter les deux chefs d'Etat-major qui ont permis que la philosophie de l'Accord de Ouagadougou, la nouvelle orientation de l'Accord de Ouagadougou, puisse descendre jusqu'à la base, au sein des deux armées. Je pense que c'est un symbole important. Nous avons en toute responsabilité de faire la paix. » (Abou Cissé, in *Le Quotidien d'Abidjan* n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2)

Le multilinguisme a manifestement changé de de forme et de contenu dans les énoncés ci-haut répertoriés. Somme toute, le langage se présente comme un discours d'union qui est souvent associée à l'entente qui ne signifie ni simplement communication ni de manière plus positive, concorde. S'entendre, c'est communiquer mais aussi partager, s'accorder, se comprendre.

En 9, la locutrice Kandia Camara donne une belle leçon d'utilisation du plurilinguisme. Elle évoque l'idée « d'union » subséquente à « la paix et à la cohésion sociale ». Dans sa déclaration, la locutrice voit l'union à une grande échelle. Elle parle de « peuples ». L'évocation de ce substantif est marquée subjectivement. On sent dans le ton une montée de l'émotion, le désir de voir les Ivoiriens vivre ensemble, former un peuple uni donc une Nation.

Dans l'énoncé 10, le locuteur Abou Cissé emploie également des mots pleins de sens. Il s'agit de « musulman », « frère », « chrétien », « communauté religieuse », « pardon ». Ici, Abou Cissé en se présentant comme « musulman » invite implicitement la communauté musulmane à adhérer à son discours et projeter sur Laurent Gbagbo une bonne image. Le locuteur se félicite de savoir que Laurent Gbagbo va recevoir « son frère Henri Konan Bédié ». Pour qui sait les rapports politiques très tendus qui ont divisé Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, on ne peut qu'être apaisé. L'expression « seul le pardon vivifie » démontre une fois de plus que les deux personnalités politiques en question, divisées auparavant, mais maintenant les choses ont commencé à changer. Et ce, grâce à une réorientation du discours politique.

Dans cette partie de l'étude, il est manifeste que le discours a positivement évolué. De l'incitation à la révolte populaire, on aboutit au politiquement correct en passant par les injures et les menaces de mort.

Dans son souci d'apaisement de son auditoire et de la réconciliation, Abou Cissé cite une longue déclaration de Soro Guillaume. Abou Cissé en parle avec beaucoup de courtoisie bien qu'il ne l'a jamais ménagé dans ses anciennes déclarations. Le multilinguisme devient le moyen par lequel l'on fait la paix des braves. En témoigne éloquemment l'adresse de Soro Guillaume ci-dessus mentionnée. En lieu et place de « Gbagbo », Soro emploie « Monsieur le président ». C'est une marque de courtoisie et d'obéissance à l'autorité.

L'analyse pragmatique des énoncés retenus a montré que le multilinguisme connaît plusieurs formes dans les propos des hommes politiques en Côte d'Ivoire. La suite de l'étude montre que le multilinguisme emprunte aussi la voie du délibératif.

Du Multilinguisme au délibératif

Les déclarations politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été violentes voire désobligeantes. Les religieux, certains responsables des organisations de la société civile et mêmes les hommes politiques tiennent des discours qui s'apparentent à de véritables plaidoyers comme en témoignent les énoncés qui suivent :

- 12) « Evitons-nous une autre guerre. » (Les Evêques de Côte d'Ivoire. in *Patriote*, lundi 24 juin 2019, N° 5852, p.3) ;
- 13) « Il n'y a pas de salut dans l'extrémisme politique. » (in *Le jour plus* N° 4137 du mercredi 24 juillet 2019, p.1)
- 14) « Ce sujet est très sensible et nous ne devons pas le politiser. Les Wê ont été victimes de crime contre l'humanité. » (Anne Ouleto, in *Le Quotidien d'Abidjan* N° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.3)

L'énoncé¹² est celle des Evêques de Côte d'Ivoire. Il faut toujours le rappeler qu'à l'approche des élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire, le multilinguisme devient de plus en plus une arme fatale contre la stabilité du pays. Conscients de ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2011, les Evêques, en leur qualité de guides religieux dénoncent le mauvais usage du multilinguisme et plaident : « Evitons-nous une autre guerre. » l'emploi du pronom de la première personne du pluriel « nous » ou déictique est la marque de la prise en compte du locuteur lui-même, de ses pairs religieux et des hommes politiques ivoiriens.

A travers l'instance « nous », le locuteur crée une communauté qui justifie ici que tout le monde est responsable de la guerre que la Côte d'Ivoire a connue et que par conséquent, chacun devrait faire l'effort d'éviter une « autre guerre » à la Côte d'Ivoire. Au regard de ce discours, et vu la qualité d'hommes religieux du ou des locuteurs, l'auditoire ne peut qu'adhérer à leur thèse non formulée explicitement : faire la paix.

L'extrait 13 abonde dans le même sens que le précédent. A lire de près cette déclaration, on comprend que son auteur est agacé par les comportements d'extrémistes marqués par la violence verbale dont font usage les Ivoiriens en politique. Le mot « salut » qu'il emploie peut par synonymie ou de façon pragmatique peut être interprété comme « paix », « voie idéale », « bonheur », « cohésion sociale », « développement socioéconomique », « progrès », « réussite », etc.

Cette déclaration qui a tout l'air d'un conseil présuppose que l'extrémisme politique ne convient pas à la politique, et que pour faire

de la politique il faut y tourner le dos. On pourrait de façon pragmatique reformuler cette affirmation comme suit : L'extrémisme politique conduit à la guerre, au désordre ; donc il faut y tourner le dos.

Une quantité de reformulations pourrait dériver de l'extrait 13. La forme négative de la phrase et la connotation péjorative qui sous-tendent le mot « extrémisme », sont des arguments qui militent à emporter l'adhésion de l'auditoire aux fins de décider dans le sens voulu par le locuteur, c'est-à-dire éviter l'extrémisme politique.

En 14, la locutrice, Anne Ouletto, revient sur un sujet qui a déchaîné beaucoup de passions et de commentaires suite à la guerre que la Côte d'Ivoire a connue en 2011. « Ce sujet est très sensible et nous ne devons pas le politiser. » Le sujet dont fait allusion Anne Ouletto dans sa déclaration est ce que les observateurs nationaux et internationaux ont appelé le « génocide wê ». Anne Ouletto reconnaît que les sujets sensibles ne doivent pas être transplantés sur le champ politique qui lui-même est déjà sensible. Elle précise que « les Wê ont été victimes de crimes contre l'humanité » et par conséquent, politiser ce sujet serait comme remettre de l'huile sur le feu. La conséquence serait que la Côte d'Ivoire replongerait dans une autre crise, peut-être plus grave que celle qu'elle a connue et qui a fait officiellement trois mille morts (3000). Au regard de ce chiffre, l'auditoire qui a été témoin de ce qui s'est passé en 2011, ne peut qu'adhérer à sa thèse.

CONCLUSION

L'étude sur « plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire » s'est déroulée en deux grandes parties. Il a été fait mention de l'impact négatif du plurilinguisme dans le discours politique en Côte d'Ivoire d'une part, et de son apport positif dans le même champ (le discours politique) d'autre part.

A partir des extraits de discours de locuteurs ivoiriens, il a été analysé les différentes modalités d'usage du plurilinguisme, ainsi que les différentes stratégies argumentatives mobilisées par les locuteurs. En effet, les usagers du plurilinguisme en Côte d'Ivoire font souvent de la manipulation dans l'optique d'atteindre des fins politiques. Mais il n'y a pas que cela. Le plurilinguisme sert aussi à apaiser les esprits en vue d'une cohésion sociale entre Ivoiriens et au-delà entre tous les habitants de la Côte d'Ivoire.

Le plurilinguisme en tant que fait langagier est très sensible en ce sens qu'il fonctionne avec les mots. Or avec les mots on peut faire le monde,

tout comme on peut aussi détruire le monde avec les mêmes mots. Le plurilinguisme s'apparente donc à un couteau à double tranchant dont il faut user avec perspicacité. La bonne utilisation du plurilinguisme est non seulement facteur de paix ou de coexistence pacifique, mais aussi un facteur de valorisation de l'image de ou encore de l'ethos de celui qui en fait usage. Le mot d'ordre serait donc de promouvoir le plurilinguisme comme le témoigne au plus fort de la crise ivoirienne les expressions comme «le bon ton », « désarmons nos cœurs », etc. « Le bon ton » dont il était question n'est rien d'autre que le politiquement correct moyen sine qua non au désarmement des cœurs.

Par ailleurs, il est à retenir que l'usage dans un Etat constitue l'aune à partir duquel est mesurée sa capacité à bien gouverner. La Côte d'Ivoire qui aspire au Top 20 (pays émergents à l'horizon 2020) et qui est à quelques coudées d'une élection présidentielle devrait en tenir compte.

Références bibliographiques

Corpus

Le Temps, publié en ligne sur Abidjan. net le mardi 11 janvier 2011)

RFI AFRIQUE le 26 novembre 2010)

Le Patriote, lundi 24 juin 2019, N° 5852, p.3) ;

Le Mandat n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019 ;

Le Mandat n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019 ;

Le Quotidien d'Abidjan n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2).

Ouvrages de grammaire et linguistique

Amossy Ruth (2016), *L'Argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin, 346 pages.

Cassin Barbara (2018), *Quand dire c'est vraiment faire*, Paris, Armand Colin, 286 pages.

Charaudeau Patrick (1983), *Langage et discours. Eléments de sémiolinguistique. Théorie et pratique*, Paris, Hachette, 367 pages.

Mangueneau Dominique (2014), *Discours et analyse du discours*, Paris Armand Colin, 216 pages.

Saussure Ferdinand De (1985), *Cours de linguistique générale*, Paris, Editions Payot, 520 pages.

Ouvrage de philosophie

DESCARTES René (1966), *Discours de la méthode*, Paris, GARNIER FLAMMARION, 252 pages.

Revue et Thèse

Bohui Djédjé Hilaire (2004), « Le Brutalisme dans Allah n'est pas obligé », In *En-Quête*, Revue scientifique des Lettres, des Arts et Sciences Humaines, Université de Cocody-Abidjan, 103-115 pages.

Gbogbou Abraham (2018), *Multilinguisme et énonciation dans le roman africain d'expression française : le cas de Allah n'est pas obligé (Ahmadou Kourouma), Les Naufragés de l'intelligence (Jean-Marie Adiaffi), La vie et demie (Sony Labou Tansi) et L'Invention du beau regard (Patrice N'Ganang)*. Sous la direction de Pr IRIE BI Gohy Mathias et soutenue publique le 28 août 2018 à l'Université Alassane Ouattara.

La démilitarisation des conflits armés : une option réalisable à partir de la pensée politique de Gene Sharp

Venance Le Bi Koffi
lebivenance@gmail.com
Université FHB de Cocody (Abidjan)

Résumé

Les conflits armés et les autres formes de violence déchirent le beau visage de notre humanité sans qu'on ne puisse trouver de solution adaptée pour y remédier. Le constat est que l'humanité s'est peu fiée au règlement rationnel et pacifique comme moyen de résolution des crises, pour la seule raison qu'ils s'avèrent peu efficaces. Ce pessimiste à la fois légendaire et historique s'est nourri d'une certaine conception de la nature humaine qui le réduirait à un être essentiellement mauvais, incapable de bienveillance. Cette appréciation de la nature humaine renforce donc les idéologies favorisant le recours à la violence pour répondre à la violence. Mais, du point de vue de G. Sharp, il existe une alternative à la violence et celle-ci ne répond qu'au nom de la défiance civile. La défiance civile est un ensemble de technique à dominance non-violente qui permet, non seulement, d'affronter l'adversaire avec des armes non militaire car fondé sur la force de la population et des institutions, mais également de lui tenir tête et le vaincre. Le mérite de cette technique de lutte se trouve dans sa capacité à venir à bout des envahisseurs, des dictateurs, afin de revendiquer un droit, une justice, une liberté, sans trop faire de victime. C'est désormais une façon pour l'humanité de faire la guerre mais de la façon la plus civilisée.

Mots-clés : conflit armé, guerre, violence, défiance civile, non-violence

Abstract

The armed conflicts and the order forms of violence tear the beautiful face of another humanity without being able to find the adapted solution to remedy it. The fact is that humanity has little faith in rational and peaceful means of resolving crises, for the sole reason that they are not very effective. This pessimist, both legendary and historical, has been nourished by a certain conception of human nature that reduces him to an essentially civil being , incapable of benevolence . This assessment of human nature thus reinforces idéologies that favor the use of violence to respond to violence. But, from G. Sharp's point of

view, there is an alternative to violence, and this alternative is civil defiance. The civil defiance is a set of techniques with non-violent dominance that allows, not only, to face the adversity with non-military weapons because based on the strength of the population and the institutions, but also to stand up to it and defeat it. The merit of this techniques of struggle lies in its capacity to overcome invaders, dictators, in order to claim a right, a justice, a freedom, without making too many victims. It is now a way for humanity to make war but in the most civilized way, and it is only by this option that Humanity will manage to preserve its human face.

Key Words : Armed conflict, war, violence, distrust, nonviolence

INTRODUCTION

On s'est vite rendu compte que le monde des humains et la violence sont conciliés à jamais. L'humanité fait au quotidien l'expérience de toutes formes de violence. Elle s'illustre diversement par les crimes, les crises et les guerres. Son impact s'accroît davantage vu que les possibilités de son éradication ou du moins de sa réduction sont à peine déployées, parce que le pessimiste couronné par le défaitiste de chacun est présent. Évidemment, cela a fini par entretenir le sentiment que la violence existe et a toujours existé depuis la naissance du monde. Ainsi, on ne pourrait donc s'imaginer une société sans heurt, conflit, du moment que la violence résiste en s'imposant comme une réalité insurmontable. L'irréversibilité de la violence installe les hommes dans une sorte de confort indéboulonnable de passivité, d'inaction de sorte à ne point envisager une autre option. On se résigne en employant ce cri de désespoir : le mal est là, que faire ? Si ce n'est de persévérer là-dedans, tel est la conclusion qui semble rejaillir de l'inaction de l'homme face à la montée en puissance de la violence. L'obstination à régler tout par la voie de la force fait perdre de vue des options à la fois rationnelles et civilisées de résolution de conflits. Pourtant, il en existe et il s'agit de la défiance civile suffisamment développée par G. Sharp, politologue américain.

G. Sharp estime, en effet, que l'humanité s'est résignée, tout au long de l'histoire, à trouver une alternative efficace autre que la guerre pour répondre à la guerre. Aussi puissante que soit la voie militaire des règlements des conflits, il existe tout juste à côté une voie modérée qui est également puissante. De son point de vue, la non-violence demeure l'alternative la plus viable pour vaincre la violence. D'où la pertinence de la question suivante : en quoi la défiance civile peut-elle constituer

une solution dans le règlement des conflits ? Cette préoccupation fondamentale annonce quelques questions subsidiaires : quelles sont les motivations des différentes formes de violence ? Et comment se manifestent-elles ? En fin de compte, pourquoi la défense civile reste-t-elle la meilleure alternative ?

Ainsi, notre contribution consistera fondamentalement à montrer comment la défiance civile peut-elle efficacement substituer le conflit à domination militaire. C'est certainement cela qui conduira dans un premier temps à porter la réflexion sur les motivations de la violence. Ensuite à réfléchir sur ses différentes manifestations. Puis enfin, à analyser en quoi la défiance civile demeure une option efficace dans la résolution des crises.

Les fondements des conflits armés

Les conflits armés prennent diverses formes dans leurs manifestations. On est même tenté de reconnaître qu'ils s'incarnent à travers différents visages pour semer la désolation au sein de la population. L'expérience de la violence conduit à l'idée de la réductibilité de celle-ci à la vie d'une part et de l'action provocatrice de l'humain, d'autre part. Ainsi pourrait-on les résumer en fondement naturel et humain.

Fondement naturel

Parler de fondement naturel renvoie à analyser les principes naturels qui fondent la violence. Et cela passe par la compréhension de l'effet même de cette nature sur l'homme. C'est dire tout nettement qu'il existe une forme de violence que les phénomènes de la nature exercent sur l'homme. Il s'agit de la violence de la force de la nature. La violence des forces de la nature se définit comme un déchaînement, une force brutale, irrésistible, néfaste d'une chose ou des phénomènes naturels qui perturbent la quiétude existentielle des humains. Il s'agit des événements irrépressibles, plus ou moins fréquents, du cours normal, compliqué ou intelligible, de phénomènes naturels qui peuvent être dangereux et avoir des effets catastrophiques tels que les tempêtes, inondations, tremblements de terre, incendies de forêt, tsunamis et autres catastrophes naturelles.

C'est un ensemble de phénomène transcendant l'action humaine et qui l'emporte avec lui dans le cours de son processus imprévisible. Il y a ainsi une relation entre l'homme et nature, et cette relation atteste de l'intégration de l'homme dans la nature. « L'homme est, sans aucun doute, une partie de la nature ; il est donc compris en elle » confirme bien les propos de G. Del Vecchio (1961, p.683) dans son article intitulé *l'homme et la nature*. Partant de là, il est clair que la violence de la

nature a une répercussion sur l'homme et vice versa. Car si l'harmonie de nature est déséquilibrée, il va sans dire que c'est également l'harmonie existentielle des humains qui subit des transformations. La violence de la nature déchire l'humanité en entraînant avec elle le chaos, malgré ses nombreux efforts pour y résister.

Cette imprévisibilité de la violence laisse à croire qu'il y a un mouvement qui s'opère à l'insu de l'homme en réalisant son histoire. Il y a donc un mouvement de régulation dont la manifestation échappe au contrôle de la puissance humaine qui rompt la stabilité des choses. Et c'est en cela que la crise, la guerre participe de cette effectivité.

La nécessité métaphysique, à quelque stade d'évolution permet de comprendre le conflit. Si l'expression la plus absolue de la lutte est la guerre, elle a également un relent métaphysique. Sur une base éthique et morale, nier la possibilité de la guerre dans l'existence humaine, c'est nier l'existence elle-même car elle en fait partie. La guerre n'est pas le fait d'une société corrompue ou imparfaite mais se donne à comprendre comme une réalité intrinsèquement liée qui participe à l'existence, et par conséquent participe de son effectivité. Telle est la vie qui se conjugue dans la dualité où le mal et le bien, la mort et la naissance, la guerre et la paix sont des contradictions qui se supportent à merveille pour donner sens à la vie.

On saisit cette quintessence de la vie depuis l'antiquité grecque avec Héraclite. Héraclite, dans sa configuration du monde partage l'idée que tout se constitue à partir de l'harmonie des contraires. Selon lui, la nature aime les contraires et sait opérer la synthèse pour en faire une harmonie. Et que cette harmonie, cette unification est toujours acquise au prix d'une lutte et se conserve comme une tension entre des opposés qui tendent à se séparer les uns des autres ou à se détruire. Ainsi, le combat est le père de toute chose. Toutes les choses naissent selon la lutte et la nécessité ; et ce combat entre les contraires est au fond de la tragédie qui oppose l'Un au multiple et le multiple à l'Un. On peut le citer pour corroborer notre position (1968 : 48) : « les contraires s'accordent et la belle harmonie naît de ce qui diffère. Toute chose naît de la lutte. Les unions sont des tous et des non-tous, rapprochement et différence, accord et désaccord ; l'Un naît de toutes choses et toutes choses naissent de l'Un ». La guerre n'est, donc, pas la négation de la vie mais elle est, mais au contraire, la preuve manifeste de la santé de la vie.

La guerre est le père de tout et le roi de tout, et elle fait apparaître les uns comme des dieux, d'autres comme des hommes ; elle fait les uns esclaves et les autres libres. Ainsi, la lutte ou guerre est la métaphore

favorite d'Héraclite pour exprimer la prédominance du changement dans le monde. Cette image se rattache évidemment à la réaction engendrée par les opposés ; la plupart des changements (à l'exception de la croissance, par exemple, qui est un accroissement organique dû à l'apport d'éléments identiques au premier) pourraient être ramenés à un échange entre des opposés. De toute façon, le changement d'un extrême à l'autre semble être la possibilité la plus radicale. La guerre qui est à l'origine de tous les événements est « commune » (Héraclite, 1968, fragment 211, p.51) mais ce terme prend ici une signification particulière (Homère avait utilisé ce terme, en lui donnant le sens d' « impartial »)². La guerre, universelle, est responsable du sort différent voire opposé que subissent les hommes ; de même que de leur destinée après la mort, car la mort au combat (Ibid., fragment 212) peut transformer certains en « dieux » comme l'affirme le fragment 237 ou fragment 136, « aux âmes fauchées à la guerre sont plus pures que celles [qui périssent] à la suite des maladies ». La guerre devient un passage nécessaire d'épuration et d'élévation. C'est le tremplin par lequel la renaissance se fait jour pour consacrer son nouveau statut.

Elle était aussi appelée chemin tracé, selon le vouloir d'Alexandrin, la guerre poursuit la rédemption de la justice par la négation de l'injustice. Les choses se rendent mutuellement justice pour compenser l'injustice, et cela dans un processus mouvementé de changement perpétuel. Ce fragment subsistant d'Anaximandre (1968, p.20) est cité en ces termes :

Mais qu'il est une autre nature apeiron, dans laquelle trouvent leur origine tous les cieux ainsi que les mondes qu'ils contiennent. Et la source du devenir des choses existantes est celle-là même en qui elles trouvent leur anéantissement selon la nécessité ; car elles s'infligent mutuellement pénalité et châtement à cause de leurs injustices, selon une répartition déterminée par le Temps, comme il le décrit en termes poétiques.

Pour Héraclite, si la lutte doit cesser dans son rapport d'opposition des substances, le monde garderait avec elle la monotonie et la domination constante d'une extrémité sur une autre. Le monde aurait ainsi perdu son caractère cyclique, signe annonciateur de la vitalité des substances fondatrices de la vie. L'anéantissement du monde pourrait être causé par le vide d'opposition des oppositions. Aristote dans *l'Éthique à Eudème* 3 rapporte qu'Héraclite blâme l'auteur de la phrase « Que le conflit puisse être aboli entre les dieux et les hommes » (1994, p.109) ; car il n'y aurait pas de gamme musicale si l'aigu et le grave n'existaient

² Homère, in *Les présocratiques* par Jean Brun « Que sais-je ? » N° 1319 PUF, 1968, p.98

pas, ni de créatures vivantes sans le masculin et le féminin. Comme il en va d'une bataille au cours de laquelle il y a des arrêts temporaires et localisés, des situations inextricables dues à l'équilibre des forces opposées, de même Héraclite a dû admettre qu'une stabilité temporaire pouvait être trouvée ici et là sur le champ de bataille cosmique, pour autant que cette stabilité soit provisoire et contrebalancée par une situation correspondante autre part. Ceci ne diminuerait en rien la validité accordée à la suprématie de la lutte (qui, de même que chez Anaximandre, fournit un mobile métaphysique au changement), mais permet d'appliquer ce principe au monde de notre vécu réel, dans lequel toutes choses doivent finir par changer ; mais pour l'instant, quelques-unes de ces choses se trouvent, à l'évidence, dans un état de stabilité. Pour nous résumer, disons que la lutte est nécessaire à l'évolution des sociétés, mais à chaque crise, il faut aussi chercher à réconcilier les forces opposées.

La substance de la vie ne peut se dresser dans son absoluité en ôtant de son processus existentiel le mal pour ne se contenter que du bien. Ce qui voudrait aussi admettre qu'on ne peut s'imaginer une existence humaine sans heurt ni guerre. Quant à Hegel, tout en se réservant de faire l'apologie de la guerre, revendique que la guerre n'est pas un mal absolu et qu'elle n'est pas contingente. Elle a une dimension morale et une nécessité rationnelle. Elle régénère la santé morale des peuples, leur permet de se ressaisir, en les arrachant à la somnolence de leurs forces éthiques encouragées par une paix trop longue. Celle-ci finalement nocive si elle dure trop longtemps car elle détourne l'individu de l'intérêt éthique pour se complaire dans l'intérêt particulier. Hegel (2003, p.421) n'a donc pas tort d'affirmer : « la guerre conserve bien la santé éthique des peuples ». La guerre a donc quelque chose de sublime. Cette posture irrationnelle de la guerre, il faut le dire, est l'expression de la vitalité d'une existence parfaitement accomplie.

Par ailleurs, la tradition existentielle de l'homme, en effet, a été et est toujours liée à l'expérience de la violence, au conflit et à la guerre. C'est une vieille loi marquée à la nature du vivant, de l'homme. Ainsi, la violence et la vie dans son ensemble sont confondues et donc indissociable depuis toujours. J. De Maistre (1821, p.70) en témoigne fortement : « dès que vous sortez du règne insensible, vous trouvez le décret de la mort violente écrit sur les frontières mêmes de la vie ». On pourrait donc conclure que la violence est consubstantielle à la vie.

Au total, retenons que la permanence de la violence est une réalité de la nature. Devant cette réalité, l'homme, tout en subissant le courroux des

forces de la nature, mène également un autre combat, celui de sa liberté existentielle contre la nature.

Le milieu social, comme le milieu physique, est pour chaque être humain, pour chaque être vivant source de frustration, de conflits, d'épreuves, de peines. Il s'agit ici aussi d'un phénomène tout naturel, inhérent aux interactions entre individus ou groupes au sein d'une collectivité, découlant du simple fait de vivre. Les problèmes de compétitions, de prestige, de pouvoir, d'agressivité, de cruauté même, particulièrement aiguë chez l'homme, se posent dans toutes les espèces animales. On comprend alors l'intention de J. Wanty (1990, p.18) : « toutes les espèces animales sont à la fois prédatrice et proie (...) l'agression, la violence sont inhérentes à la vie. Les rapports de forces, les conflits entre espèces sous-tendent tous les phénomènes qui se déroulent dans la biosphère ». L'interaction des instincts fondamentaux avec l'environnement social proche ou lointain, structuré ou aléatoire, entraîne toute série de conséquence, plus souvent néfaste qu'heureuse, et, au-delà du mal qui a été appelé « naturel », qui le ramifient et l'amplifient démesurément. Le simple entassement, la simple promiscuité, les moindres différences de comportement, donnent naissance à agacement, impatience, querelles. On peut déduire que le mal c'est le rythme des autres imposé par la nature. Mais, cela n'occulte pas la part de la nature humaine.

Fondement humain

Évoquer la dimension humaine en tant que fondement de la violence renvoie à situer la réflexion sur la nature humaine qui serait à l'origine du déséquilibre social. La violence trouve ainsi son origine dans la nature instinctive de l'homme. Ce qui suppose qu'il existe une disposition naturelle qui pousse de manière spontanée à l'agressivité. La violence manifestée dans la société n'est pas le fruit du hasard mais trouve aussi sa justification dans la nature humaine. En l'homme est enraciné des semences agressives qui le disposent à l'agressivité. N. Machiavel, dans son projet de donner à l'Italie des fondements forts et unificateurs, s'est proposé comme hypothèse de travail la supposition mauvaise de la nature humaine. La nature pessimiste de l'homme a été, et continue d'alimenter les solides théories des philosophes politiques. Cette pensée posant la mauvaise nature de l'homme, il faut le dire, est une pensée à la fois dominatrice mais aussi récurrente dans le vaste champ de l'histoire de la philosophie politique. Respectivement Machiavel et Thomas Hobbes en ont fait leurs théories de base dans l'édification de leurs politiques.

Il ressort de leur analyse que gérer un État, c'est faire face à des êtres foncièrement mauvais, ingrats, égoïstes, fourbes qui, dès que l'occasion se présente, n'hésiteront pas à nuire sans regrets ni remords. Toute cette vision du mal atavique et inné chez l'homme traverse de part en part l'œuvre de Machiavel. Ces propos suivants illustrent de forte belle manière cette idée : « qui veut faire entièrement profession d'homme de bien, il ne peut éviter sa perte parmi tant d'autres qui ne sont pas bons » (N.Machiavel, 1952,pp.343-344) et plus loin « car on peut dire généralement de tous les hommes ; qu'ils sont ingrats, changeants, dissimulés, ennemis du danger, avides de gagner ; tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi, ils t'offrent leur sang, leurs biens, leur vie et leurs enfants (...) quand le besoin est futur ; mais quand il approche , ils se dérobent » (Ibid,p.335). Tout ceci montre que la nature humaine est profondément marquée par le mal. Plus loin, Thomas Hobbes emboîte le pas à Machiavel en considérant l'homme comme une menace permanente pour son prochain.

Dans le *De cive*, (T. Hobbes, 1979, p 98), les hommes ont une « inclination naturelle à se nuire » qui vient de la « vaine opinion qu'ils ont d'eux-mêmes » et du « droit de chacun sur toutes choses ». Et du fait qu'il est permis d'envahir et de se défendre, « naissent des soupçons et des défiances continuelles », de sorte que « pour si bien qu'on se tienne sur ses gardes, qu'enfin on ne soit plus opprimé par la ruse ou par la violence d'un ennemi qui tâche sans cesse de nous surprendre » (Ibid.). On comprend donc que tous les hommes sont dotés des mêmes possibilités de nuisance et que la chance de l'emporter sur l'autre revient à celui qui anticiperait en premier. Ce que Hobbes (1971, p.240) traduit dans le *Léviathan* par une « égalité dans l'espoir d'atteindre nos fin ». Les hommes, dans la nature, sont égaux dans la capacité à réclamer et à tuer, puisqu'un homme faible peut toujours parvenir à avoir le dessus sur un plus fort. C'est pourquoi il explique que « si deux hommes désirent une même chose que tous peuvent avoir, ils deviennent donc ennemis, et en poursuivant leur but, ils s'efforcent de se détruire mutuellement ou de se subjuguier l'un l'autre » (Ibid., p.241). Dès que les hommes désirent la même chose, il est fort inévitable qu'ils se fassent mutuellement la guerre. La nature méchante et calculatrice de l'homme est mise en éveil dans la guerre que chacun réserve à chacun. Cependant, l'agressivité dont fait preuve l'homme trouve également une explication chez Freud.

Freud, à travers sa compréhension psychanalytique de la nature humaine débouche sur la source de l'agressivité humaine. Il en résulte que le mal et la souffrance qui sont l'effet des conflits sociaux prennent leur source dans la nature humaine. S. Freud (1970, p.50) rapporte le malaise de la

société à la pulsion de mort (thanatos). La société civilisée est menacée de ruine vu que (S. Freud, 1970, p.50) « l'homme n'est point cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour dont qu'il se défend lorsqu'on l'attaque mais au contraire c'est un être qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité ». Étant donné que l'agressivité soit consubstantielle à la nature humaine, l'homme est suffisamment porté à la violence. Du coup, le rapport de l'homme à la société ne pourrait être exempté de crise et de violence. Il n'y a de violence parce qu'elle fait partie de l'espèce humaine. Alain (1926, p.71) nous situe clairement : « la guerre est de religion, et de cérémonie. C'est la Messe de l'homme, ou la célébration de ce qui est propre à l'homme ». La nature humaine s'érige ainsi en patrimoine de la violence mais cela n'est pas sans inconvénient pour l'équilibre social. C'est pour cette raison qu'il importe de s'appuyer sur J. De Maistre qui met en exergue la capacité de nuisance exceptionnelle de l'homme.

J. De Maistre (1821, p.70) estime que dans cette chaîne où le vivant est la proie d'un autre vivant, l'homme est placé au-dessus de la mêlée car « la main destructrice n'épargne rien de ce que vit ; il tue pour se nourrir, il tue pour se vêtir, il tue pour se parer, il tue pour attaquer, il tue pour se défendre, il tue pour s'instruire, il tue pour s'amuser, il tue pour tuer : roi superbe et terrible, il a besoin de tout, et rien ne lui résiste... ». L'homme se reconnaît ainsi, à côté des espèces voisines, comme celui qui incarne au mieux la violence. Autour de cette analyse, il se révèle qu'il existe une violence originelle inhérente à la nature humaine. Par conséquent, la guerre est le résultat de cette nature pessimiste et sombre de l'homme.

Le besoin du recours à la violence

Certes l'homme est marqué naturellement par la violence, mais se reconnaît parmi tous les êtres vivants comme celui qui en fait le plus usage. En ce sens, la violence et notamment la guerre à laquelle il a recours, dans certaines situations, est liée généralement à l'élan de conservation ou à des fins politiques.

Désir de conservation de soi

Depuis toujours, la violence a été considérée comme l'offre principale de défense, et cela au détriment des possibilités rationnelles et pacifiques. Il ne se passe ainsi un seul jour où on ne revendique pas par le nom de la violence un bien, un intérêt. Les hommes ont toujours et continue de recourir à la violence, à la guerre comme seul moyen efficace pour se sortir d'affaire. À propos de la violence, on est tenté de se contenter de ce que les sciences humaines, sociales et juridiques ont établi comme explication. Tandis que le droit en punit les conséquences,

l'anthropologie, la psychologie, la sociologie ou la science politique, par exemple, en expliquent le caractère inhérent à toute mise en société, à toute vie collective, ainsi qu'à chaque gouvernement. Parmi les éléments explicatifs, on trouve selon P. Tozzi (2016, pp.18-19) les comportements de prédation des premiers hommes, l'agressivité liée à la sédentarisation de l'espèce, les mécanismes neurophysiologiques, les conséquences de la privation, de l'excitation, de la domination et du contrôle, des pulsions à satisfaire ou des interdictions diverses, les effets d'apprentissages sociaux et les facteurs traumatiques, la fonction d'intégration au groupe, de création de nouveaux équilibres, l'anomie, etc. la tradition existentielle de l'homme a été et est toujours liée à l'expérience de la violence, au conflit et à la guerre. C'est une vieille loi marquée à la nature du vivant, de l'homme. Ainsi, la violence et la vie dans son ensemble sont confondues et donc indissociable depuis toujours.

Au sein de la race humaine, comme au sein de toutes les espèces animales évoluées, les instincts de conservation et de reproduction suscitent une permanence et féroce compétition, l'instinct de conservation conduit à celui de propriété qui, dans le champ de la cupidité, l'exploitation des autres. Du point de vue Hobbes, il y a une forme de guerre naturelle de chacun contre tous. En effet, il estime que la nature a doté l'être humain des mêmes capacités. Les hommes, dans leur ensemble semble partager les mêmes forces naturelles. Que cela soit au niveau physique que spirituel, les hommes en sont également pourvus. En approuve ce propos (2000, p.225) : « les hommes sont égaux par nature. La nature a fait les hommes à ce point égaux en ce qui concerne les facultés du corps et celles de l'esprit ». Et ensuite quant à leur « droit de nature » tous ont la liberté de faire le nécessaire pour préserver leur vie, y compris attaquer autrui préventivement. L'égalité des aptitudes, en effet, engendre l'égalité dans l'espérance que nous avons de parvenir à nos fins.

L'espace social culmine avec l'aspiration des uns et des autres à poursuivre très souvent les mêmes intérêts. Dès que les hommes poursuivent avec acharnement, au même moment, les mêmes intérêts et que l'un d'eux se sent dans l'incapacité de les assouvir, il se sent dans l'obligation d'utiliser les voies peu recommandées pour écarter l'autre. Il va sans dire que le conflit se donne comme la voie de résolution de leur problème. Car, rappelle-t-il (2000, p.259) « si deux hommes désirent une même chose que tous deux ne peuvent avoir, ils deviennent donc ennemis ». Il est clair que de l'égalité procède la défiance et de la défiance procède la guerre, qui, en réalité sont suscités par trois principales causes que sont : la compétition, la défiance et la gloire.

C'est pourquoi T. Hobbes (2006, p.279) écrit : « nous trouvons donc dans la nature humaine trois principales causes de discorde : tout d'abord, la Compétition ; en second lieu, la Défiance ; et, en troisième lieu, la Gloire ». Que cela soit la Compétition, la Défiance et la Gloire, elles ont toutes en commun l'affirmation de soi dans l'effacement de l'altérité. La conservation passe par la négation de l'autre, et c'est en cela qu'elle s'institue. Ce sont également des éléments déclencheurs des crises sociales.

L'envie, l'orgueil, la vanité, sont des défauts produits par la pression sociale. K. Lorenz écrit (1963, p.89) : « l'écrasante majorité de nos contemporains n'accorde plus d'importance qu'à la réussite, à ce qui pousse à vaincre les autres dans une contrainte impitoyable de dépassement ». L'agressivité, l'injustice, le mépris, la délation, le despotisme, l'oppression sont tous des comportements engendrés par la compétition sociale. Qu'ils soient le fait d'individus, de groupe ou d'État, ces comportements, quelque détestables et néfastes qu'ils soient, sont le produit naturel des interactions des instincts génétiques avec les exigences et les contraintes des collectivités.

Les conjonctions des instincts fondamentaux de conservation et de reproduction avec la pression permanente de l'environnement naturel et social auraient pu conduire à des états d'agitation et de déséquilibre ininterrompus, associés à une violence incontrôlée, qui auraient depuis bien longtemps effacé l'humanité de la planète. De tels états ont transitoirement existés et existent encore dans les guerres de conquêtes, les grandes invasions, les conflits mondiaux, les génocides sociaux ou politiques.

Notre relation aux autres est constitutive de notre propre personnalité. L'Homme étant essentiellement un être de relation et de création, il n'existe et ne crée qu'en relation avec autrui. Cependant, dans bien des situations, nous vivons d'abord notre rencontre avec les autres comme une adversité, voire un affrontement. L'autre, par sa propre existence, surgit dans l'espace que je m'étais déjà approprié comme une menace pour ma propre existence. L'autre est alors pensé ou ressenti comme celui dont les désirs viennent s'opposer à mes propres désirs, dont les ambitions viennent se dresser contre mes propres ambitions, dont les projets viennent contrarier mes propres projets, dont la liberté vient menacer ma propre liberté, dont les droits viennent empiéter sur mes propres droits. René Girard (1983, p.15) a développé une thèse qui éclaire comment les Hommes en viennent à rivaliser entre eux. Au départ de sa réflexion, il fait cette constatation : « Il n'y a rien ou presque qui ne soit appris, et tout apprentissage se ramène à l'imitation

». Contrairement à ceux qui voient dans l'imitation un processus d'harmonie sociale, René Girard montre qu'elle est essentiellement un processus d'opposition, d'adversité, de rivalité et de conflit. Car ce qui est en jeu dans les comportements mimétiques des Hommes, c'est l'appropriation d'un objet qui, parce qu'il est convoité en même temps par plusieurs membres d'un groupe, devient cause de rivalité. (Ibid., p.16) « Si un individu voit un de ses congénères tendre la main vers un objet, il est aussitôt tenté d'imiter son geste ». C'est cette rivalité mimétique qui est à l'origine des conflits entre les individus. Au-delà de ce mimétisme apparemment fondateur des crises, il y a lieu de rappeler que la lutte livrée par les uns contre les autres s'inscrit dans la démarche de la conservation de son être. En clair, l'instinct de conservation est l'une des raisons principales fondatrices de conflits armés dans ce monde des humains. Cependant, l'instinct de conservation demeure-t-il la seule explication du conflit ? N'y a-t-il pas une autre fin qui pourrait expliquer cette situation ?

La guerre, servante d'une fin utilitaire

En général, le besoin de moyens pour mener les conflits tourne certainement autour de la violence. Pour G. Sharp (2009, p24), les guerres ainsi que d'autres formes de violence ont été employées dans des buts variés. La pratique de la violence n'a pas pour effet d'aboutir à elle-même mais vise autre chose qu'elle-même. Notamment, la guerre poursuit toujours un objectif qui la transcende. La guerre semble être ainsi dans une logique de défense d'un intérêt. Il y a toujours un intérêt soit politique soit économie qui sanctionne une entreprise belliciste. Si on s'en tient au langage ordinaire, on dira : on ne fait jamais la guerre pour rien.

Si la guerre est considérée comme un tremplin suffisamment actif pour atteindre un objectif, c'est parce que l'histoire en a prouvé son efficacité. Longtemps, les hommes ont eu force d'expérimenter la voie de la force comme solution, se sont convaincu qu'il n'y a point un autre remède que la violence pour parvenir à ses fins. G. Sharp l'affirme : « la violence est alors considérée comme la seule alternative possible à la soumission passive au mal absolu » (Ibid., p.24). Aucune autre possibilité de règlement de conflit n'était envisagée si n'est que la violence. C'est dire que les différentes formes d'expression de la violence sont comprises comme l'ultime, voire le dernier recours. Pour utiliser les propres termes de G. Sharp, c'est la « sanction ultime » (Ibid.). L'ultime recours, dira-t-on efficace, pour exercer des pressions, de punir ou de dominer. Pour ces objectifs qu'elle vise, la violence semble être sanctifiée ; « c'est ainsi que les choses sont souvent ressenties, pour

promouvoir et défendre tout ce qui est considéré comme bon et valable » (Ibid., p.24).

Cependant, le recours à la violence à tout prix laisse transparaître que l'homme ne promet aucunement la possibilité d'un recours au dialogue. C'est à juste titre que la probabilité de négociation reste infirme car lorsque les enjeux sont énormes l'offre de la négociation est carrément jetée aux oubliettes. « Il serait naïf de penser et d'agir, dans les conflits au cœur desquels se trouvent des enjeux fondamentaux, comme une offre de négociation ou de dialogue était une réponse adaptée » (Ibid.). Il va sans dire que les protagonistes les plus hostiles ne cesseront probablement de poursuivre leurs objectifs par le combat. Dans le cas des conflits aigus, la majorité des gens ne rejettent pas la guerre ou d'autres formes de violence au seul motif qu'ils croient en la violence comme seul moyen efficace de défense. C'est clair « les gens, les groupes humains et les gouvernements ne renonceront pas à la violence si cela signifie à leurs yeux perdre tout pouvoir et tout moyen dans une agression contre leurs croyances fondamentales et à la nature même de leur société » (Ibid., p.25). Il y a presque quarante ans (40ans) que le psychiatre Jerome D. Frank nous a rappelé que la paix, pour la plupart des gens, n'est pas la valeur la plus importante (Jerome D. Frank cité par G. Sharp, p.25). Il se révèle tout simplement que la guerre est tant recherchée pour assouvir des désirs plus grands. Elle se dote d'une fonction missionnariat.

En effet, la réalité politique avec ses exigences de conquête et de conservation conduit à préparer la guerre. La guerre est l'une des manifestations la plus absolue de la violence. Forme prisée d'expression de domination, la guerre est le recours à la force armée pour dénouer une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs collectivités organisées. Elle consiste pour chacun des adversaires à contraindre l'autre à se soumettre à sa volonté. Selon C. V. Clausewitz (1886, p.47) : « la guerre est donc un acte de la force par lequel nous cherchons à contraindre l'adversaire à soumettre à notre volonté ». Il veut sans doute mentionner que c'est par la force des armes qu'on parvient à plier l'adversaire et à lui faire accepter sa volonté.

Dans la lutte, chacun des adversaires, au moyen de la force physique, cherche à terrasser l'autre et à briser sa résistance. Cette situation part du fait que chacun croit détenir le pouvoir d'exploiter, de dominer et de conquérir les autres. Pour le professeur L. D. Fie « comme on le voit, les violences sont fondées par une pensée hégémonique ». La guerre ainsi faite à un caractère hégémonique, laquelle hégémonie a été au cœur des guerres romaines et même celles des guerres mondiales ; « Depuis la

fin de l'empire romaine, où, mieux, depuis la dislocation de l'empire de Charlemagne, l'Europe occidentale nous apparaît divisée en nation, dont quelques-unes, à certaines époques, ont cherché à exercer une hégémonie sur les autres » (Renan 1999.p.888). L'hégémonie, pour ainsi dire, est le moteur des grandes crises armées.

La guerre étant désormais une réalité constitutive à l'existence des peuples, des nations, chaque peuple et nation dans cette perspective s'inscrit dans la dynamique de se défendre, d'être à l'abri de toute éventuelle attaque. Ainsi pour éviter d'être à la merci d'une autre puissance, chaque nation s'arroge-t-elle le droit de se défendre. Les nations, sans exception, se donnent pour défi la défense territoriale. Cette logique fait entreprendre des dispositions de sorte à concevoir que la guerre se prépare à l'avance, c'est-à-dire qu'elle se construit avant l'hostilité. Dès lors, elle s'inscrit comme une priorité des décisions politiques gouvernementales. J. Freund (1965, p.42) mérite d'être cité : « dans les conditions historiques données, aucun pays ne saurait fonder sa politique sur le refus absolu et inconditionnel de l'action belliqueuse, menée par ses propres moyens ou bien dans le cadre d'une alliance ». Cette démarche est fondamentalement suscitée par la vague de courant de pensée défendant que la guerre est une aventure qui se prépare d'avance. D'où, la fameuse conception : « qui prépare la paix prépare la guerre ».

On tombe ainsi dans la perspective que la paix ne se décrète pas, mais s'acquiert par les armes, ce qui sous-entend qu'une politique ne vaut que par ses moyens, et que ce n'est jamais l'argumentation qui finit par trancher les situations mais le rapport de force. N. Machiavel défend avec conviction cette idée. C'est pourquoi il estime que toute idéologie politique ne peut se réaliser si ce n'est par la force et c'est une raison pour laquelle elle doit faire l'objet d'attention particulière en temps de paix. Par conséquent, il recommande au prince qu'« il ne doit donc jamais détourner sa pensée des exercices guerriers et les pratiques la concernant en temps de paix plus qu'en temps de guerre » (Machiavel, 1952, p.356). Le temps en tant que période d'accalmie se présente comme le moment par excellence d'essai, d'application des stratégies de guerre. Le temps de paix donne l'opportunité d'évaluer sans précipitation les forces et faiblesse de son armée en vue d'un potentiel réglage. Le temps de paix est une période corrective de la performance guerrière. La préparation de la guerre favorise la chance d'avoir le dessus en cas d'hostilité car on a suffisamment étudié les détails d'application des différentes forces. L'entraînement et l'effort conditionnent nécessairement les chances de remporter la victoire. Et cela est certain pour Machiavel (1952, p. 890) : « la nature crée peu

d'homme vaillant, l'entraînement et l'effort en créent ». La guerre est une vérité du terrain impliquant ainsi une connaissance profonde. Donc il est certain que les hommes dotés d'une férocité naturelle, mais désorganisée, sont bien plus faibles que ceux qui sont timorés. Car, l'ordre chasse la crainte qui est en l'homme, et le désordre atténue sa férocité. Mais, lorsqu'on affirme que la préparation de la guerre revient à préparer la paix. Il faudrait tout de même supposer vivre en paix ce n'est pas être sous la domination d'un tiers. On se bat généralement pour préserver, sa souveraineté, son indépendance, son pouvoir, son idéologie et son économie. La guerre constitue l'un des moyens d'imposer sa volonté aux autres. Alors si l'on tient tant à sauvegarder ton honneur politique, il faudrait savoir faire bon usage de la force.

C. V. Clausewitz (1973, p.67) dans sa logique voit en la guerre l'objectif de mettre l'adversaire hors d'état de nuire en lui imposant sa volonté, qui en réalité semble se rapporter à l'idée d'imposer sa politique. Elle s'inscrit comme le moyen de prolongement tacite de la politique. Selon lui, il existe deux mobiles différents qui conduisent à la guerre : l'hostilité d'instinct et l'hostilité réfléchie. Mais son analyse de la guerre s'est plutôt accentuée sur le second motif à savoir l'hostilité réfléchie, parce qu'il estime que celle-ci est en général au cœur des conflits.

On a tendance à croire que la rudesse d'un conflit ou de la guerre est liée au stade d'évolution d'un peuple, et que chez peuples barbares c'est l'instinct qui domine contrairement au peuple civilisé où c'est la réflexion dirige. C'est lourdement se méprendre à vouloir catégoriser la guerre relativement à la civilisation d'un peuple car, quel que soit le niveau d'évolution des peuples, la manière de combattre, les méthodes peuvent être différentes mais l'effet et la rudesse de la violence restent inchangées. Donc c'est une grave erreur de penser que l'impact de la lutte des peuples civilisés est moins cruel ou atroce que ceux des barbares. En ce sens C. V. Clausewitz (Ibid., p.47) écrit : « On voit dans quelle erreur on tomberait ici, se laissant aller à considérer la guerre entre les États civilisés comme un acte réfléchi des gouvernements, en se figurant qu'elle va sans cesse se débarrasser de sa rudesse et de sa violence ».

Toutefois, il est à noter que même si la guerre est un acte de force, le calcul joue nécessairement aussi un rôle. Elle n'en émane pas mais elle y ramène plus ou moins, et ce plus ou moins ne dépend pas du degré de civilisation des peuples, mais bien de l'importance et de la durée des intérêts en litige. Même si on constate une nette évolution dans la manière de traiter les prisonniers, ou encore on se livre de moins en moins à des pillages, chez les peuples policés, et qui atteste de ce que

l'intelligence préside à la conduite de la guerre en mettant au service de la force, des moyens plus efficaces que ne le seraient les manifestations brutales de l'instinct. L'intelligence a toujours et préside toujours les guerres, du coup les stratégies dans la guerre sont les manifestations de l'intelligence humaine à l'effet d'impacter efficacement la lutte de sorte à gagner la guerre. Ainsi, la découverte des stratégies et surtout la mise à disposition des moyens technologiques de combat n'édulcorent en rien la capacité de nuisance de l'adversaire. Et il le précise (1973, p.47) :

La découverte de la poudre et le perfectionnement incessant des armes à feu suffiraient déjà seuls à montrer que les progrès de la civilisation n'enrayent et n'affaiblissent en rien la tendance à l'anéantissement de l'ennemi qui est inhérente à l'idée de guerre. Nous répétons donc notre proposition : la guerre est un acte violent dans lequel l'emploi de la force étant illimité, chacun des adversaires impose à l'autre la loi ; d'où résulte une influence réciproque qui, de part et d'autre, doit conduire à l'extrême.

Il est pressenti de ce fait que la guerre est l'une des conséquences des relations politiques entre les gouvernants et les peuples. La guerre n'est pas un acte politique isolé, déconnectée de la pratique politique quotidienne, elle en est son extension logique, une autre forme de politique. La guerre est le moyen par lequel le gouvernement défend et impose sa politique. Elle est, en effet, au service de la politique. La guerre est un instrument de la politique. S'il y a guerre, c'est bien parce qu'il y a un intérêt politique à défendre ou à prévaloir. C'est ce qu'annonce avec fierté C.V. Clausewitz : « nous affirmons, que la guerre n'est que la continuation du commerce politique avec immixtion d'autres moyens » (Ibid., 67). Il observe que l'essence même qui détermine de tout temps la guerre, ne pourrait être autrement que la politique. La guerre a été qu'un moyen puissant d'exprimer la pensée politique dans un langage spécial. Ce qui conduit à traduire l'idée (C.V. Clausewitz, 1973, p.56) « la guerre ne doit jamais être séparée du commerce politique ». La politique donne à l'histoire de la guerre son sens véritable, et qu'il serait impossible de les séparer.

En revanche, la politique en utilisant la guerre comme expression se reconforte à rejeter toutes les négativités générées par la faute de la guerre. Les intérêts politiques comme motif de guerre ont parfois un caractère économique. Telle est la vision de J. Proudhon, du moment qu'il a tendance à ramener toutes les causes de la guerre à une seule considération économique. En effet, la défense de soi implique nécessairement que quelqu'un m'attaque. Sans ce postulat il n'y a pas conflit vu que le conflit est entretenu toujours par deux personnes, gouvernements ou États. Le sort de la guerre est la manifestation de

l'antagonisme qui se présente sous l'approche « Revendication et dénégation de la propriété » pour utiliser ces propres termes ((Proudhon, cité par Zouache 2014 : 83).

Attendons par-là, l'action de revendiquer c'est-à-dire de réclamer un droit se heurte généralement à l'action de nier ou de refus. Selon lui, ce rapport à caractère opposé, antagoniste est au fondement des crises qui existent entre les hommes. En attestent ces propos : « revendication et dénégation de la propriété, voilà ce qu'il y a au fond de toutes les contestations humaines » (Ibid., p.84). Ici, on sort de la politique à proprement dite pour s'introduire dans la sphère économique.

On rentre dans une sphère purement de l'économie sociale. L'individu tout comme l'État pour se conserver ou sauvegarder sa souveraineté doit vivre, c'est-à-dire créer les conditions pour ne pas s'anéantir et mourir. Donc, il faut œuvrer à assurer sa subsistance. C'est ce motif référentiel qui engage les nations dans la guerre car recherchant un lopin de terre, à conquérir l'espace social de l'autre pour espérer trouver l'excédent pour sa population. C'est ce que le mentionne clairement Proudhon:

La cause première, universelle, et toujours constante de la guerre, de quelque manière et pour quelque motif que celle-ci s'allume, est la même que celle qui pousse les nations à essaimer, à former au loin des établissements, à chercher pour l'excédent de leur population des terres et débouchés. C'est le manque de subsistance ; en style plus relevé, c'est la rupture de l'équilibre économique (Proudhon, cité par Zouache, 2014 : 83)

De ce point de vue, le but de la guerre serait donc, pour l'agresseur, de remédier par le butin à la pénurie et pour l'attaquer, de défendre ce qu'il considère comme sa propriété. On pourrait donc insinuer que le paupérisme est la cause originelle de toute guerre. Somme toute, la guerre revendique une posture politique et économique. La guerre est une autre manière de parler politique et économique. La politique et l'économie se rendent effectives par la gloire de la guerre. Derrière la guerre, il y a toujours un vœu politique et économie qui se cache. La guerre est servante de la politique et de l'économie. Mais, cela n'ôte en rien le caractère nocif de la guerre. La guerre, même si lui voue par moment un regard admiratif, reste toujours la guerre avec son lot dévastateur. C'est pourquoi, l'idéal serait d'opter pour un système de défense à caractère non-violent.

La défiance civile, une nécessité

S'il y a nécessité d'éradiquer de l'habitude des pratiques humaines la violence, c'est parce qu'il y a nécessairement lieu d'interroger les nombreux dégâts qu'elle cause sur son passage. La violence quel que soit son usage ne perd pas de son essence nuisible et insensée. Elle demeure un acte déraisonnable qui, cependant, invite à revoir, voire à repenser nos modes de revendication, de contestation, de résistance à l'effet de donner au conflit un visage humain. C'est ainsi que la défiance civile se présente comme l'option sûre de la démilitarisation des conflits.

L'illégitimité et la déraison de la violence

La lutte armée s'est largement diffusée dans les consciences comme une fin utile. Reléguant ainsi toutes les autres formes humaines, rationnelles et pacifiques de possibilité de résolution de conflit au second rang. Pourtant, quand on y jette un regard franc, les hommes se sont saisis de la guerre comme moyen d'expression de lutte, sans faire attention à sa puanteur, sa cruauté et ses succédanés. Car, des idéologies dominantes ont, à tort ou à raison, défendues que la guerre a pour objectif de poursuivre comme but ultime la paix, mais on s'est peu concentré sur le parcours de la guerre. On s'est peu interrogé en vue d'évaluer sa traversée qui laisse sur son passage des tonnes de souffrance, de désolation, de dégâts, aussi bien matériel qu'humain.

On ne peut perdre de vue que la guerre et autres formes de violence sont au cœur d'une atmosphère désespérée. C'est par elles que la prétention d'une humanité viable et harmonieuse chute dans le désespoir et s'assombrit. L'espoir d'un monde meilleur se désactive en perdant avec lui toute sensation à la vie. Aucunement, on ne saurait accorder une quelconque légitimité à la violence. Peut-être, l'histoire pourrait nous en tenir rigueur de n'avoir pas tenu compte du rôle important de la guerre dans le renforcement de la dignité des peuples, mais une analyse comparative laisse apparaître qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à recourir à la violence. Même si par moment, le conflit armé s'auréole d'une dimension noble, il se fait toujours rattraper par sa puanteur, sa laideur.

En effet, la possibilité de justifier une seule violence donne ainsi la possibilité de légitimer toutes les autres formes de violence. Ce qui sous-entend qu'il n'est pas également question de vouloir surclasser une violence par rapport à une autre parce qu'elle serait réparatrice. D'où la question : est-ce parce qu'elle est réparatrice qu'elle se débarrasse de son caractère nuisible et mortifère ? Le fait d'employer la violence dans l'intention de servir une cause juste change-t-il ou non la nature de la violence ? En d'autres termes, est-il possible de qualifier différemment

la violence selon la fin au service de laquelle on prétend l'utiliser ? La philosophie de la non-violence récuse radicalement cette possibilité. La violence reste la violence, c'est-à-dire qu'elle reste injuste et, donc, injustifiable parce qu'inhumaine, quelle que soit la fin qu'on prétend servir en l'utilisant. La violence, même mise au service d'une cause juste, comporte encore une part irréductible d'injustice

Une violence reste et demeure une violence au plan éthique. C'est ce que d'ailleurs dénonce P. Tozzi ; au nom d'un critère éthique, toute forme de violence est déconstruite. Dès lors, il faut que les prémisses de son évolution l'anéantir, revendiquer tout simplement sa révocation systématique car il n'y a pas et ne devrait avoir, à partir de « l'impératif éthique », de bonne violence ou encore de guerre juste. P. Tozzi (2016, p. 26) écrit donc « il est donc crucial de se prémunir contre l'impression, même fugace, que la violence puisse être envisagée comme un « moindre mal », ou faisant partie de l'alternative ». Cet impératif éthique est d'une valeur préventive du moment qu'elle évite à sanctifier des violences qui à la longue pourrait s'imposer comme une norme. La possibilité même de légitimer la violence pour Tozzi en cas d'urgence pourrait donner lieu à d'autre occasion de la légitimer au point de l'admettre et de s'en familiariser. La vigilance éthique consiste à lutter contre ce risque qu'il y a de transformer une option de circonstance en un choix de principe.

Le recours à la violence est le signe d'un désaveu de l'être humain à promouvoir son potentiel cognitif, censé l'anoblir ; c'est tuer en l'homme ce qui le constitue essentiellement pour laisser place à l'instinct animalier. L'homme, c'est d'abord le bon sens, si on se rappelle logiquement la fameuse pensée cartésienne : « le bon sens et la chose du monde la mieux partagée ». Dit autrement, l'expression de la violence annonce indûment le ravalement de l'homme au rang d'animalité. En clair, la perception du recours à la violence symbolise la négation de la noblesse humaine.

Mieux, faire preuve de violence est foncièrement réducteur, du moment qu'elle nous prive de notre humanité. La violence implique toujours la volonté manifeste de nuire, d'anéantir, de priver l'autre de la vie. « Toute violence est un processus de meurtre, de mise à mort » reconnaît S. Weil (1954, p12.). Le processus n'ira peut-être pas jusqu'à son terme, mais la volonté manifestée est de désirer l'élimination de l'adversaire. À dire vrai, elle est une œuvre qui consiste à écarter l'adversaire, l'exclure, de le réduire au silence, de le supprimer va devenir plus fort que la volonté de parvenir à un accord avec lui. De l'insulte à l'humiliation, de la torture au meurtre, multiples sont les

formes de violences et multiples les formes de mort. « Porter atteinte à la dignité de l'être humain, c'est déjà porter atteinte à la vie ». Selon S. Weil (Ibid., pp.12-13), la violence « c'est qui fait de quiconque est soumis à une chose ». « Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens littéral, car elle en fait un cadavre », précise-t-elle. L'homme se nie à volonté de par son rapport à la violence. Toute violence est brutalité, offense, destruction. La violence c'est ce qui blesse et meurtri l'humanité de celui qui l'a subi. Qu'il s'agisse d'insulte, d'humiliation, d'oppression, d'exclusion, de torture ou de meurtre, cette négation renvoie inévitablement, dans une certaine mesure, à une « mise à mort » (Tozzi, 2016, p.21). Dans la violence, il y a l'irréparable tentative ou tentation du meurtre de l'autre, qu'elle soit physique ou symbolique.

En plus, la mort de l'humanité est davantage perceptible lorsqu'on tente de mesurer son effet dévastateur sur nous et notre environnement. La violence, quelle que soit la manière dont elle se présente poursuit la mort indéniable de l'humanité. Il n'y a pas de bonne violence encore de bonne guerre. Au niveau domestique, par exemple, le recours au coup d'État, à la rébellion comme moyens de rectification d'une situation injuste crée plus d'inconvénient qu'ils n'en résolvent. Lorsqu'ils (Coups d'État, rébellions) réussissent, on regrette toujours de pertes en vie humaine et dégâts ; et lorsque cela se passe mal, le déchaînement des atrocités lié aux représailles est également déplorable. Convaincu du danger que représentent les coups d'État et rébellions, Frederico Mayor (2009, p.13) nous invite à « prendre conscience des horreurs, des souffrances, des morts, assassinés... », pour certainement éviter « des villages brûlés, exilés, réfugiés, des milliers de personnes blessées, dans leur corps et leur esprit, « Effets collatéraux » (Ibid.).

Mais, quand la violence s'enlise et prend la forme de guerre effective, le risque de déséquilibre social, voire mondial devient potentiellement élevé. L'histoire témoigne que la forte militarisation des grandes puissances sur fond d'hégémonie a lancé chacun dans la course aux armements aux mépris de l'éthique et des accords de paix. Précédemment, le développement des armements était expliqué en termes de processus d'action et de réaction. Sur l'arrière-plan de la formation des conflits internationaux, et d'une atmosphère de suspicion, de méfiance et de secret, toute nouvelle étape franchie d'un côté expliquerait la production d'une réaction, voire d'une sur-réaction de l'autre côté. La course aux armements était appliquée en terme forces externes

L'immoralité et l'insouciance humaine a atteint son paroxysme à travers les deux grandes guerres mondiales. Le XX^{em} siècle, on le sait, a été le théâtre de deux conflits armés d'une envergure et d'une mortalité inouïe dues aux découvertes scientifiques et technologiques. On se souvient encore d'Hiroshima et de Nagasaki. Notre esprit revoit encore les champignons atomiques obscurcir, les 6 et 9 Aout 1945, les cieux de ces villes japonaise.

Dans son livre, *la folie des hommes*, J. Moch relève (1954, p.p77) que de 1940 à 1945, on a déversé sur l'Allemagne un million trois cent mille (1300 000) bombes classiques, sans parler des armes chimiques et bactériologiques. L'humanité a entre les mains de quoi réduire la planète à l'état de désert où il ne subsistera peut-être plus d'être vivant du moment qu'on est en train de passer de l'ère atomique à l'ère des armes thermonucléaire. Ce spectre hideux à la fois inquiétant et irréversible trouble également la sérénité de S. Freud (1986, p.131) qui finit par dire : « nous vivons un temps particulièrement curieux. Nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie ». L'obstination de l'humain à imposer son hégémonie par la violence, lui a ingénieusement conféré les moyens technologiques pour s'exprimer. Cependant, doit-on désespérer de la vie au regard de la montée et de l'omniprésence de la violence sous toute ses formes. N'y a-t-il pas de possibilité de renverser la courbe vertigineuse de la violence qui continue de semer le désarroi dans ce monde ?

Ces préoccupations majeures trouvent son sens explicatif avec G. Sharp qui, tout le long de son parcours, n'a fait que montrer que la non-violence représente l'unique voie de recours dans le règlement de conflit. Selon lui, les hommes se fiant à la violence n'ont jamais ou du moins ne se sont pas suffisamment investis dans l'exploitation de la non-violence comme moyen de lutte. En effet, au regard de l'atrocité du conflit, il existe une manière plus humaine de résolution des crises. En la matière, Sharp répond clairement « il est nécessaire de proposer d'autres moyens d'action puissants. Il faut en effet un substitut pour mener un conflit efficacement avec des chances de réussite équivalentes, voire supérieures à celles offertes par le recours à la violence » (2009, p.26). Cette alternative doit nécessairement être capable d'offrir une solution satisfaisante aux cas les plus difficiles, ceux pour lesquels la violence a toujours paru une nécessité.

À partir d'une telle analyse, la violence qui semble être le meilleur moyen de faire la révolution s'apparente à une entreprise désespérée, ne cadrant pas avec les conditions de l'émancipation de l'humanité au sens purement éthique. L'expérience a montré qu'il est futile de creuser

un puits une fois que la maison est en flamme. Ce qui veut dire que la violence n'est pas une solution à un problème mais elle est en elle-même un problème. Si l'humanité a conscience de réduire de façon draconienne ou d'éviter de faire complètement recours à la guerre et autres types de conflit violent, il faut substituer par l'équivalent non-violent de la guerre. Cette substitution dessine à l'horizon à la civilisation du conflit armé qui se traduit par le recours aux moyens non-violents dans les crises armées.

La civilisation du conflit armé

La démilitarisation de la guerre ne doit pas s'entendre comme la fin de la guerre mais comme le recours à un ensemble de moyen de lutte non-violent pour combattre un adversaire. G. Sharp appelle cette technique l'action civile, la résistance civile ou encore la défiance civile. Il ne s'agit pas d'une action de résignation à la violence subie par tiers mais plutôt un engagement, à partir d'un système bien conçu à la manière militaire, pour venir à bout de l'adversité. Sauf que ce système a pour caractéristique les moyens non-violents. Il faut également le comprendre comme l'emploi « des moyens psychologiques, sociaux, économiques ou politiques » (G. Sharp, 2009, p.27). Le fondement de la défiance civile repose sur l'idée que la force militaire d'un pouvoir a toujours un talon d'Achille. En clair, il repose sur le consentement ou la soumission de la population. Tant que la population se laisse soumettre, le pouvoir du dirigeant prospère. « Le pouvoir de tous les dirigeants et de tous les gouvernants est vulnérable, volatile et puise sa force à certaine source précises au sein de la société : l'acceptation du droit du dirigeant de diriger (l'autorité) ». La défiance civile se présente sous la forme de grève, sit-in, le refus de collaborer politiquement, administrativement...

En tant que recours possible, dans le cadre des conflits aigus, elle peut permettre d'éviter la guerre et les autres formes de violence. Si tel est le cas, c'est bien parce qu'il y a une dimension anthropologique qu'il faut d'abord tenter de rectifier. En effet, les idéologies dominantes ont fini par montrer chez l'homme qu'un aspect pessimiste et sombre de sa nature. L'homme n'est-il que ce démon à l'apparence d'ange incapable de bienveillance ? Malheureusement, on n'a jamais essayé de répondre à cette question parce que la seule réponse valable ne retenait que l'homme est d'une nature foncièrement mauvaise, encline au mal.

Si l'humanité a tant fait l'expérience de la guerre et de toutes autres formes de violence, cela est dû en majorité à l'approche conceptuelle de la nature humaine. De fortes idéologies ont imposé dans la conscience collective une tendance irrégulière, corruptible et mauvaise de la nature humaine. Accentué, par Machiavel en passant par Hobbes, l'homme

hérîte d'une essence péjorative qui culmine avec méchanceté, ingratitude, égoïste. C'est suite à cela que des personnes éprouvent le sentiment de résignation, de désespoir ou d'impuissance devant la violence. « La guerre est inévitable, pense-t-on, nous jetons la faute sur la " nature humaine", sur "les méchants " de notre choix » (G. Sharp, 1993). On s'entête à perpétuer dans la pratique, à formaliser cette doctrine sans toutefois chercher à s'en détourner.

Du coup, toutes les théories politiques se sont construites autour de cette base anthropologique afin d'établir des préceptes de gouvernance. Il était question de construire un édifice de gouvernance à partir de la possibilité de nuisance de l'homme. Même si à certain niveau on peut accorder une certaine crédibilité à ses considérations idéologiques, on reconnaît qu'elle a fini par s'imposer, et à définir le nouvel ordre politique. Son imposition, fût-elle radicale, participe au raidissement des positions au point de penser que seule la force, la violence peut tout résoudre. Laissant ainsi de côté toute possibilité rationnelle et pacifique de résolution des crises. Le problème est d'autant plus profond du moment qu'il a déclenché d'autres motivations qui soient à l'origine de l'inaction des gens.

G. Sharp tellement réaliste, reconnaît que pour que les nouvelles solutions au problème de la guerre reposent sur des bases saines, certaines dures réalités doivent être considérées. Ce que la plupart des militants pacifistes ne font pas toujours. En voici quelques-unes :

- Certains types de conflits, exigent l'usage d'une forme de puissance, existeront toujours au sein des sociétés et entre celles-ci ;
- La " nature humaine" ne doit pas changer et ne changera probablement pas ;
- Les gens et les gouvernements ne sacrifieront pas la liberté ou la justice par égard pour la paix ;
- Il n'y aura pas de conversions massives au pacifisme
- La spirale croissance de la quincaillerie militaire ne s'interrompra pas d'elle-même dans le contexte de la technologie militaire et des hypothèses militaires ;
- Les négociations ne remplacent pas la lutte et les sanctions
- Le "désarmement" unilatéral, c'est-à-dire l'abandon de la capacité de se défendre, n'est pas une option acceptable dans le système de guerre et n'est donc pas possible ;
- Un désarmement multilatéral d'envergure est aussi improbable.

Toutes ces motivations sur-mentionnées se révèlent être des difficultés majeures dans la dynamique de l'édification du projet de démilitarisation de la guerre. Si l'on comprend bien la nature du problème, du point de vue de Sharp, il sera extrêmement facile d'y trouver une solution. Cependant, selon Sharp, la nature du problème est liée aux anciennes doctrines de la guerre mettant au centre l'aspect méchant de la nature humaine. Alors, il faudrait arriver à dépasser une telle conception sur la base d'une nouvelle doctrine qui attache cette fois du crédit à la nature bienveillante de l'homme. Comme G. Sharp le dit si bien : « nous devons aller au-delà des anciennes propositions et doctrines » (Ibid., p.4). Le constat, il est difficile d'aborder l'étude d'approches nouvelles car nous sommes émotivement attachés aux solutions qui nous sont familières et nous ne sommes parfois pas préparés intellectuellement à considérer le problème sous des aspects qui ne nous sont pas habituels. Si on suit bien Sharp dans sa logique de reconsidérer nos conceptions sur la nature humaine, il s'établit une nouvelle donne qui fait la part belle à la dimension bienveillante, bonne et généreuse de l'homme.

À ce niveau, il faudrait couramment s'attaquer à l'idée qui exprime l'essence de l'homme à partir de l'angle de la méchanceté et de la violence. P. Tozzi réactive une caractéristique bienséante et bonne de l'homme vu qu'il a la possibilité de se disposer à l'action non-violente. Il (2016, p.39) réclame en ce sens « à décoloniser nos esprits envahis par l'idée erronée selon laquelle la violence humaine serait irrémédiable ». L'homme doit cesser d'être regardé comme un être dont la nature est essentiellement disposée au mal, à la violence... C'est pourquoi pour P. Tozzi (2016, p.5), la nature humaine est capable de conversion de soi par rapport à la violence. Il y a, en l'homme, la dimension merveilleuse de la bonté et de la bienveillance portée vers, à rendre la vie des autres agréable. La détermination à défier les habitudes de pensée, à détromper les catégories d'analyse usuelle est renforcée par le Manifeste de Séville sur la violence, publiée en 1986. Les auteurs de cette déclaration écrivent que la guerre n'est pas déterminée par les gènes, ni par un cerveau violent, par la nature humaine ou par l'instinct, mais plutôt une invention sociale³. Cette idée invite à se libérer de la vision pessimiste de l'homme, et à le responsabiliser de sorte que la même espèce qui a inventé la guerre assume sa capacité à inventer la paix. Il n'y a pas seulement, en l'homme, ce qui est « mauvais » il y a aussi ce qu'il y a de « bien ». P. Tozzi (2016, p.5) le résume clairement : « si l'humain paraît indéniablement enclin à la violence et semble lui céder avec une facilité déconcertante, il puisse au moins tout autant

³ Diffusé par décision de la Conférence générale de l'UNESCO à sa 25^e session, Paris, Hatier, 1995

être capable de paix et de non-violence » et cela explique que « l'homme est à la fois porteur de malveillance et de bienveillance, de méchanceté et de bonté, de haine et de tendresse, de cruauté et d'amour » (Ibid.). Ainsi est-on donc convaincu qu'en dehors de la violence, l'homme soit capable de cultiver une alternance par rapport à la violence, d'adopter une culture de la non-violence. Partant de là, le recours à la non-violence ne peut donc plus être perçu comme relevant du mythe mais comme une réalité pouvant intégrer un système défensif. Et qu'en dehors de la violence, d'autres recours existent bel et bien. L'alternative à la violence est donc possible.

S'il y a possibilité d'agir conformément au Bien, il y a donc possibilité de trouver en soi l'équilibre éthique pour le convertir pour soi dans l'action vers la collectivité. Dit autrement, si l'homme se reconnaît en tant qu'être vertueux, cela pourrait modifier son mode de défense en rendant plus humain les armes utilisées lors du combat. La culture de la non-violence, régulièrement pratiquée, aurait évidemment un impact sur la pratique de la guerre.

D'aucuns douteront, peut-être, de l'efficacité de cette technique de lutte par rapport à la violence. Les détracteurs, pourraient reprocher à la technique défense civile son impuissance à agir pleinement pour renverser en sa faveur le rapport de force. Les hommes ont toujours cherché des moyens efficaces pour se défendre. C'est clair « les gens et les sociétés dans leur ensemble ne choisiront pas de demeurer sans défense » (G. Sharp, 1993, p.8). Se défendre est une exigence naturelle consubstantielle à l'existence de tout être vivant et principalement à l'homme. Alors si nous pensons à changer le mode de défense de façon draconienne par la défiance civile, il faudrait qu'elle soit équivalente en termes d'efficacité au système militaire. Sharp indique qu'« il faut le substituer par l'équivalent non-violent de la guerre, la « guerre sans violence » » qui permettra aux gens de défendre la liberté, leur style de vie, les principes humanitaires, leurs institutions et leur société contre une attaque militaire, d'une façon aussi efficace que les moyens militaires.

De la même manière selon Sharp (Ibid, p.10) qu'en 1939, A. Einstein adressait une lettre aujourd'hui célèbre au président Roosevelt dans l'avis qu'il fût possible de créer des armes complètement différentes basées sur le principe de la fission nucléaire, c'est de la même façon que Sharp est certain de pouvoir mettre au point un nouveau système de défense ne nécessitant pas de moyens militaires. À cet effet, il écrit : « nous avons maintenant des prototypes primitifs d'une nouvelle politique de défense pour opérer des révolutions non-violentes

improvisées contre des tyrans, et pour lutter de façon défensive contre des coups d'État et des occupations étrangères » (G. Sharp, 1993, p.11). La politique de défense civile a une particularité, celle qui consiste au refus de reposer sur les armements et les effectifs militaires, mais bien sur les civils et leurs institutions ; en d'autres termes sur la force même de la société. Il s'agit d'une méthode de défense basée sur des méthodes de lutte non-violente appliquées par la population civile dûment entraînée pour préserver la liberté, la souveraineté et le système constitutionnel de la société en cas d'usurpation interne du pouvoir, d'invasion et d'occupations. Le but est de dissuader et d'éliminer de telles agressions.

Ces méthodes visent à miner la volonté de l'agresseur, par des méthodes de résistance non-violente, à la fois massives et sélectives. Par l'opposition ouverte, le peuple et ses institutions doivent rendre impossible toute domination ou prise de contrôle. Un peuple suffisamment préparé à la résistance civile est aussi ou plus puissante qu'un effectif militaire. Car si l'objectif de la guerre est de dominer, d'assujettir une population, et qu'on est empêché, perturbé dans l'opération. Il est clair que l'objectif visé ne sera tout simplement pas atteint. « Le but de ce système de défense civile est de rendre la population ingouvernable pour l'agresseur et l'empêcher d'arriver à ses fins » (G. Sharp, 1993, p.18). Partant de là, la défiance civile constitue une réelle arme pour contrer toute éventualité d'envahissement, de répression et conflit. Ce qui mettrait en doute l'idée selon laquelle la force est toujours victorieuse. Il ne manque pas de le souligner : « la théorie selon laquelle le pouvoir découle de la violence et la victoire penche du côté de ceux qui ont les moyens de violence les puissants, est fautive » (Ibid., p.12).

Il est possible, par des méthodes non-violentes, d'exercer une pression extrême sur un agresseur, au point de le dissuader, plutôt que de le convertir ; la lutte civile a le plus souvent cherché à désorganiser, paralyser ou à faire plier l'adversaire en refusant de lui fournir la collaboration dont il avait besoin et en perturbant le cours normal des opérations. Mieux elle s'adapte à toute éventualité nous fait comprendre G. Sharp (1993, pp.18-19) en ces termes :

-En cas de tentatives d'endoctrinement idéologique, par exemple, l'adversaire aurait à faire face au refus de coopérer et à l'opposition des écoles, des journaux, des stations radiophoniques et de télévision, des Églises, de tous les paliers du gouvernement et de l'ensemble de la population, qui tiendraient en échec ces tentatives ;

-En cas de tentative d'asservir économiquement le pays, l'adversaire aurait à faire face à une résistance économique, sous la forme de

boycottages, de grèves, de refus de la part des experts, de membres du personnel administratif d'entreprises, de travailleurs des transports et de membres et fonctionnaires du gouvernement, qui viseraient à diminuer, à annuler ou récupérer les profits économiques de l'ennemi ;

-En cas de coup d'État ou d'usurpation des commandes de l'État, l'adversaire aurait à faire face à la non-coopération de fonctionnaire, de bureaucrates, d'organismes gouvernementaux, d'autorités d'État et de régions, de forces de police, soit, en fait, de toutes les institutions sociales et de l'ensemble de la population, qui refuseraient de reconnaître la légitimité des usurpateurs et les empêcheraient de consolider leur mainmise sur le gouvernement et la société.

La défense civile tient compte de tous les aspects possibles de la gestion d'un État. Tous les mécanismes de fonctionnement d'État sont mis à rude épreuve dans l'espoir de contrer l'adversaire. C'est pourquoi G. Sharp (Ibid., p. 23) estime que « ce type de défense est plus complet que les systèmes de défense militaires puisqu'il fait appel à la participation de toute la population et de ses institutions ». C'est une arme redoutable de défense qui pourrait réduire la vilaine intention de la course aux armements et surtout pourrait répondre à la problématique de l'obtention de l'arme nucléaire. « Le système civil de défense pourrait mettre fin à la spirale toujours grandissante de la course aux armements... » (Ibid., p.33). Cependant, toutes ces questions devront être étudiées progressivement pour débarrasser le monde de ses graves menaces. Ainsi, des pays ont commencé progressivement à adopter dans leur système défensif à prédominance militaire ce nouveau système de défense. Si ce système de défense devenait viable, c'est l'humanité toute entière qui pourrait jouir de ses énormes bénéfices afin que se dégage en elle l'éclat tant souhaité.

CONCLUSION

Les accords, les négociations à tous les niveaux ont été, et continue d'être suscités pour faire face à la montée en puissance de la guerre et toutes les autres formes de violence. Malgré tous ces moyens de résolution des crises, la guerre ou du moins la violence reste toujours le moyen par lequel l'homme revendique une liberté, un droit, une constitution, un style de vie, sans toutefois envisager une option alternative. Au regard de l'inhumanité et la désolation engendrée par les conflits armés, la nouvelle option pour se garantir une guerre moins coûteuse en vie humaine et dégâts matériels est la défense civile. Il y a maintenant un choix à faire entre deux ou plusieurs politiques de dissuasion et de défense, et le meilleur choix que peut s'offrir le monde est la défense civile. En tant qu'option pratique et réalisable, c'est par

elle que l'humanité recouvrerait un véritable visage humain parce que les guerres, les conflits n'auront plus ce caractère sanguinolents et meurtriers.

Références bibliographiques

Brun Jean, 1968, *Les présocratiques* « Que sais-je ? » n° 1319, Paris, PUF

De Maistre Joseph, *Les soirées de St-Petersburg (1821), 7em entretien* in Textes choisis par E.M. Cioran, Paris, Édition du Rochet

Girard René, 2011, *la violence et le sacré*, Paris, Fayard/Pluriel

Hegel Georg Wilhelm Friedrich. 1989, *Principe de la philosophie du droit*, Gallimard, traduction André Kaan

Hobbes Thomas, 1999, *Léviathan*, Paris, Dalloz, traduction Tricaud

Hobbes Thomas, 2002, *Le citoyen ou les fondements de la politique*, Chicoutimi, Bibliothèque Pau-Émile Boulet Université du Québec, traduction Samuel Sorbière, Québec

Machiavel Nicolas, 1952, *Œuvre complète*, Gallimard, collection la pléiade, Paris

Rousseau Jean Jacques, 1964, *Œuvre complète*, Paris, Gallimard, collection la pléiade

Sharp Gene, 2009, *De la Dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la liberté*, trad. Dora Atger Paris, l'Harmattan

Sharp Gene- 2015, *la lutte nonviolente. Pratique pour la nonviolence pour XXIème siècle*, trad. Bernard Lazarevitch Montréal, éd. Écosociété

Sharp Gene-2009 *La force sans la violence*, Trad. Bernard Lazarevitch, Paris, L'Harmattan

Sharp Gene et JENKINS Bruce, 2009, *L'anti coup d'État*, Trad. Bernard Lazarevitch, Paris, L'Harmattan.

Sharp Gene, 1993, *L'abolition de la guerre, un but réaliste*, trad. Traducteurs sans frontière, Montréal, le centre de ressources sur la non-violence

Tozzi Pascal, 2016, *Plaidoyer pour la non-violence*, Paris, Éditions Le Pommier

Wanty Jacques, 1990, *Le mal est-il un scandale ?*, Bruxelles, les Éditions de la longue Vue

Weil Simone, 1989, *Œuvres complètes*, Tome II, Écrits historiques et politiques, volume 3, Gallimard, Paris

Zouache Abdallah, 2014, « Economistes et colonies au XIXe siècle : les socialistes et l'Algérie », in *L'économie politique* 2014/4 (n° 64) pp.83-92

Faits d'âgisme dans les sociétés africaines : un renversement de perspective

Fato Patrice Kacou

kacoufato@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)

Résumé

A la loupe des théories de la gérontologie et de la socio-anthropologie de la vieillesse et du vieillissement, l'étude a analysé des faits banals de la vie utilisés pour stigmatiser le grand âge sous le sceau de la bouffonnerie et de la comédie dans des sociétés historiquement reconnues comme gérontophiles. L'enquête qui a fait usage de l'observation a permis de déceler des scènes de bouffonnerie et de comédie comme canal de dépréciation des personnes âgées, les comportements de négation de la vieillesse, et les actes d'âgisme dans les rapports intergénérationnels. Toutes choses qui sont contraires aux instruments internationaux de promotion d'une part de la dignité humaine sans exclusion et d'autre part du genre.

Mots-clés : Agisme, jeunisme, comédie, plaisanterie, personne âgée

Abstract

In the light of the theories of gerontology and the socio-anthropology of old age and aging, the study analyzed trivial facts of life used to stigmatize old age under the seal of buffoonery and comedy in historically recognized societies as gerontophiles. The survey that used the observation revealed scenes of buffoonery and comedy as a channel of depreciation of the elderly, old-age denial, and acts of ageism in intergenerational relationships. All things that are contrary to the international instruments of promotion on the one hand human dignity without exclusion and on the other hand of the kind.

Key Words: Aging, Youthism, Comedy, Joke, Elderly

INTRODUCTION

Malgré des études et l'œuvre cinématographique intitulée "Yaaba"⁴ d'Idrissa Ouédraogo qui ces dernières années ont tenté de montrer que les sociétés africaines dans leur ensemble ont fait leur mue dans leur perception légendaire du bénéfice d'une vieillesse heureuse et honorifique, le commun des mortels persistent à refuser la réalité de l'âgisme dans lesdites sociétés.

Le refrain lorsqu'on interroge les conditions de vie des personnes âgées en Afrique, c'est la réponse immédiate qu'en Afrique les personnes âgées sont intégrées au sein de leur famille et jouissent d'une grande attention contrairement aux sociétés européennes qui assignent les leurs dans les maisons de retraite. Pour étayer leurs propos, les farouches partisans de la vieillesse toujours intégrée citent avec aisance et abondance le célèbre passage laudatif de Amadou Hampaté Ba sur le grand âge en ces termes : « *Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle* » (Hampaté Ba 1972). Ce passage lui-même prend appui sur les proverbes locaux illustrés par ceux-ci : « *Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout* » ou encore « *C'est l'enfant qui sait se laver les mains qui mange avec les vieillards* ». Le discours social consiste sans dialectique à affirmer avec force que les personnes âgées y ont une place prépondérante.

Pourtant, dans la vie sociale quotidienne aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, dans les rapports intergénérationnels, on dénote des comportements gérontophobes des plus bénins aux plus humiliants, tournant en dérision le grand âge et signifiant son inutilité. Là où les Organisations sociales et les instruments internationaux condamnent des discours ou faits parce que considérés comme avilissants haineux, homophobes et racistes à l'endroit de l'Enfant, de la Femme ou des personnes en situation de Handicap, concernant les personnes âgées, c'est le silence. Or, en réalité, toutes ces quatre catégories sociales : Enfant, Femme, Personne âgée et Handicapé partagent la qualité de sujets en situation de vulnérabilité. Ce présent article a donc pour objectif de contribuer à faire connaître les faits d'âgisme auxquels sont confrontées les personnes âgées et qui n'émeuvent personne car le jugement social l'entrevoit comme une plaisanterie ou un fait banal.

⁴Le film a reçu plusieurs récompenses, dont le Prix spécial du jury au FESPACO 1989.

Matériels et méthodes

Le présent article étudie les faits d'âgisme à l'endroit des personnes âgées à la lumière des paradigmes de la socio-anthropologie de la vieillesse et du vieillissement. Pour ce faire, les données de l'enquête qui ont servi d'analyse ont été d'une part obtenues grâce à l'observation des interactions entre la société et les personnes âgées et d'autre part les données ont été relevées sur les réseaux sociaux, dans les émissions télévisées et dans la presse. Les faits qui ont retenu l'attention ont été ceux ayant tendance à dévaloriser, à marginaliser et à railler le grand âge, autrefois catégorie sociale investie de prestige social dans des sociétés africaines. Du dépouillement des données, il ressort les trois résultats que sont : d'abord des scènes de bouffonnerie et de comédie comme canal de dépréciation des personnes âgées, ensuite les comportements de négation de la vieillesse, enfin les actes d'âgisme dans les rapports intergénérationnels.

Résultats

Des scènes de bouffonnerie et de comédie comme canal de dépréciation des personnes âgées

La bouffonnerie et la comédie se présentent comme des moyens de divertissement et de détente pour certains acteurs sociaux. Pour parvenir à leur fin, les acteurs s'inspirent de plusieurs faits de la vie sociale quotidienne. Parmi ces faits, on observe que d'autres sont tirés des faiblesses de l'âge ou de la dégénérescence physique ou morale des personnes âgées. Toute chose qui contribue insidieusement à déprécier le grand âge et à craindre ce stade de la trajectoire de vie qui est obligatoire. De manière spécifique, elles prennent appui sur les quatre éléments que sont : l'accoutrement des personnes âgées, l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication par des personnes âgées, la dégénérescence physique et morale et l'usage des langues modernes.

Raillerie de l'accoutrement des personnes âgées

Entre autres éléments de dévalorisation du grand âge à travers la bouffonnerie ou la comédie, on peut évoquer par le canal des moyens de communication l'accoutrement des personnes âgées. On veut insinuer, comme l'illustre les images ci-dessous, que les personnes âgées se vêtissent contrairement à l'usage, avec des modes vestimentaires antiques et s'offrent comme des individus en mal de publicité. On tourne en dérision un vieillard vêtu maladroitement d'habits modernes

qu'on voit généralement portés par des jeunes ou des adultes, ou on présente l'image d'un vieil homme en guenille. Ou en encore, on fait dit à la personne âgée des choses presque insolites.

A travers l'image ci-dessous (image 1), on voit un vieil homme vêtu fièrement de costumes bigarrés, à la démarche peu ordinaire, tenant une canne qu'il n'a en réalité pas besoin puisqu'il porte des lunettes teintées et exagérément grosses, regardant le ciel dans sa marche. Il porte des chaussures qui sont en déphasage avec le costume, chaussures dans lesquelles sont fourrés le pantalon. Sur son passage, il attire sur lui le regard des résidents tant son accoutrement et sa démarche sont atypiques.

Image 1: (Source : Facebook, le 15 mai 2019)

Image 2 : (Source : Facebook, le 05 sept. 2019)

Image 3 : (Source : Facebook, le 07 sept. 2019)

Ces railleries sont renforcées par l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication chez les personnes âgées.

Raillerie des personnes âgées dans l'usage des moyens de la technologie de l'Information et de la communication

Les outils de plus en plus perfectionnés offerts par l'évolution technologique, allusion faite aux téléphones portables, aux tablettes, aux ordinateurs, semblent ne pas s'apparier avec les personnes âgées. Elles appartiennent au passé tandis que ces outils sont destinés aux jeunes, expressions de la modernité. C'est surprenant de voir des personnes âgées en faire usage. C'est un sujet de moquerie que de voir un vieil homme manquer à la manière idoine de se servir d'un smartphone ou d'un ordinateur dans un design peu habituel soit dans une cuisine soit dans un champ. Elles font donc l'objet de caricature dans les journaux satiriques où une place de choix est accordée à la mise en relief de la dégénérescence physique et morale.

Dégénérescence physique et morale

On peut voir que la perte de certaines facultés (la mémoire), l'imprécision dans les gestes chez le vieillard et la diminution de certaines capacités physiques sont des matières qui nourrissent la bouffonnerie et la comédie. C'est un vieil acteur qui répond de travers aux questions, qui fait du coq à l'âne, qui est sujet à un quiproquo, qui marche ou tombe d'une canne ou encore qui porte des lunettes exagérément grosses. C'est un vieil homme qui ricane bien qu'édenté ou qui danse en désordre en publique sans retenue. Comme on le voit à travers l'image 4, on a deux vieillards présentés sous des traits de clowns qui rient à tue-tête rien qu'à se voir en train d'être photographiés, oubliant qu'ils ont perdu leurs incisives.

Image 4 : (Source : Facebook, le 27 avril 2019)

Aussi, alors qu'on idéalise le vieux tant que porteur de sagesse, on est surpris de le voir se rendre coupable d'inconduite. Le vieux n'est donc plus un modèle pour la jeune génération puisqu'il ne sait pas canaliser sa libido. C'est ce que témoignent les images 5 et 6 présentant des vieux hommes qui étalent leur penchant sexuel face aux rondeurs d'une jeune fille alors même que sa propre fille, en pleurs suite à une déception amoureuse et le prenant pour modèle, était en train de lui demander des conseils contre l'infidélité des hommes.

Image 5 : (Source : Facebook, le 15 mai 2019)

Image 6 : (Source : Facebook, le 06 sept. 2019)

Ainsi un internaute réagit à l'image 7 en écrivant : « *Vraiment change de lunettes ou prend ta retraite. Hihhi ! C'est la poitrine qu'il visait. Dépruvé sexuel !* »

Parfois, il faut admettre qu'il est temps de prendre sa retraite.

Image 7 : (Source : Facebook, le 05 sept. 2019)

Au-delà de la dégénérescence physique et morale, l'usage incorrect des langues modernes et la réticence de personnes âgées à certains courants de pensée entraînent des quolibets.

Raillerie des personnes âgées pour l'usage des langues modernes et des pensées dites rétrogrades

De façon générale, les personnes âgées du temps présent dans nos sociétés s'expriment couramment dans leur langue maternelle. Certains parlent les langues vivantes⁵ en manquant aux règles de grammaire ou d'orthographe. La faiblesse de langue va donc constituer un sujet de raillerie à travers l'exposition des fautes de prononciation et de grammaire chez le vieillard ou encore la présentation d'un vieillard pédant. En outre, on attribue au vieillard la paternité de certaines pensées considérées comme galvaudées, rétrogrades et insensées. Ces pensées dites rétrogrades s'opposent souvent aux idéologies et à des formes de sociabilité émergentes. Ce qui est de nature à conduire à des comportements de négation de la vieillesse par soi.

⁵ Les langues française et anglaise.

Comportements de négation de la vieillesse

Les perceptions odieuses de la vieillesse et les discours sur les défauts de l'âge ont contribué à développer chez certaines personnes âgées plusieurs comportements dont l'objectif chez elles est de nier la vieillesse. Entre autres comportements, on a le refus de certaines appellations, la négation des effets de l'âge sur le physique et le refus de l'âge.

Refus de certaines appellations

Jadis, le fait d'appeler une personne âgée "le vieux" ou "la vieille" dans les sociétés africaines était un signe de reconnaissance et de considération pour son âge avancé. Aujourd'hui, ces types d'appellation, "le vieux" ou "la vieille", sont parfois récusés par des personnes âgées car sonnante comme des injures, du mépris ou ressenties comme l'expression d'un individu révolu. Elles sont parfois des causes de conflit entre les appelants et les appelés. Certains prénoms sont considérés comme réservés aux personnes âgées. Ainsi, il n'est pas indiqué que sa progéniture porte ces prénoms désormais perçus comme une marque de vieillesse. Il ne faut pas vieillir l'enfant avant son âge disent certaines langues. Cette tendance à toujours demeurer jeune provoque de vouloir supprimer sur son physique les effets de l'âge.

Négation des effets de l'âge sur le physique

Les transformations physiques surviennent avec l'avance en âge. Dès leur apparition, même si elles ne sont pas pathologiques, ces transformations visibles par tous, sont vécues chez les personnes âgées comme une dégénérescence. Deux transformations sont courantes et arrivent tôt : ce sont les cheveux blancs ou la barbe blanche et les rides. Certaines personnes s'engagent dans une lutte pour empêcher l'installation de leur effet sur le corps. Pour ce faire, elles recourent à des produits cosmétiques pour noircir ou teindre les cheveux et la barbe (teinture noire) ou recourent à des maquillages spécifiques "make up⁶" contre les rides du visage. L'objectif à travers ces pratiques est d'éviter de passer pour un vieux aux yeux de son entourage.

Face donc à ces pratiques, un internaute a posté les images ci-dessous sur un réseau social et écrit : « *Tout finit un jour. Ta beauté finira un jour. Tes seins pointus finiront par tomber un jour. Tes jolies dents finiront.* ».

⁶ Terme qui traduit en anglais le maquillage.

Image 8 : (Source : Facebook, le 15 mai 2019)

Ces photographies, dans l'esprit, mettent en présence, pour une même personne, son état de jeunesse et son état de vieillesse. Elle montre la beauté de la jeunesse que finit par ruiner l'âge : un corps ridé et fané, des seins ptosés, des cheveux grisonnants et la bouche enfoncée. Expression d'un déclin physique total qu'aucun soin esthétique ne peut améliorer. Lorsque le déclin physique est peu visible, des personnes optent pour le refus de l'âge.

Refus de l'âge

C'est un triple comportement que manifestent certaines personnes. Soit l'individu a un complexe à dire son âge quand on l'interroge à ce sujet, soit il a tendance à rajeunir en disant un âge inférieur à son âge réel, soit encore il refuse d'assumer son statut de grand-père ou de grand-mère. Dans ce dernier cas, il refuse qu'on dise qu'il est grand-père ou grand-mère ou il se fait appeler "tonton" ou "tantie" des dénominations attribuées généralement aux jeunes et aux adultes. Il veut paraître toujours jeune. Il s'instaure ainsi un conflit entre les vrais jeunes et ceux qui refusent de vieillir.

Actes d'âgisme dans les rapports intergénérationnels

Dans les sociétés africaines en général, on vivait dans une sorte de gérontocratie, c'est-à-dire que les sociétés étaient régulées par les aînés sociaux ou encore les cadets sociaux devaient respect et soumission aux aînés. Dans leurs rapports des temps présents, les aînés se plaignent de nombreuses frustrations qu'ils subissent des jeunes. Ils ont le sentiment qu'ils sont démodés et qu'ils vivent en marge d'un monde qu'ils ont

connu avant les plus jeunes, qu'ils ont appris aux plus jeunes à connaître et qu'ils sont obligés de laisser-faire à défaut de le céder aux plus jeunes sous peine d'être excommuniés.

Ainsi un jeune homme a eu la réaction suivante suite à la publication des photographies ci-dessous sur le Facebook :

« Quand le vieux faisait l'amour, il disait à sa femme : mon amour je veux que mon enfant me ressemble, je veux qu'il ressemble à une partie de mon corps. Son épouse lui a demandé : laquelle des parties ? Le vieux a répondu ma tête. Elle pensait que c'était un amusement. Voilà, le bébé a pris la tête de son papa. Quand une fille est au septième ciel, elle oublie que son homme a un défaut. Elle répond à tout : oui, oui, oui, bébé je le veux. Vas-y ! Voilà le résultat. L'enfant a la même tête que papi ».

Un autre internaute a réagi en posant : *« Merde, tel père tel fils. »*. Ce sont là des réactions de jeunes ou adultes sur des supposés "déportements d'aînés sociaux". Ou encore, ce sont des jeunes ou adultes qui donnent des leçons de savoir vivre aux aînés sociaux.

Sur l'image 9, on voit un bébé fraîchement sorti du ventre de sa mère mais qui est déjà vieux en témoignent ses cheveux blancs et sa tête chauve. Ses bras sous le menton traduisent la difficulté et le regret d'être dans ce monde.

Image 9 : (Source : Facebook, le 07 mai 2019)

Image 10 : (Source : WhatsApp, le 01 juin 2019)

En outre, ce sont des vieux qui ne peuvent pas prendre part à certains divertissements sans qu'on ne rappelle à leur conscience qu'ils sont « *vieux pour ça* ». Des personnes âgées doivent se garder de promouvoir certaines pensées au risque d'être taxés de rétrogrades.

A ce stade, il y a un artiste⁷ qui le signifie dans l'un de ses chants en ces termes « *les vieilles personnes, quittez* », pour signifier que sa manière de danser ne s'offre pas à elles, qu'elles n'ont pas la force d'exécuter ses pas de danse, donc les personnes âgées ne sont pas les bienvenues.

Si d'aventure il arrivait à une personne âgée de commettre une erreur ou une faute, c'est d'abord son âge qu'on évoque en disant : « *Tu n'as pas honte, à ton âge* », « *à ton âge* » « *c'est un vieux comme ça qui agit ainsi* ». Comme on peut l'apercevoir sur l'image 11 publiée sur les réseaux sociaux, on crée un environnement, la forêt dans laquelle on place deux personnes âgées presque en tenue d'Adam et Eve en train de s'amouracher.

⁷ Cette phrase provient du chant d'un artiste ivoirien appelé Debordo Leekunfa.

Image 11 : (Source : Facebook, le 09 mai 2019)

Des manières de penser, d'agir et de sentir sont stéréotypées vieilles autrement dit inutiles ou sont susceptibles de vieillir le jeune qui conforme sa conduite aux stéréotypes attribués aux vieux. Le terme vieux vient par conséquent à être investi d'un sens foncièrement négatif et prend aussi la connotation d'injure.

Discussion

Différenciation entre âgisme et rapport à plaisanterie entre les cadets sociaux et les aînés sociaux

L'observation des sociétés africaines actuelles et tous les témoignages concourent à reconnaître que les sociétés africaines ont pour fondement un système socio-politique gérontocratique (Memel-Fotê 1980) sur lequel viennent se greffer les autres systèmes politiques (monarchie, démocratie, dynastie...) et organisations sociales (succession, office de mariage, pouvoir spirituel...) (Koné 1980). Cependant, la « domination de l'esprit cartésien » (Achille Pegoue et al. 2005) enchâssée dans l'occidentalisme et le globalisme vers lesquels s'acheminent ces sociétés, entraînent un renversement de perspective visible à travers la promotion du jeunisme et la contestation des systèmes politiques traditionnels et organisations socio-culturelles. Autrement dit, le vieux n'est plus de facto une référence en termes d'incarnation des vertus de sagesse, de havre de paix, de régulateur social. Il perd dans le contexte de modernité ses fonctions sociales et par ricochet ses statuts sociaux traditionnels pour être considéré non plus comme un mis-à-part, un

privilegié mais comme un être ordinaire, moins un être banal du fait de la dégénérescence physique et morale. Dès lors, l'ayant dépossédé de son statut honorifique acquis grâce au bénéfice de l'âge, on peut se permettre de le tourner en dérision, de le surnommer. L'âge devient donc un défaut. D'où la crainte qu'on nourrit à l'approche de cette ultime étape du parcours de vie.

Ces comportements qui consistent à tourner en dérision les défauts de l'âge ou en ayant pour matière la personne âgée, ne correspondent en rien aux rapports de plaisanterie instaurés par les sociétés traditionnelles entre les aînés sociaux (grands-parents) et les cadets sociaux (petits-fils).

En effet, les rapports de plaisanterie entre les grands-parents et les petits-fils consistent à un rapprochement des deux générations. C'est l'enfant qui trouve auprès de son grand-père l'affection qu'il n'a pas auprès d'un père rigide, tout-puissant, dominant et dominateur (*pater familias*). C'est le grand-père qui trouve auprès du petit-fils, grâce à la plaisanterie, une réponse contre l'isolement et la solitude. C'est par ce canal que le grand-père apprend au petit-fils des savoir-faire et des savoir-être. Jamais, il n'est permis au petit-fils de médire de son grand-père ou d'énumérer ses défauts. Le petit-fils est un appui pour le grand-père en termes de pieds et bras pour ses besoins, le grand-père ayant souvent des problèmes de mobilité et de vue. C'est donc un mécanisme social de rapprochement gagnant-gagnant comme l'atteste Charles-François-Nicolas en ces termes : « *le bon père fait le bon fils (...) quelle satisfaction pour le fils de rendre à son père dans sa vieillesse les mêmes soins que ceux qu'il a reçus de lui au cours de sa jeunesse.* » (Bourdelaïs 1993 : 43).

Or, telles que les choses se manifestent dans les résultats sus évoqués, on a des comportements qui contrastent avec les rapports à plaisanterie. On a ici des attitudes et des comportements qui instaurent de fait des comportements d'éloignement, d'évitement et de négation. Ces rapports à plaisanterie sont appelés chez les Agni⁸ et les Baoulé⁹ "*na-an*" et chez les Malinké "*mamandégnéa*". Les racines de ces deux expressions : "*na-an*" et "*mamandégnéa*" traduisent quelque chose de doux et d'affectif.

⁸ C'est un groupe linguistique (Agni) qui se trouve dans l'Est et le Sud de la Côte d'Ivoire.

⁹ C'est un groupe linguistique (Baoulé) qui se trouve principalement dans le Centre de la Côte d'Ivoire.

Et c'est dans ce même ordre d'idée que dans beaucoup de cultures, des individus portent des noms qui véhiculent le grand âge. Par exemple, chez les Sénoufo¹⁰ au Nord de la Côte d'Ivoire, des personnes portent le nom de "Woliao". "Woliao" signifie à la fois personne âgée et personne respectable, digne d'obéissance. Chez les Agni, des hommes se nomment "Kpangni". "Kpangni" signifie personne âgée, aîné ou autorité. Chez les Yacouba¹¹ à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, on a le nom "Kouègbeu" qui en même temps qu'il veut dire personne âgée renvoie aussi aux notions de noblesse et d'honorable. "Kouègbeu" est en réalité formé de deux mots : "Kouè" qui veut dire vieux, ancien et "gbeu" qui veut dire fils. Autrement dit, il est souhaitable dans la société Yacouba d'avoir un fils qui remplit les qualités comportementales d'un vieux, "Kouègbeu". Il n'y a pas la recherche d'une frontière entre les deux générations mais plutôt une recherche constante de rapprochement des deux générations. La quête de ce rapprochement est la condition pour une société harmonieuse et équilibrée pour celui qui sait et qui manque de force ou pour celui qui a la force et qui sait peu. C'est la pensée que véhicule Dédy Séri et al. lorsqu'ils disent : « *la main du vieux ne passe pas à travers le col étroit du pot, la main de l'enfant n'atteint pas le haut du séchoir à aliment.* » (Dédy et al. 1995 : 35). Dans les deux cas, on voit que l'âge a une double qualité d'avantage-désavantage ou de gain-perte.

Certes la bouffonnerie et la comédie sont des moyens de divertissement pour les êtres humains. Elles sont également des activités à l'image des autres activités que compte la Société. Comme telles, elles sont astreintes à l'éthique et à la déontologie. Et l'une de ces contraintes est le respect des instruments internationaux et des normes sociales. Elles doivent s'exercer pour offusquer le moins possible. Mieux, la bouffonnerie et la comédie, au-delà de la fonction ludique, ont une fonction éducative. La société dans le processus de socialisation n'apprend à ses membres que les choses qui sont admises comme normes et valeurs, une manière de combattre les anomies. C'est ce que confirme Henri Bergson quand il dit que le comique a une signification sociale et que le « *Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Le rire doit avoir une signification sociale* » (Bergson 1924 : 12). Il poursuit pour poser que :

¹⁰ C'est un groupe linguistique (Senoufo) qui se trouve dans le Nord de la Côte d'Ivoire.

¹¹ C'est un groupe linguistique (Yacouba) qui se trouve dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, à Man.

« Est comique le personnage qui suit automatiquement son chemin sans se soucier de prendre contact avec les autres. Le rire est là pour corriger sa distraction et pour le tirer de son rêve [...] Toujours un peu humiliant pour celui qui en est l'objet, le rire est véritablement une espèce de brimade sociale. » (Bergson 1924 : 60).

Des pièces de théâtre, des émissions télévisées ou radiodiffusées ont été censurées quand on a jugé qu'elles manquaient à l'éthique et à la bienséance ou qu'elles n'étaient pas fédératrices.

La bouffonnerie et la comédie ne sont pas de ce fait un chèque en blanc. Elles doivent aussi être des canaux qui servent la cause du grand âge. C'est contre ces manières de faire que Jean Jacques Rousseau s'est insurgé en écrivant ceci : « on en fait, dans les tragédies, des tyrans, des usurpateurs ; dans les comédies, des jaloux, des usuriers, des pédants, des pères insupportables que tout le monde conspire à tromper. » (Bourdelaïs 1993 : 24).

Positivation des défauts de l'âge

Il est indéniable qu'avec le grand âge, les effets de la dégénérescence s'installent progressivement. Cependant, comme on l'apprend avec Touré Moussa, on peut en lieu et place de l'étalage des défauts de l'âge positiver les défauts de l'âge. Dans sa positivation des défauts de l'âge, on voit que la lenteur dans les gestes et la parole est un signe que le vieux se rapproche de plus en plus des entités surnaturelles. Ainsi, les interlocuteurs du vieux se rendent disponibles à l'écouter et à l'attendre. Ou encore pour le Centre International de Gérontologie Sociale²:

« La vieillesse ne [s'exprimant] pas uniquement en termes de perte mais aussi en termes d'acquisition. Aussi revient-il aux mass médias de recueillir et de diffuser toutes les informations destinées à reconnaître aux personnes âgées les capacités qui leur sont généralement méconnues. ».

Culte du jeunisme ou la préférence du jeune

Avec le culte du jeune qui à la lecture des choses s'entend comme le rejet des personnes âgées, on retourne à l'ère de la vieillesse odieuse,

²Centre International de Gérontologie Sociale, recommandations adoptées par la conférence africaine de gérontologie, Paris, CIGS, 1985, p. 23.

c'est-à-dire au XVII^{ème} siècle comme l'a décrit Pierre Bois ou Patrice Bourdelais et que dit clairement Christophe De Jaeger¹ en ces termes :

« ... on a du mal à prononcer le mot « vieillesse » même face à ses aînés. Pourquoi ? Parce que la plupart des stéréotypes qui y sont liés sont négatifs et entretenus par une société qui voue un culte à la jeunesse sans comprendre ce que la vieillesse peut apporter de spécifique dans le cycle des expériences de la vie. ».

C'est une hérésie à entendre Maud Mannoni pour qui :

« La vieillesse n'a rien à voir avec l'âge chronologique. C'est un état d'esprit, il y a des vieux de vingt (20) ans et des jeunes de quatre-vingt-dix (90) ans. C'est une affaire de générosité de cœur, mais aussi une façon de garder en soi suffisamment de complexité avec l'enfant que l'on fut. » (Ladoucette 1999 : 79).

Autrement dit, la jeunesse se redéfinit comme l'expression des valeurs d'humanisme, la manifestation de pensée féconde à l'épanouissement de l'homme.

Si des instances internationales luttent sans relâche pour l'égalité entre l'Homme et la Femme, elles doivent aussi s'approprier la lutte contre l'âgisme. En effet, il s'agit d'abord et par principe d'une lutte pour le respect et l'intégration de tous les genres sans exclusion. Ensuite, s'ajoutent la lutte pour la reconnaissance des mérites et des services de l'âge. Le vieux n'est plus beau et n'est plus performant à cause en partie de ses actions pour le développement de la Société. Les acquis actuels en termes de développement économique, social, scientifique et technologique dérivent des labeurs du vieux. Les choses ne sont en réalité en elles-mêmes Belles. Elles s'entretiennent au prix du sang avec l'acceptation de la déchéance physique. À ce titre, le proverbe nous apprend que le « *baobab sort d'un grain minuscule* ».

Les institutions et les instruments en faveur du grand âge doivent être visibles et renforcés. En d'autres termes, ils doivent s'exprimer régulièrement que de faire des déclarations lors des journées internationales commémoratives des personnes âgées. Il est important dans un tel contexte de mettre en place un cadre de solidarité en faveur du grand âge et de réprimer l'âgisme sous toutes ses formes.

¹C. de JAEGER, *idem*, p. 32.

CONCLUSION

Au nom du jeunisme, il se met en place et se renforce une aversion des personnes âgées. Les choses semblent peu perceptibles à cause du canal de la bouffonnerie et de la comédie qui sont des pratiques d'adoucissement. Pourtant, les personnes âgées sont chagrînées. Si elles ne s'enferment pas dans le silence, elles évoquent, pour se contenter, l'inhérence du changement social contre lequel elles sont impuissantes.

Toutefois, les instruments de promotion de la dignité humaine demandent que l'on facilite leur intégration sociale. Pour y parvenir, on doit, comme le postulent les Nations Unies,¹² dépasser la notion de solidarité intergénérationnelle pour promouvoir et vivre les concepts d'équité et de réciprocité entre les générations.

Références bibliographiques

Achille Pegoue, Thomas Kombo, « état des lieux sur les problèmes rencontrés par les personnes âgées au Cameroun : cas du district de santé de Kribi dans la Province du Sud" communication présentée lors du Colloque International sur : « sociétés, développement et vieillissement en Afrique » : « Comprendre le vieillissement pour prévenir les conflits de génération » À, Abidjan, 22-25 Février 2005 à l'hôtel Ibis au Plateau.

Bois Jean-Pierre, [Histoire de la vieillesse](#), Paris, PUF, 1994, 127 p.

Bourdelaïs Patrice, [Le nouvel âge de la vieillesse : Histoire du vieillissement de la population](#), Paris, Odile Jacob, 1993, 441 p.

Caradec Vincent, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Paris, Armand Colin, 2006, 126 p.

Centre International de Gérontologie Sociale, «[Recommandations adoptées par la conférence africaine de gérontologie](#)», Paris, CIGS, 1985, 77 p.

De Jaeger Christophe, La gérontologie. PUF, Paris, 1992, 128 p.

De Ladoucette Olivier, Bien vieillir, Paris, Bayard Editions, 1999, 206 p.

Dédy Séri, Tapé Gozé, Famille et éducation en Côte d'Ivoire, Abidjan, Editions des lagunes, 1995, 147 p.

¹² ONU, *idem*, pp. 95-105.

Escribano Jean-Charles, *On achève bien nos vieux*, France, Edition oh !, 2007, 159 p.

Hampâté-Bâ Amadou, *Aspect de la civilisation africaine*, Paris, Présence Africaine, 1972, 140 p.

Bergson Henri, *Le rire. Essai sur la signification du comique*. Paris : Éditions Alcan, 1924.

Koné Amadou, *Sous le pouvoir des blakoros*, NEA, 1980, 96 p.

Memel-Fotê Harris, *Le système politique de Lodjukru*, Abidjan, Présence Africaine, les Nouvelles Editions Africaines, 1980, 479 p.

ONU, *Deuxième Assemblée Mondiale sur le Vieillissement à Madrid*, 2002, 77 p.

Touré Abou, «*Le Vieux et la Vieille : situation des personnes âgées en Côte d'Ivoire*», Université d'Aix-Marseille, 1984, 34 p.

La transversalité comme caractéristique principale des études migratoires : le cas de la migration africaine en Allemagne. Quel atout pour la germanistique en Côte d'Ivoire ?

Traoré Moustapha

traoremoust@yahoo.fr

Département d'Études Germaniques

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)

Résumé

La migration des Africains en Allemagne a connu un véritable essor, depuis le début des années 90, à l'instar du phénomène migratoire global en direction de ce pays. De fait, elle a fini par devenir une thématique intéressante pour les recherches scientifiques. À cet effet, de nombreux travaux de recherche y sont consacrés de nos jours. En Côte d'Ivoire, plus particulièrement, les études en la matière ont commencé depuis quelques années à faire partie intégrante des productions scientifiques des étudiants du parcours « civilisation » au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En outre, la maquette pédagogique de ce département a inclus, ces dernières années, dans les offres de formation de nombreux modules portant ouvertement sur la thématique de la migration africaine. Il ressort, des travaux jusque-là réalisés, une caractéristique générale commune qui est la transversalité multiforme, dont l'interdisciplinarité. Là, se trouve tout l'avantage des études migratoires pour la germanistique en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Migration africaine - Etudes migratoires - Transversalité - Germanistique - Maquette pédagogique - Atout

Abstract

The migration of Africans in Germany has really expanded since the beginning of the 90s, like the global migratory phenomenon towards this country. In fact, it has finished up becoming an interesting topic for scientific research. Therefore, a lot of research works are devoted to it nowadays. In the Ivory Coast in particular, studies in this field have begun to be an integral part of the scientific productions of students of the course "civilization" in the Department of German Studies at the University Felix Houphouet-Boigny of Cocody. Furthermore the

pedagogic model of this department has included, in recent years, in the training offers many modules openly on the thematic system of African migration. From previously realized works, it emerges a common general characteristic which is the multiform transversality, including interdisciplinarity. Here is the whole advantage of migration studies for german section in Ivory Coast.

Key Words: African migration - Migration studies - Transversality - Germanistic - Pedagogic model - Asset

INTRODUCTION

Face à la forte médiatisation du phénomène migratoire en direction de l'Europe ces dernières décennies, le domaine des migrations internationales s'est imposé, de nos jours, dans le monde, comme un vaste champ d'études distinct. La création de nombreux instituts de recherches pour les migrations en Europe et ailleurs à partir des années 90¹³ en est l'élément catalyseur.

En Afrique, continent de départ de nombreux migrants, la mise en place d'institutions universitaires entièrement dédiées aux études migratoires ne semble, jusque-là, pas encore effleurer les esprits, même si parallèlement, des travaux de recherche y sont de plus en plus consacrés.

Dans le vaste domaine des migrations internationales vers l'Europe, l'Allemagne s'affiche très tôt comme une destination prisée, en raison des pull-facteurs qui s'y trouvent. Déjà en 1992, elle accueille, à elle seule, 438.191 demandes d'asile, soit près de 80% de l'ensemble des demandes d'asile déposées dans la Communauté Economique Européenne (CEE) (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1999 : 13). En 2016, le seuil critique est atteint avec ce qui est désormais appelé, dans l'opinion publique allemande, « la crise migratoire ». Pour cette seule année, le nombre, ne serait-ce que des

¹³Dans la quasi-totalité des pays d'Europe de l'Ouest, il a été créé à partir des années 90 des instituts de recherche des migrations. En Allemagne, l'on dénombre deux instituts du genre, à savoir : l'Institut pour la recherche des migrations et les études interculturelles (IMIS) de l'Université d'Osnabrück, créé en 1991 (https://www.imis.uni-osnabrueck.de/imis/25_jahre_imis.html); et le Forum européen pour les études des migrations (efms) de l'Université de Bamberg, créé en 1993(http://www.efms.uni-bamberg.de/main_d.html).

demandes d'asile¹⁴, atteint le chiffre record de 722.370 (BMI/BAMF 2019 : 311). Le nouveau développement ne peut passer inaperçu pour l'étudiant africain en germanistique. En Côte d'Ivoire plus particulièrement, la thématique a commencé à s'imposer ces dernières années comme un véritable domaine de recherche¹⁵. Tandis que certains étudiants germanistes s'intéressent plus globalement à l'ensemble des migrations internationales en Allemagne ou dans tout l'espace germanophone, d'autres circonscrivent leur champ de recherche à la seule migration africaine. De la quasi-totalité de ces études, il ressort, selon notre analyse, une caractéristique principale qui est la transversalité. Toutefois, celle-ci semble plus marquée dans le cas spécifique des études de la migration africaine en Allemagne. Dès lors, une réflexion approfondie sur l'opportunité de telles études pour la germanistique en Côte d'Ivoire s'impose.

Dans cet article, il s'agira donc de répondre clairement aux interrogations suivantes : Quelles sont les différentes formes de transversalité qui se dégagent globalement des études de la migration africaine en Allemagne ? Quel est le lien entre celles-ci et la germanistique en Côte d'Ivoire ? Quels sont véritablement les avantages de telles études pour la germanistique en termes de contenu des offres de formation ?

¹⁴ La migration d'asile n'est qu'un pan de la migration internationale vers l'Allemagne.

¹⁵ Les premiers travaux de recherche au département d'Études germaniques de l'Université de Cocody sur la thématique de la migration proviennent de nous-mêmes. Cela remonte respectivement à 2005 et 2008 où nous avons écrit notre mémoire de Maîtrise sur le thème « *Asylanten und Flüchtlinge in Deutschland und in der Côte d'Ivoire seit 1990. Eine vergleichende Studie* » et du Diplôme d'Études Approfondies (DEA) sur le thème « *Die Zuwanderungs- und Integrationspolitik Deutschlands für die Ausländer. Welche Lehre kann die Côte d'Ivoire daraus ziehen?* ».

La toute première thèse de doctorat sur cette thématique a été présentée en 2014 sur le thème « *La politique d'immigration et la préservation de la paix sociale en Côte d'Ivoire et en Allemagne depuis 1990* » (N'Guessan 2014). Depuis lors, trois autres thèses de doctorat ont vu le jour. Il s'agit de la nôtre présentée en 2016 sur le thème « *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone : quel impact pour les pays d'accueil ?* » (Traoré 2016), d'une autre présentée la même année sur le thème « *Le statut du Négro-africain dans l'espace germanophone du siècle des lumières jusqu'au déclin du Troisième Reich* » (Touré 2016). La toute dernière thèse en la matière remonte seulement à janvier 2019. Elle porte sur le thème « *De la fonction et du fonctionnement des médias à l'image médiatique de l'Afrique en Occident : quelle réaction de la diaspora africaine en Allemagne face à une image stéréotypée de leur continent ?* » (Simon 2019). Ces quatre thèses de doctorat représentent 50% des thèses de doctorat soutenues dans le parcours « civilisation » au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody entre 2014 et aujourd'hui (état à fin mai 2019).

Au plan définitionnel, la transversalité se présente comme un vaste concept. Dans le domaine qui est, ici, le nôtre, c'est-à-dire celui des études migratoires d'une façon générale, et plus particulièrement des études de la migration africaine en Allemagne, elle renvoie à tout un ensemble d'éléments qui s'entrecroise voire s'entremêle, aussi bien dans le cadre d'une analyse typologique du phénomène migratoire que dans le cadre d'une analyse des disciplines, qui interviennent dans le domaine des études migratoires.

La présente étude est basée principalement sur une approche qualitative. Elle s'appuie avant tout sur une analyse de notre précédente étude intitulée « *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone : quel impact pour les pays d'accueil ?* », mais aussi de l'ensemble des travaux de recherche réalisés au département d'Études germanique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody dans le domaine de la migration, de publications scientifiques réalisées en Allemagne, de documents administratifs universitaires, ainsi que d'entretiens avec des personnalités du monde académique à Abidjan.

L'étude est subdivisée en deux grandes parties. La première partie traitera de la question des transversalités dans les études de la migration africaine en Allemagne. Et la seconde partie sera consacrée à l'analyse des atouts réels ou potentiels que ces études pourraient constituer pour la germanistique en Côte d'Ivoire à travers les formes de transversalité identifiées.

De la notion de la transversalité dans les études de la migration africaine en Allemagne

Étymologiquement, le mot « transversalité » provient des mots latins *trans-* et *versatilis* qui signifient « mobile », « qui tourne aisément » (<https://fr.m.wiktionary.org/wiki/transversalit%C3%A9>). Si d'une façon générale, elle se définit simplement comme le « *caractère de ce qui est transversal* »

(www.larousse.fr/dictionnaires/français/transversalit%C3%A9/79248), le domaine dans lequel elle est utilisée, lui a toujours imposé son sens. Dans la présente étude, elle s'articulera autour des trois principaux points ; notamment : mobilités spatiales et motifs migratoires, phénomène migratoire africain et histoire générale de l'Allemagne, études migratoires et interdisciplinarité.

Transversalité, mobilités spatiales et motifs migratoires

La migration se définit comme tout changement de résidence principale d'une personne (Haug 2000 : 1). À ce titre, elle renvoie très clairement aux mobilités spatiales des personnes. Ainsi, la première transversalité qui apparaît dans les études sur les migrations se trouve, avant tout, dans le phénomène migratoire lui-même : l'on part toujours d'un endroit à un autre. En d'autres termes, l'on traverse toujours un espace pour atteindre un autre. Dans le cadre de ces mobilités spatiales, Braun et Topan (1998: 20) distinguent trois principales étapes (appelées les étapes de la migration).

La première étape est translocale et se passe entièrement dans le pays d'origine du migrant. Le migrant quitte sa région d'origine et émigre vers une autre région dans son pays d'origine. Il peut retourner plus tard dans sa région d'origine. La seconde étape est transnationale. Le migrant quitte sa région ou son pays d'origine et émigre vers un pays voisin ou vers tout autre pays sur le même continent. Un retour dans la région de départ est ici également possible. La troisième et dernière étape est transcontinentale. Le migrant quitte, soit directement, sa région d'origine pour émigrer vers un autre pays sur un autre continent, soit indirectement, en passant par les deux premières étapes, sus-citées, avant d'accéder au pays de son choix sur un autre continent. Ici également, un retour dans sa région d'origine est envisageable (Braun, Topan 1998: 20). S'agissant plus particulièrement de la migration africaine en Allemagne, ces trois niveaux de transversalité, à savoir, trans-localité, trans-nationalité, trans-continentalité, sont d'une façon générale cumulés. Mais cela ne peut se réaliser que dans un contexte de migration clandestine. Si la migration est légale, les deux étapes intermédiaires ne s'imposent pas nécessairement. Qu'il s'agisse d'une migration clandestine ou d'une migration régulière, la transversalité apparaît comme un élément majeur de la migration. On pourrait tout simplement parler, ici, de « transversalité des mobilités spatiales ». Une autre transversalité de premier ordre est à chercher dans les motifs de migration.

Les motifs qui poussent les personnes à la migration (push-facteurs) sont multiples et divers. On peut citer, entre autres, le manque de perspectives d'emplois dans le pays d'origine, la pauvreté, les catastrophes naturelles, les questions sécuritaires liées aux crises politiques, aux conflits généralisés et au manque du respect des droits de l'homme (Braun & Topan 1998: 15). Aussi, les gens émigrent-ils pour des questions de regroupement familial et d'études. Dans le contexte allemand, les différents motifs conduisent globalement aux quatre principales formes de migration que sont : la migration d'asile

(Asylmigration), la migration dans le cadre du regroupement familial (Familiennachzug), la migration du travail (Arbeitsmigration) et la migration étudiante (Studienmigration) (BMI/BAMF 2016 : 5-6).

Si à première vue, les motifs de migration présentent des caractéristiques bien distinctes les unes des autres, force est de constater, lorsque l'on y voit de plus près, que ceux-ci s'entrecroisent à bien de niveaux ; ce qui crée entre eux une forme d'interdépendance, donc de transversalité. À titre d'exemple, un Africain qui arrive en Allemagne dans le cadre de la migration étudiante, peut s'y établir à la fin de ses études parce qu'il aura trouvé un emploi. Du coup, le premier motif (le motif d'études) disparaît pour laisser place à un nouveau motif qui est celui de l'emploi ; d'où une transversalité entre migration étudiante et migration du travail. La loi allemande l'autorise. De même, celui qui émigre dans le cadre du regroupement familial pourra, après son entrée sur le sol allemand, faire des études ou exercer un emploi, tout comme celui qui aura migré dans le cadre de la migration d'asile pourra, plus tard, exercer un emploi. Pour ce dernier cas, il est plus qu'impérieux de souligner que la plupart des demandeurs d'asile qui accèdent à l'Allemagne cachent de réels motifs de migration du travail. Cette « transversalité des motifs de migration » est une autre caractéristique majeure de la migration africaine en Allemagne.

Transversalité entre phénomène migratoire africain et histoire générale de l'Allemagne

Celui qui veut, aujourd'hui, écrire sur le phénomène migratoire actuel des Africains en Allemagne devra impérativement, avant tout, s'acquitter d'un vaste travail préliminaire : celui de remonter dans le temps en vue d'une meilleure compréhension du phénomène des origines à nos jours. Cette méthode, généralement commune à tous les travaux de recherche sur les migrations, est appelée la méthode historique.

Plus qu'une simple méthode d'analyse, la méthode historique se présente dans le domaine des études de la migration africaine en Allemagne comme une exigence. Elle est même indispensable pour le chercheur, tel que constaté dans notre étude intitulée « *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone : quel impact pour les pays d'accueil ?* » (Traoré 2016 :16). De cette étude, la plus importante jusque-là réalisée en germanistique en Côte d'Ivoire sur le phénomène migratoire actuel entre l'Afrique et l'Europe germanophone et qui par ailleurs, comme mentionné plus haut, sert ici principalement de base à notre analyse, il ressort que le phénomène migratoire entre l'Afrique et l'Allemagne n'est pas nouveau. Bien au contraire, il remonte jusqu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire dans la période d'avant l'esclavage, avec

l'arrivée des premiers Africains dans l'Empire allemand en provenance de l'Éthiopie et du monde oriental (Afrique du Nord) (Martin 1993 : 83 ; Saague 2004 : 235). Et depuis lors, la migration africaine en Allemagne a traversé le temps au gré des grands mouvements de l'histoire de ce pays et du monde.

De la phase précurseur à nos jours, les grandes phases (toutefois non exhaustives) suivantes peuvent être notées : au 17^{ème} siècle, l'on note l'arrivée d'esclaves africains dans l'empire, venant principalement des côtes ouest-africaines. Et à partir du 18^{ème} siècle commença la migration dans le cadre des missions chrétiennes, qui, toutefois ne connut un véritable essor qu'à partir de la deuxième moitié du 19^{ème} siècle (Benndorf 2008 : 96 ; Smidt 2004). Sans aucun doute, l'Allemagne, à travers ces deux phénomènes migratoires, voulait s'inscrire dans l'ordre européen du moment qui consistait à déporter et à employer des esclaves noirs sur le sol européen ainsi qu'à organiser des missions chrétiennes.

Toujours dans cette même période, la question de l'arrivée des Noirs en Allemagne a servi dans une certaine mesure de monnaie d'échange entre l'Allemagne et certaines puissances déjà fortement implantées sur le sol africain. L'exemple le plus patent en la matière est celui du traité de liquidation (Liquidationsvertrag) qui avait transféré les propriétés brandebourgeoises en Guinée à une compagnie hollando-ouest-indienne. Dans le cadre de ce traité, le roi de la Prusse, Frédéric Guillaume 1^{er}, avait pu obtenir de la compagnie hollando-ouest-indienne quatre jeunes Noirs avec des colliers en or en provenance des côtes guinéennes, sur une commande initiale de 160 à 170 esclaves que celui-ci avait passée en 1714 (Martin 1993: 112).

En 1884, le chancelier allemand d'alors, Otto Von Bismarck, décida, après une longue période d'hésitation, de placer les territoires conquis en Afrique par les hommes d'affaires allemands sous la protection de l'Empire allemand. Il s'agit des territoires de l'actuel Togo et Cameroun ainsi que des territoires de l'actuelle Tanzanie (Deutsch-Ost-Afrika) et de l'actuelle Namibie (Deutsch-Sud-West-Afrika) (Benndorf 2008, 96). Cette décision, prise en marge de la conférence de Berlin, marque un tournant décisif dans les relations entre l'Empire allemand et l'Afrique car l'Allemagne a désormais des colonies en Afrique. La nouvelle donne politique permit à un grand nombre d'Africains, majoritairement issus des nouvelles colonies (les soi-disant migrants coloniaux), d'accéder à l'Empire allemand à travers diverses activités telles les spectacles culturels africains (Völkerschauen), les activités académiques et études, les formations dans le cadre des missions chrétiennes et les

expositions coloniales (Reed-Anderson, 1997 : 15-19 ; Zeller 2004 : 101-102 ; Heyden 2003).

Pendant la Première Guerre Mondiale, eu égard au nombre très impressionnant de combattants musulmans engagés au front aux côtés de la France, l'Allemagne et ses Associés vont adopter une stratégie en vue de créer des troubles au sein des combattants musulmans du camp ennemi et les pousser à la désertion. La stratégie fut en partie couronnée de succès car jusqu'en 1916, près de 3.000 Algériens, à titre d'exemple, avaient déserté les rangs des forces françaises et Alliés et étaient passés du côté de l'Allemagne. Nombre d'entre eux se sont installés, après la guerre, en Allemagne devenant ainsi des migrants ordinaires (Höpp 1996 : 190-195).

Au cours du Troisième Reich (1933-1945), la question de l'intégration des migrants coloniaux avaient, pour des fins de stratégie politique, très souvent été abordée par les autorités nazies. L'objectif majeur était de se donner une bonne image vis-à-vis de ces personnes et d'espérer reconquérir les colonies perdues pendant la Première Guerre Mondiale. Mais ce projet a été très tôt abandonné lorsque l'Allemagne connut ses premières grandes défaites pendant la Deuxième Guerre Mondiale après l'attaque des troupes allemandes en juin 1941 contre l'Union Soviétique (Bechhaus-Gerst 2004 : 194-195 ; Humboldt 2006 : 59). S'agissant plus globalement des autres Noirs, la politique des Nazis vis-à-vis d'eux a été, depuis le début, très restrictif. Quant aux Afro-allemands, ils étaient qualifiés de « bâtards de la Rhénanie ». C'était une appellation qui désignait les enfants nés des relations entre les soldats d'occupation de couleur (les Marocains d'une façon générale) stationnés à la Rhénanie à partir de 1920 et les femmes allemandes. Ils seront stérilisés de force par les Nazis (Pommerin 1979 ; Koller 2004 : 165).

Après la Deuxième Guerre Mondiale et la création des deux Etats allemands en 1949, une nouvelle page de la migration africaine en Allemagne va s'ouvrir, avec des volumes beaucoup plus importants. La particularité de cette période est que la migration africaine se passe désormais principalement sur la base d'accords bilatéraux entre chacun des Etats allemands et un certain nombre de pays africains. C'est ainsi que la République Fédérale d'Allemagne (RFA) d'alors signa respectivement des accords bilatéraux de recrutement de la main-d'œuvre avec le Maroc en 1963 et la Tunisie en 1965. Ceci permit le recrutement de milliers de Marocains et de Tunisiens pour les entreprises allemandes de la RFA. Les accords prirent fin en 1973, suite à la saturation du marché de l'emploi allemand (Benndorf 2008 : 140-161 ; Bade/Oltmer, 2004 : 72-76). Quant à l'ex-République Démocratique

Allemande (RDA), celle-ci signa des accords du genre avec trois pays africains d'obédience socialiste, à savoir : l'Algérie en 1974 (dénoncé unilatéralement par l'Algérie en 1984), le Mozambique en 1979 et l'Angola en 1985. Au moment de la réunification allemande en 1990, la question des travailleurs contractuels mozambicains (au nombre de 15.500 en son temps), angolais ainsi que de bien d'autres issus principalement du continent asiatique a occupé une place de choix lors des négociations, non seulement entre la RDA et les Etats concernés, mais aussi entre la RDA et la RFA (Elsner/Elsner 1994 ; Müggenburg 1996 ; Marburger 1993). Depuis le 3 octobre 1990, l'Allemagne est à nouveau unifiée et poursuit, depuis lors, sa politique d'immigration jusqu'à nos jours.

À l'analyse de l'ensemble des faits, il apparaît très clairement qu'il existe une transversalité entre le phénomène migratoire africain en Allemagne et l'histoire générale de l'Allemagne du Moyen-Âge à nos jours. En effet, non seulement le phénomène migratoire africain traverse tous les temps (on pourrait parler de transversalité temporelle), mais elle est fortement façonnée par l'histoire de l'Allemagne. En clair, à chaque grande étape de l'histoire de l'Allemagne, qui elle-même s'entrechoque bien souvent avec les grands mouvements de l'histoire du monde, correspond non seulement une forme, mais surtout une histoire de la migration africaine.

Études de la migration africaine en Allemagne et transversalité disciplinaire ou interdisciplinarité

La thématique de la migration, d'une façon générale, en tant que champ d'étude distinct, emprunte à plusieurs disciplines, à savoir : l'histoire, la géographie, la sociologie, le droit, les relations internationales, la science politique, l'économie, la religion, la culture, la linguistique etc. (IMIS 2019). Et le cas spécifique des études de la migration africaine en Allemagne ne déroge point à cette règle.

L'une des caractéristiques principales des études de la phase actuelle de la migration africaine en Allemagne est, en effet, l'interdisciplinarité. Cette caractéristique est sans doute à la base des difficultés que rencontre le plus souvent le chercheur engagé dans ce domaine car il s'impose véritablement à celui-ci de s'imprégner en profondeur de l'ensemble des disciplines concernées. L'interdisciplinarité (ou encore la transdisciplinarité) commence par le fait qu'une telle étude est d'abord un pont entre le passé et le présent, en d'autres termes entre l'histoire et la géographie. Nul ne peut véritablement comprendre cette migration dans sa phase actuelle sans, au préalable, cerner son fondement

historique. L'histoire ainsi, comme à son habitude, permettra par ses méthodes d'analyse rigoureuses d'élucider le présent.

La géographie ne représente pas que le présent. Mais bien plus, elle est utilisée, ici, en tant que discipline scientifique avec ses grands concepts sans lesquels l'étude ne sera que fictive. En effet, il est totalement impossible d'étudier le phénomène migratoire entre l'Afrique et l'Allemagne sans avoir des prérequis sur les positions géographiques des deux entités, sur les organisations régionales ou sous-régionales auxquelles l'Allemagne appartient, sur le fonctionnement de ces organisations par rapport au sujet des migrations internationales, ainsi que sur le fonctionnement institutionnel de l'Allemagne elle-même par rapport aux migrations. En des termes plus clairs, celui qui veut étudier la migration africaine en Allemagne, de nos jours, doit, par exemple, au moins savoir au préalable que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union Européenne (UE) et qu'elle est, à ce titre, soumise à des directives communautaires dans le domaine de la migration (Aufenthaltsgesetz 2005). De même, il ne doit pas perdre de vue l'existence d'une autre Association sous-régionale européenne dénommée Association Européenne de Libre-Echange (AELE), composée de la Norvège, l'Islande, la Suisse et du Liechtenstein, avec qui il existe un accord de libre circulation et de libre-échange avec l'UE depuis 2002 (Efionayi-Mäder/Schönenberger/Steiner 2010 : 34). Enfin, il doit savoir au moins que les Africains font partie de ce qui est appelé dans le contexte européen « ressortissants d'Etats tiers » et qu'à ce titre, ceux-ci sont fortement soumis à des mesures très restrictives d'entrée en Allemagne, tandis que les ressortissants de l'UE et de L'AELE (ou encore de l'Espace Economique Européenne + la Suisse) jouissent d'une totale liberté de circulation et d'établissement en Allemagne (BMI/BAMF 2019 : 74).

La présence de la sociologie dans cette transversalité disciplinaire s'explique par le fait qu'une véritable étude sur la migration africaine en Allemagne ne peut pas ne pas prendre en compte la dimension de l'intégration sociale des migrants, c'est-à-dire, leur intégration sur le marché de l'emploi, leur niveau d'acceptation par la société d'accueil, ainsi que leur intégration dans la culture d'accueil. Ce volet fait également appel aux aspects de multiculturalisme et d'interculturalité dans le domaine de la migration. La langue étant l'un des éléments essentiels de l'intégration, la dimension linguistique est entièrement prise en compte dans ce champ disciplinaire.

Le droit est une discipline qui est omniprésente dans les études du phénomène migratoire entre l'Afrique et Allemagne ; car nul ne peut traiter de cette thématique sans aborder la question de la migration légale et illégale, donc la question des bases juridiques en matière d'accueil des étrangers (lois et décrets sur l'entrée et le séjour des étrangers), ainsi que la question de l'intégration juridique, en d'autres termes, la question du droit des étrangers en Allemagne. La pléthore des textes juridiques (lois, décrets, directives communautaires) dans ce domaine achève de convaincre sur l'indispensabilité du droit dans les études migratoires.

La science politique et les relations internationales sont des disciplines associées du droit. De fait, elles se présentent, sans aucune surprise, comme des disciplines indispensables dans les études migratoires en général, et, en particulier, dans celles portant sur la migration africaine en Allemagne. La question de l'accueil et de l'intégration des migrants est avant tout une question de politique. On parle, ici, de « politique migratoire ». Etudier la migration des Africains en Allemagne, c'est aussi étudier la politique migratoire de l'Allemagne, avec ses restrictions et ses ouvertures. Mais, c'est aussi prendre en compte la dimension diplomatique ou relations internationales de cette politique. Cette dimension intervient aussi bien dans le cadre mondial et régional européen que dans le cadre des relations bilatérales entre l'Allemagne et des pays africains.

L'économie est aussi une discipline qui ne peut être occultée dans les études du phénomène migratoire africain, car la migration africaine en Allemagne a, de tout temps, été fortement économiquement connotée. Cette connotation apparaît déjà dans les motifs migratoires. Ainsi, il n'est nullement possible de faire une étude sérieuse sur cette thématique sans se pencher sur la question des avantages économiques de celle-ci aussi bien pour le migrant, lui-même, que pour l'Allemagne. De même, une étude sérieuse sur la migration africaine en Allemagne doit pouvoir rechercher le poids de cette migration pour l'Allemagne au plan financier.

La littérature, en tant que discipline scientifique, apparaît aussi souvent dans les études sur la migration africaine en Allemagne. On parle dans ce contexte généralement de « littérature des migrants » : la littérature comme une forme d'expression spécifique pour cette catégorie de personnes.

À la lumière de ce vaste tableau, il apparaît incontestablement que les études du phénomène migratoire africain, dans sa phase actuelle en Allemagne, ont le mérite de jouir d'une forte transversalité disciplinaire,

donc d'une forte interdisciplinarité. Il reste maintenant à savoir ce que cette transversalité, ainsi que bien d'autres évoquées beaucoup plus haut, peuvent présenter comme avantages pour les études de germanistique en Afrique en général, et plus singulièrement en Côte d'Ivoire.

Les atouts majeurs des études de la migration africaine en Allemagne pour la germanistique en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, il existe, de nos jours, principalement deux départements d'Études germaniques, appelés communément « départements d'Allemand ». Il s'agit du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan), créé en 1967, et de celui de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, lui, créé en 1994¹⁶. Considéré longtemps comme un appendice du département d'Allemand de Cocody, ce dernier a su se transformer au fil des années en une véritable structure autonome d'Études germaniques. Toutefois, il continue, jusqu'à ce jour, de dépendre du premier pour l'enseignement de certaines spécialités. La présente étude ne s'intéresse qu'au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en tant que département le plus ancien et le plus important aussi bien en effectif, étudiants et enseignants, qu'en offres de formation.

Les études de la germanistique à l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire : un vaste champ d'interdisciplinarité

Des premières années de sa création à nos jours, le département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'est, de tout temps, inscrit, en termes d'offres de formation, dans une logique d'interdisciplinarité. Trois importants parcours y sont enseignés. Ce sont : les parcours littérature, civilisation et linguistique.

Le basculement du système dit « traditionnel » au système d'Unité de Valeur (UV) en 1994 fit transparaître clairement les trois parcours aux différents niveaux d'enseignement. Désormais, les matières d'enseignement sont regroupées entre elles et selon leurs spécificités en

¹⁶Il convient toutefois de noter qu'une filière d'Études germaniques a été ouverte ces dernières années à l'École de la formation continue de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Celle-ci s'adresse exclusivement aux fonctionnaires et ne prend en compte que le cycle du master, avec un effectif d'auditeurs qui oscille seulement autour de 20 pour les deux années du cycle de master. L'ensemble des enseignants de cette filière (actuellement au nombre de quatre) provient de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Unités de Valeur (cf. Procès-verbaux des résultats 1994-2001). Cela est à nouveau confirmé avec l'avènement du système d'Unité d'Enseignement (UE) en 2012. Le profil du personnel enseignant répond parfaitement à cette réorganisation des offres de formation.

Sur l'ensemble des niveaux d'enseignement valables jusqu'en 2010, les matières enseignées en allemand¹⁷ sont regroupées en six Unités de Valeur en première année (DEUG 1), sept Unités de Valeur en deuxième année (DEUG 2), huit Unités de Valeur en troisième année (Licence), cinq en Maîtrise et trois en DEA (cf. Procès-verbaux des résultats 2002-2010). Pour les années du Doctorat, par contre, il n'a jamais été prévu des cours théoriques, celles-ci étant entièrement consacrées aux travaux de recherche et à la rédaction de la thèse¹⁸.

À ce jour, l'ensemble des études migratoires effectuées dans le département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'inscrit exclusivement dans le parcours « civilisation ». Il n'est pas exclu qu'un jour, des études dans ce vaste domaine soient aussi réalisées dans les deux autres parcours. Pour l'heure donc, le parcours « civilisation » demeure, dans la présente étude, notre champ de prédilection.

En effet, au sein de ce département de large interdisciplinarité qu'est le département d'Allemand de Cocody, le seul parcours « civilisation » s'affiche à son tour comme un grand domaine de transversalité disciplinaire. Le profil des enseignants à la base de la création de ce parcours dans le courant des années 80 en est sans nul doute l'une des causes majeures. Selon le professeur Kouassi Kouakou Aimé, directeur scientifique actuel du département, le parcours « civilisation » a été créé par quatre enseignants, à savoir : les Docteurs Lida Kouassi Moïse, Youpko Nicodème, Zahui Théodore, et lui-même (Allocution du Professeur Kouassi Kouakou Aimé, 31/01/19). Si les deux derniers ont effectivement eu au cours de leur formation académique un parcours de germaniste du début à la fin, tel n'est pas le cas pour les deux premiers qui, après une formation initiale en germanistique, se sont par la suite

¹⁷ Outre les matières enseignées en allemand, il existait pour la première année (DUJEL1 et après DEUG 1) aussi le français ainsi qu'une matière d'option (anglais ou portugais). En deuxième année (DUJEL2/DEUG2), seule la matière d'option restait au programme. Et à partir de la Licence, l'enseignement était exclusivement réservé aux matières relevant de la germanistique.

¹⁸ Il convient de noter que le DEA et le Doctorat n'ont été introduits, en tant que troisième cycle, au département d'allemand de l'Université de Cocody qu'en 2001/2002. Cela a même conduit à un accroissement des offres de formation au niveau de la Maîtrise. Au début, seuls deux parcours, à savoir la littérature et la civilisation, étaient concernés par le troisième cycle.

complètement orientés vers d'autres disciplines où ils ont respectivement écrit leur thèse de doctorat : Lida Kouassi Moïse a écrit sa thèse en science politique, option « défense ¹⁹» à l'Université de Hambourg, quand Youpko Nicodème, lui, a écrit la sienne en histoire des relations internationales dans la même université (Entretien avec Youpko Nicodème, 08/05/19). Une telle diversité de profils des enseignants au sein du même parcours ne pouvait que conduire à la création de matières marquée par le sceau d'une diversité disciplinaire.

Le parcours « civilisation » est donc un parcours à cheval sur plusieurs disciplines dont l'histoire, la géographie, la science politique, les relations internationales, le droit, la sociologie et l'économie. Ces disciplines apparaissent dans les offres de formation d'une manière ou d'une autre : soit clairement, soit insidieusement. Cette multidisciplinarité est palpable dans le profil des enseignants qui sont aujourd'hui encore recrutés pour ce parcours et par les travaux des étudiants qui y sont produits. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le recrutement de Botiagne Marc Essis, comme enseignant, en 2012 au département d'Allemand, qui après une formation initiale en germanistique dans ce même département, sanctionnée par une maîtrise de recherche dans le parcours « civilisation », s'était envolé pour l'Allemagne afin d'y poursuivre des études doctorales en science politique. En 2013/2014, après l'ouverture d'un département de science politique à l'Unité de Formation et Recherche (UFR) des sciences juridiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Botiagne Marc Essis quitta le département d'Allemand pour le tout nouveau département (Entretien téléphonique avec Botiagne Marc Essis, 30/05/19), rendant ainsi encore plus dynamique cette transversalité entre la science politique et le parcours « civilisation » de la germanistique.

La nouvelle maquette pédagogique au département d'études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny et la question spécifique de la migration africaine

En 2012, après deux années de fermeture des universités publiques pour des raisons de réhabilitation, le système de l'enseignement supérieur connut une modification majeure en Côte d'Ivoire. Le système DEUG, Licence, Maîtrise, DEA, Doctorat qui avait cours, jusque-là, est abandonné au profit d'un nouveau système dénommé « Licence, Master, Doctorat (LMD) ». Le tout nouveau système consacre non seulement une

¹⁹Lida Kouassi Moïse fut Ministre de la défense de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à octobre 2002.

réorganisation des cycles, mais aussi des offres de formation. Cela conduit à l'élaboration d'une nouvelle maquette pédagogique au département d'Études germaniques, à l'instar de tous les autres départements, de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sans abandonner la plupart des offres de formation qui existaient, jusque-là, la nouvelle maquette inclut de nouvelles offres. Celle-ci, à son tour, a connu quelques modifications jusqu'à l'année université en cours (2018/2019). L'une des caractéristiques majeures de la désormais toute nouvelle maquette est l'introduction de nombreux modules prenant ouvertement en compte la question de la migration africaine en Allemagne.

La plus grande nouveauté, en la matière, apparaît dans le parcours « littérature ». Alors qu'il n'existait, préalablement, aucun lien entre ce parcours et le domaine de la migration, la nouvelle maquette intègre dans les offres de formation de ce parcours, pour la première fois, des modules ouvertement dédiés à la migration africaine en Allemagne. Cela intervient d'abord en troisième année (Licence 3) à travers l'introduction d'un cours ou Élément Constitutif d'une Unité d'Enseignement (ECUE)²⁰ intitulé « Littérature des migrants en Allemagne ». En Master 1, deux autres ECUE viendront renforcer ce dispositif. Il s'agit ici des ECUE « Les auteurs allemands d'origine africaine » et « l'Allemagne et l'Afrique dans la littérature de migration », composant l'Unité d'Enseignement (UE) « Relations littéraires entre l'Afrique et l'Allemagne » (cf. Maquette pédagogique, L3, M1 2018/2019). Cette nouvelle donne est un indicateur important de la ferme volonté des autorités du département d'Études germaniques d'accorder désormais une certaine place à la thématique de la migration africaine dans le parcours « littérature ».

S'agissant du parcours « civilisation », domaine de prédilection de la présente étude, les choses ont bien plus fortement évolué. Ici, l'on note d'abord une reprise dans la nouvelle maquette de l'« Allemand touristique », le seul cours de l'ancienne maquette qui prenait clairement en compte la thématique de la migration, respectivement pour les étudiants des première et deuxième années. Mais mieux, la nouvelle maquette intègre, au niveau du Master 2, jusqu'à, deux UE (composées d'un total de quatre ECUE) portant exclusivement sur la migration en Allemagne en général et la migration des Africains dans ce

²⁰ Dans le système « LMD », les cours sont organisés en Unités d'Enseignements (UE). Une UE n'est rien d'autre qu'un module d'enseignement. Quant à l'ECUE, comme son nom l'indique, il est un composant d'une Unité d'Enseignement (UE). En d'autres termes, une UE est composée généralement de plusieurs (deux ou trois) ECUE.

pays en particulier. Il s'agit de l'UE « Histoire des Africains en Allemagne », composée des ECUE « Histoire des Africains en RDA » et « Histoire des Africains en RFA », ainsi que de l'UE « Minorités étrangères en Allemagne », elle, composée des ECUE « Le droit d'asile en Allemagne » et « l'Allemagne et l'immigration clandestine » (cf. Maquette pédagogique, L1, L2, M2 2018/2019).

Du coup, le domaine de la migration des Africains en Allemagne devient désormais partie intégrante du parcours « civilisation » des études germaniques en Côte d'Ivoire. En outre, la nouvelle maquette pédagogique affecte à ce parcours toute une panoplie d'autres modules que le chercheur en migration africaine en Allemagne peut aisément s'approprier, en raison de la transversalité disciplinaire qui caractérise ce champ d'études. On peut citer, à titre d'exemple, pêle-mêle, les ECUE « L'Allemagne et la 2^{ème} Guerre Mondiale », « Le national-socialisme » et « La réunification allemande » en Licence 2 ; Les ECUE « L'Allemagne et le Maghreb » et « L'Allemagne au Sud du Sahara » en Licence 3; ainsi que les ECUE « Histoire de la colonisation allemande en Afrique » et « L'Allemagne et l'administration de ses colonies africaines » en Master 2 (cf. Maquette pédagogique, L2, L3, M2 2018/2019). Car, nul ne peut étudier le phénomène migratoire entre l'Afrique et l'Allemagne sans véritablement s'imprégner de toutes ces thématiques qui ont fortement influencé cette migration.

En définitive, il ressort de tout ce qui précède que les études migratoires d'une façon générale et les études de la migration africaine en Allemagne en particulier constituent des atouts majeurs pour la germanistique en Côte d'Ivoire. D'un atout jusque-là essentiellement lié à la caractéristique d'interdisciplinarité, l'on est passé de nos jours, en sus, à un atout fortement lié aux contenus mêmes desdites études. Dès lors, il importe de réfléchir sérieusement sur la nécessité de créer une spécialité de la « germanistique de la migration » à partir de la Côte d'Ivoire.

De l'opportunité de la création de la « germanistique de la migration » à partir de la Côte d'Ivoire

La transversalité disciplinaire qui est la caractéristique principale des études de migration a fini par faire émerger de nouvelles spécialités académiques à travers le monde. À l'Institut pour la recherche des migrations et les études interculturelles (IMIS) de l'Université d'Osnabrück en Allemagne, par exemple, on parle de « sociologue de la migration » ou « sociologue en migration » (Migrationssoziologe), « historien de la migration » (Migrationshistoriker), « géographe de la

migration » (Migrationsgeograph), « politologue de la migration » (Migrationspolitikwissenschaftler), « juriste de la migration » (Migrationsrechtswissenschaftler), etc. (https://www.imis.uni-osnabrueck.de/personen/imis_mitglieder.html).

Ce qu'il convient de savoir à travers l'ensemble de ces concepts, c'est qu'il s'agit de personnes qui disposent d'une double formation, à savoir, d'une façon générale, d'abord d'une formation initiale dans un premier domaine et ensuite d'une spécialisation dans le domaine de la migration. Ainsi, à titre d'exemple, le sociologue de la migration est quelqu'un qui dispose de la double formation de sociologue et de spécialiste de la migration, en d'autres termes, quelqu'un qui est spécialiste de la sociologie ramenée à l'échelle de la migration. On pourrait parler tout simplement d'un spécialiste de la « sociologie de la migration ». De même, l'historien de la migration est d'abord un historien, mais un historien spécialisé dans le domaine de la migration. En d'autres termes, c'est un spécialiste de « l'histoire des migrations ». Le géographe de la migration, lui, dispose de la double formation de géographe et de spécialiste de la migration. Ce qui fait de lui un spécialiste de la « géographie de la migration ».

Au regard de ce qui précède et vu l'engouement de plus en plus croissant des étudiants au département d'études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour les études migratoires et la forte prise en compte de cette thématique dans la maquette pédagogique actuelle de cette structure de formation, il ne serait pas prétentieux de demander à partir d'ici la création de la « germanistique de la migration » en tant que toute nouvelle spécialité académique dans le domaine de la migration. Ainsi, le spécialiste dans ce domaine devra être appelé « germaniste de la migration » ou « germaniste en migration » qui sera donc perçu comme celui qui dispose de profondes connaissances transversales des questions de migration avec comme espace d'études les pays germanophones et une maîtrise de la langue allemande. Sans être par exemple un spécialiste en sociologie de la migration comme le sociologue de la migration, un spécialiste de l'histoire de la migration comme l'historien de la migration, un spécialiste de la géographie de la migration comme le géographe de la migration (pour ne citer que ces exemples), le germaniste de la migration devra disposer de connaissances suffisantes dans le domaine de la migration à cheval sur plusieurs disciplines qui interviennent dans ce champ d'études. Il sera donc d'abord un germaniste, mais spécialisé dans le domaine de la migration, lui-même faisant aujourd'hui partie intégrante de la formation du germaniste. En définitive, deux caractéristiques majeures vont déterminer le « germaniste de la

migration » : la transversalité disciplinaire de la connaissance et la prise en compte de l'espace germanophone et de la langue allemande.

CONCLUSION

Les études sur la migration africaine en Allemagne se sont révélées ces dernières années comme un domaine de recherche très dynamique. Cette évolution n'est guère le fruit d'un hasard. Elle traduit plutôt une réalité vivante fondée sur le dynamisme des flux migratoires entre l'Afrique et l'Allemagne. Si jusque-ici la plupart des études majeures sur cette thématique étaient effectuées en Allemagne, le monde académique en Afrique y porte de nos jours de plus en plus d'intérêt. Au département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, l'une des plus anciennes structures académiques d'Études germaniques en Afrique, la thématique a fini par s'imposer ces dernières années en deux grandes déclinaisons.

La première (la plus ancienne) concerne les travaux de recherche personnels des étudiants. De l'analyse globale de ceux-ci, l'on retient que les études sur la migration africaine en Allemagne ont la particularité de regorger des formes les plus diverses de transversalité, dont la transversalité disciplinaire ou interdisciplinarité. Celle-ci est un atout majeur pour l'exécution de la seconde déclinaison qui concerne les offres de formation se rapportant directement à la thématique de la migration dans la nouvelle maquette pédagogique du département. Mais mieux, elle permet au chercheur de s'approprier bien d'autres thématiques inscrites dans cette nouvelle maquette et de jouir ainsi d'une grande opérationnalité dans la mise en œuvre des tâches pédagogiques et de recherche. Jusque-là, l'ensemble des études migratoires était réalisé dans le parcours « civilisation » des Études germaniques. Il faut, toutefois, s'attendre, au cours des années à venir, à une évolution positive dans le parcours « littérature », en raison de l'introduction dans la toute dernière maquette pédagogique de modules spécifiques à la migration africaine en Allemagne pour ce parcours. Assurément, le parcours « linguistique » leur emboîtera le pas.

Références bibliographiques

• Ouvrages, thèses et mémoires

Bade, Klaus J./Oltmer, Jochen (2004): *Normalfall Migration*. Paderborn: Bonifatius Druck Buch Verlag, 144 p.

Bechhaus-Gerst, Marianne (2004): Schwarze Deutsche, Afrikanerinnen und Afrikaner im NS-Staat, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 187-195

Benndorf, Ralf (2008): *Lebensperspektive Deutschland: Afrikanerinnen und Afrikaner in Deutschland und ihre gesellschaftliche Integration*. Marburg: Tectum Verlag, Dissertation Universität Hamburg, 494 p.

Braun, Gerald/Topan, Agelina (1998): *Internationale Migration. Ihre Folge für die Ursprungsländer und Ansätze eines Migrationsregimes*. Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung, Interne Studie Nr.153, 111 p.

Bundesministerium des Innern (BMI)/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2016): *Migrationsbericht 2015 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung*. Berlin: BMI, 303 p.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2019): *Migrationsbericht der Bundesregierung 2016/17*. Berlin: BMI, 374 p.

Efionayi-Mäder, Denise/Schönenberger, Silvia/Steiner, Ilka (2010) : *Visage des sans-papiers en Suisse. Evolution 2000-2010*. Berne : Commission fédérale pour les questions de migration (CFM), 90 p.

-Elsner, Maria/Elsner, Lothar (1994): *Zwischen Nationalismus und Internationalismus. Über Ausländer und Ausländerfeindlichkeit in der DDR 1949-1990*. Rostock: Norddeutscher Hochschulschriften Verlag, 101 p.

Haug, Sonja (2000): *Klassische und neuere Theorien der Migration*. Mannheim: Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), Arbeitspapiere Nr. 30, 38 p.

Heyden, Ulrich van der (2003): Afrikaner in der Reichs(kolonial)hauptstadt. Die Kolonialausstellung im Treptower Park 1896 sowie die Transvaal-Ausstellung auf dem Kurfürstendamm 1897, in:Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *Die (koloniale) Begegnung. AfrikanerInnen in Deutschland 1880-1945*.

Deutsche in Afrika 1880-1918. Frankfurt a. M. - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien: Peter Lang, pp. 147-159

Höpp, Gerhard (1996): Die Privilegien der Verlierer. Über Status und Schicksal muslimischer Kriegsgefangener und Deserteure in Deutschland während des Ersten Weltkrieges und der Zwischenwelkriegszeit, in: Gerhard Höpp (Hrsg.): *Fremde Erfahrungen, Asiaten und Afrikaner in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bis 1945*. Berlin: Verlag Das Arabische Buch, pp.185-210

Humboldt, Carmen (2006): *Afrikanische Diaspora in Deutschland*. Berlin: Logos Verlag, Dissertation 2005, Universität zu Köln, 282 p.

Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) (2019): *Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen(IMIB)-Masterstudiengang*. Flyer,Universität Osnabrück, 2 p.

Koller, Christian (2004): Die "Schwarze Schmach" - afrikanische Besatzungssoldaten und Rassismus in den zwanziger Jahren, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche - Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 155-169

Marburger, Helga (1993): *Und wir haben unseren Beitrag zur Volkswirtschaft geleistet*. Frankfurt a. M.: Verlag für interkulturelle Kommunikation, 128 p.

Müggenberg, Andreas (1996): *Die ausländischen Vertragsarbeitnehmer in der ehemaligen DDR*. Berlin: Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer, 82 p.

Martin, Peter (1993): *Schwarze Teufel, edle Mohren: Afrikaner in Geschichte und im Bewusstsein der Deutschen*. Hamburg: Hamburger Edition, Neuausgabe 2001, 590 p.

N'Guessan, Félix (2014) : *La politique d'immigration et la préservation de la paix sociale en Côte d'Ivoire et en Allemagne depuis 1990*. Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 322 p.

Pommerin, Reiner (1979): *Sterilisierung der Rheinlandbastarde: Das Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit 1918-1937*. Düsseldorf: Droste Verlag, 114 p.

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (1999): *Tatsachen über Deutschland*. Frankfurt a. Main, Societäts-Verlag, 512 p.

Reed-Anderson, Paulette (1997): *Metropole, Menschen, Nahaufnahme: Afrikaner in Berlin*. Berlin: Die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, 57 p

Saague, Adoville (2004): Flucht und Migration aus Schwarzafrika, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche - Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 125-137

Smidt, Wolbert (2004): "Schwarze Missionare" im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche - Geschichte und Gegenwart*. Münster: Lit Verlag, pp. 41-56

Touré, Patrick (2016) : *Le statut du Négro-africain dans l'espace germanophone du siècle des lumières jusqu'au déclin du Troisième Reich*. Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 392 p.

Traoré, Moustapha (2005): *Asylanten und Flüchtlinge in Deutschland und in der Côte d'Ivoire seit 1990. Eine vergleichende Studie*. Mémoire de Maîtrise en Études germaniques, option civilisation, à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan, 75 p.

Traoré, Moustapha (2008): *Die Zuwanderungs- und Integrationspolitik Deutschlands für die Ausländer. Welche Lehre kann die Côte d'Ivoire daraus ziehen ?* Mémoire de Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en Études germaniques, option civilisation, à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan, 64 p.

Traoré, Moustapha (2016) : *L'immigration des Africains dans l'espace germanophone : quel impact pour les pays d'accueil ?* Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 549 p.

Yao, Simon (2019) : *De la fonction et du fonctionnement des médias à l'image médiatique de l'Afrique en Occident : quelle réaction de la diaspora africaine en Allemagne face à une image stéréotypée de leur continent ?* Thèse unique de doctorat en Études germaniques, option civilisation, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 320 p.

Zeller, Joachim (2004): *Die Leiche im Keller. Eine Entdeckungsreise ins Innerste der Kolonialmetropole Berlin*, in: Bechhaus-Gerst, Marianne; Klein-Arendt, Reinhard (Hrsg.): *AfrikanerInnen in Deutschland und*

schwarze Deutsche - Geschichte und Gegenwart. Münster: Lit Verlag, pp. 89-108

- **Documents**

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz 2005), état au 15.02.2013

Maquette pédagogique de la Licence 1, 2, 3 et du Master 1 et 2 du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny 2015-2018.

Maquette pédagogique de la Licence 1, 2, 3 et du Master 1 et 2 du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny 2018/2019.

Procès verbaux des résultats du département d'Allemand de l'Université d'Abidjan-Cocody 1994-2001.

Procès verbaux des résultats du département d'Allemand de l'Université d'Abidjan-Cocody 2002-2010.

- **Sources orales**

Allocution du Professeur Kouassi Kouakou Aimé, directeur scientifique du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, lors d'un dîner-partage à la résidence de Lida Kouassi Moïse, le 31 janvier 2019 de 18h30 à 21h.

Entretien avec Youpko Nicodème, Enseignant-chercheur en germanistique, le mercredi 8 mai 2019 au bureau des enseignants du département d'Études germaniques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 13h23-13h29.

Entretien téléphonique avec Botiagne Marc Essis, Enseignant-chercheur au département de Science politique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le jeudi 30 mai 2019, 17h17-17h23.

- **Webographie**

Wiktionnaire (2019) : transversalité. Consulté sur internet (<https://fr.m.wiktionary.org/wiki/transversalit%C3%A9>), le 22 avril 2019)

Larousse (2019) : transversalité. Consulté sur internet (www.larousse.fr/dictionnaires/français/transversalit%C3%A9/79248), le 22 avril 2019

efms (2019): efms: Institut an der Universität Bamberg. Consulté sur internet(http://www.efms.uni-bamberg.de/main_d.html), le 03/05/2019

IMIS (2019): 25 Jahre IMIS. Consulté sur internet(https://www.imis.uni-osnabrueck.de/imis/25_jahre_imis.html), le 03/05/2019

IMIS (2019) : IMIS-Mitglieder. Consulté sur internet (https://www.imis.uni-osnabrueck.de/personen/imis_mitglieder.html), le 03/05/2019

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

